

Servicio Nacional
del Patrimonio
Cultural

Ministerio de las
Culturas, las Artes
y el Patrimonio

DEPARTAMENTO
DE DERECHOS
INTELECTUALES

CERTIFICADO

Nº: 2021-A-1409

Número dos mil veintiuno A - mil cuatrocientos nueve. En Santiago, a las trece horas y cinco minutos, del día veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, registro a nombre de CRISTIAN ANDRÉS BASTÍAS CURIVIL, geólogo, con domicilio en Chile, ciudad de Santiago, [REDACTED], comuna de Pudahuel, la propiedad de Obra Científica (ensayo) titulada: LA TRASCENDENTAL INFLUENCIA DE LOS PROCESOS GEOLÓGICOS Y METEOROLÓGICOS EN LA COSMOVISIÓN MAPUCHE. Solicitó la inscripción, CRISTIAN ANDRÉS BASTÍAS CURIVIL, geólogo, con domicilio en Chile, ciudad de Santiago, [REDACTED], comuna de Pudahuel. Se hizo depósito legal y pagaron derechos correspondientes.

A: 25/02/2021

Fecha de Emisión: 26/02/2021

CLAUDIO PATRICIO OSSA ROJAS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE DERECHOS
INTELECTUALES

936792021

Herrera 360
Santiago, Chile
Tel: +56 2 29978345
www.propiedadintelectual.gob.cl

Gobierno de Chile

Para verificar ingrese Nº del Código de Barra
en verificacion.dibam.cl.
Emitido con Firma Electrónica Avanzada (Ley Nº19.799)

No Seleccionado

Ficha Única de Evaluación FUE

• DATOS PROYECTO

Folio	561394
Año	2020
Título	La Trascendental Influencia de los Procesos Geológicos y Meteorológicos en la Cosmovisión Mapuche
Responsable	Cristian Andrés Bastías Curivil
Fondo	Fondo Estudios
Línea	Haz tu Tesis en Cultura
Modalidad	Fondo Estudios / Haz tu Tesis en Cultura / Pregrado
Región	RM - Metropolitana de Santiago

• ADMISIBILIDAD

Estado	Proyecto Admisible
---------------	--------------------

• JURADO

Criterio	%	Puntaje	Fundamentación
Pertinencia temática	10	7,00	Trabajo con pertinencia temática respecto del concurso.
Redacción	20	6,00	Redacción aceptable, aunque requiere de mejoras de estilo y corregir algunas pocas faltas de ortografía. También se podría revisar la extensión del texto.
Desarrollo	40	6,00	Trabajo muy interesante. La principal dificultad es que en el intento de vincular mitos, toponimia y eventos geológicos, el análisis y comprensión de uno de los elementos, los mitos, no está adecuadamente tratado.
Producción de conocimiento	20	6,00	Aporta una mirada novedosa y original, pero queda por ver si las relaciones establecidas son las adecuadas, considerando que uno de los elementos no tiene un buen tratamiento (los mitos).
Relación con otras disciplinas	3	7,00	Parte desde la geología y se abre a la interdisciplinariedad, en específico con la antropología.

Articulación de la bibliografía	7	6,00	Bibliografía bastante completa pero no adecuadamente tratada.
---------------------------------	---	------	---

Puntaje Total:	6,13
-----------------------	------

• SELECCIÓN

Puntaje Ponderado	Puntaje Criterios	Ponderación	Puntaje Etapa	Ponderación Grupo	Puntaje Ponderado
Jurado	6,13	100%			6,13
Total					6,13

• RESULTADO SELECCIÓN

Estado	Fundamentación
No Seleccionado	No seleccionado según Rex. 2095

• RECURSOS

Monto Adjudicado	\$ 0
-------------------------	------

Acta sesión Comisión Única de Evaluación

13 de octubre de 2020

Con fecha 13 de octubre de 2020, la Comisión Única de Evaluación del concurso Haz tu Tesis en Cultura se reunió de manera remota para evaluar y seleccionar a las postulaciones ganadoras y menciones honrosas.

En la reunión participó la totalidad de la comisión, la que según Rex 637 está conformada por:

1. Juan Sebastián Sepúlveda Manterola;
2. Carolina Olivia Gaínza Cortés;
3. Paula Alejandra Arrieta Gutiérrez;
4. Claudio Espinoza Araya;
5. Daniela Serra Anguita, a propuesta del Subsecretario del Patrimonio Cultural.

Además, participaron las profesionales del Departamento de Estudios Claudia Guzmán y Marcela Jiménez.

Se deja constancia de que se trató de una evaluación ciega, ya que la comisión no tuvo acceso a información personal de los/as postulantes.

Tras la discusión se acordó entregar las siguientes distinciones:

Folio	Modalidad	Nombre del Ensayo	Nota	Distinción
565045	Pregrado	El actor/la actriz y la problemática de la inmutabilidad del testimonio en la obra El año en que nací de Lola Arias.	7	Ganador
566964	Pregrado	La Insubordinación de lo Inerte: Una poética neomaterialista en 'El lenguaje de las cosas' de María José Ferrada.	7	Ganador
571857	Pregrado	El habitar rural en los pueblos de pequeña propiedad histórica del Valle Central.	7	Ganador
561912	Posgrado	Mujeres de poder: directoras en el Museo Nacional de Bellas Artes.	7	Ganador
561971	Posgrado	"La Muerte es un Hábito Colectivo". Identidad Chilena a través de la muerte de Nicanor Parra: Comunidad, Lenguaje, y Memorias del Futuro.	7	Ganador
571808	Posgrado	Nos gusta el vino porque el vino... ¿Es Chile? Identidad y Patrimonio Vitivinícola Nacional desde una mirada arqueológica a las etiquetas de vino chileno.	7	Ganador

570301	Pregrado	Pintura mural y vanguardia: el recorrido europeo de Laureano Guevara durante la década de 1920.	6,97	Mención honrosa
571982	Pregrado	Micropolíticas del desacato: performance, neoliberalismo y discurso visual en los colectivos CADA y Las Yeguas del Apocalipsis, 1981-1993.	6,93	Mención honrosa
571805	Pregrado	Ascéticos herméticos barrocos: escrituras del éxtasis.	6,80	Mención honrosa
563320	Posgrado	Mesa Redonda de Santiago de Chile: un hito revolucionario de la museología.	6,97	Mención honrosa
571747	Posgrado	La Nueva Canción Chilena: la génesis de un campo.	6,90	Mención honrosa
566105	Posgrado	Matanzas en la Literatura: La memoria histórica como tejido textual y patrimonio cultural.	6,80	Mención honrosa

Según los criterios establecidos en las bases del concurso, la fundamentación de la decisión es la siguiente:

I.- Ganadores

Categoría Pregrado

1.- 565045/ El actor/la actriz y la problemática de la inmutabilidad del testimonio en la obra El año en que nací de Lola Arias.

Criterio	Definición	Ponderación	Nota	%	Fundamento
Pertinencia temática	Pertinencia del ensayo respecto de los ámbitos temáticos del concurso.	10%	7	0,7	El ensayo es pertinente para los ámbitos del concurso.
Redacción	Se comprende el sentido de lo escrito. Hay precisión y capacidad de síntesis, y uso correcto del vocabulario, la ortografía y la redacción.	20%	7	1,4	El texto es claro, preciso y se entiende correctamente. Hay un buen uso del vocabulario y se incluye a momentos una voz subjetiva que colabora mucho con el tono del trabajo.

Desarrollo	El texto tiene un orden lógico. Explicita una pregunta de investigación que oriente su desarrollo y establece para qué, por qué es importante para el ámbito temático en el país. Las conclusiones se desprenden de las ideas presentadas en el texto.	40%	7	2,8	El texto se despliega en torno a la observación de una obra que ha tenido importantes repercusiones en la escena artística tanto nacional como internacional. Desde esa observación, se desarrolla una perspectiva crítica en torno al trabajo teatral pero también sobre los recursos de construcción de memoria, por lo que se instala como un enfoque relevante para el ámbito temático.
Producción de conocimiento	Amplía de manera inédita la comprensión de un conocimiento y/o la comprensión del problema.	20%	7	1,4	Se trata de un trabajo crítico, analítico y reflexivo que amplía de manera inédita la comprensión del ejercicio creativo del teatro en torno al dinamismo de la memoria.
Relación con otras disciplinas	El ensayo aborda el objeto de estudio recurriendo a varias disciplinas del conocimiento.	3%	7	0,2	Existe una observación de caso que se aborda desde entrevistas e investigación bibliográfica tanto específica de la creación artística como de las teorías sobre la construcción de memoria.
Articulación de la bibliografía	Uso de citas y referencias bibliográficas que permiten interpretar y confrontar ideas y conceptos. Pertinencia de las fuentes, coherencia de estilo en el uso de citas.	7%	7	0,5	La bibliografía es pertinente y está bien utilizada y referenciada.
TOTAL		100 %	Nota Final	7	

2.- 566964/ La Insubordinación de lo Inerte: Una poética neomaterialista en 'El lenguaje de las cosas' de María José Ferrada

Criterio	Definición	Ponderación	Nota	%	Fundamento
Pertinencia temática	Pertinencia del ensayo respecto de los ámbitos temáticos del concurso.	10%	7	0,7	El ensayo se inserta en el ámbito de creación, al abordar el estudio de un poemario infantil desde la crítica literaria. También es pertinente al ámbito de educación artística y cultural al abordar una obra literaria en sus posibilidades estéticas y de fomento del pensamiento crítico.

Redacción	Se comprende el sentido de lo escrito. Hay precisión y capacidad de síntesis, y uso correcto del vocabulario, la ortografía y la redacción.	20%	7	1,4	Es un ensayo muy bien escrito, además de innovador, al incluir imágenes y otros recursos interactivos, más allá de la palabra escrita. Es un texto muy ordenado y coherente.
Desarrollo	El texto tiene un orden lógico. Explicita una pregunta de investigación que oriente su desarrollo y establece para qué, por qué es importante para el ámbito temático en el país. Las conclusiones se desprenden de las ideas presentadas en el texto.	40%	7	2,8	El ensayo es innovador, no sólo desde la mirada crítica que construye, sino que también en cuanto a su formato, al incorporar imágenes y elementos interactivos que ponen en cuestión la primacía de la escritura. El trabajo presenta una pregunta de investigación y objetivos de forma clara y coherente. Las conclusiones se presentan como un diálogo, que aborda los aportes de esta investigación y realiza una invitación a la apertura, tanto respecto a distintas miradas en la relación a diversas existencias, donde la literatura constituye un lugar para experimentarlas, como a incorporar distintos lenguajes en la escritura académica.
Producción de conocimiento	Amplía de manera inédita la comprensión de un conocimiento y/o la comprensión del problema.	20%	7	1,4	El ensayo constituye un aporte a los estudios literarios, especialmente al establecer un diálogo entre preocupaciones literarias, respecto a la literatura infantil y juvenil, y los conflictos medioambientales, donde propone una perspectiva no binaria e integradora, que permita reconocer otras existencias y materialidades. Esta mirada no antropocéntrica es fundamental, además de promover perspectivas transdisciplinarias.
Relación con otras disciplinas	El ensayo aborda el objeto de estudio recurriendo a varias disciplinas del conocimiento.	3%	7	0,2	El ensayo relaciona los estudios literarios con la ecocrítica y la perspectiva neomaterialista y constituye un aporte en cuanto promoción de perspectivas transdisciplinarias.
Articulación de la bibliografía	Uso de citas y referencias bibliográficas que permiten interpretar y confrontar ideas y conceptos. Pertinencia de las fuentes, coherencia de estilo en el uso de citas.	7%	7	0,5	El uso de citas es adecuado y coherente, además de presentar una revisión bibliográfica bastante completa que establece un diálogo entre las distintas perspectivas con las que se aborda el objeto de estudio.
	TOTAL	100 %	Nota Final	7	

3.- 571857/ El habitar rural en los pueblos de pequeña propiedad histórica del Valle Central.

Criterio	Definición	Ponderación	Nota	%	Fundamento
Pertinencia temática	Pertinencia del ensayo respecto de los ámbitos temáticos del concurso.	10%	7	0,7	Completamente pertinente en la línea Patrimonio y Memoria, pero también en Participación e inclusión.
Redacción	Se comprende el sentido de lo escrito. Hay precisión y capacidad de síntesis, y uso correcto del vocabulario, la ortografía y la redacción.	20%	7	1,4	Excelente redacción, ortografía y vocabulario. Un texto muy bien escrito que dialoga virtuosamente entre lo erudito, el conocimiento local y la voz de los propios habitantes.
Desarrollo	El texto tiene un orden lógico. Explicita una pregunta de investigación que oriente su desarrollo y establece para qué, por qué es importante para el ámbito temático en el país. Las conclusiones se desprenden de las ideas presentadas en el texto.	40%	7	2,8	Un estudio interesante y contemporáneo sobre una realidad rural bastante invisibilizada como es la pequeña propiedad histórica en el Valle Central. Recoge muy bien la historia de tres pequeñas localidades rurales, sus diversas etapas de desarrollo, modos de vida y muestra su vigencia y proyección de manera contundente. Es un texto muy bien documentado y con un importante trabajo de campo que incorpora testimonios de los propios habitantes.
Producción de conocimiento	Amplía de manera inédita la comprensión de un conocimiento y/o la comprensión del problema.	20%	7	1,4	Indudable aporte al conocimiento de una realidad poco estudiada y expuesta a diversas amenazas ambientales, económicas y sociales, pero también con interesantes proyecciones que quedan bien fundamentadas en el ensayo. Asimismo, constituye una interesante contribución al debate sobre el paisaje cultural como una integración de mayor complejidad entre el patrimonio cultural material e inmaterial y la tensión entre lo público y lo privado cuando se trata de bienes comunes.
Relación con otras disciplinas	El ensayo aborda el objeto de estudio recurriendo a varias disciplinas del conocimiento.	3%	7	0,2	El ensayo incorpora y dialoga con diversas disciplinas como la antropología, el urbanismo, teorías del desarrollo, patrimonio cultural material e inmaterial, ecología, estética, entre otras.
Articulación de la bibliografía	Uso de citas y referencias bibliográficas que permiten interpretar y confrontar ideas y conceptos. Pertinencia de las fuentes, coherencia de estilo en el uso de citas.	7%	7	0,5	Utiliza de manera correcta una amplia y diversa bibliografía nacional e internacional.
	TOTAL	100%	Nota Final	7	

Categoría posgrado

1.- 561912/ Mujeres de poder: directoras en el Museo Nacional de Bellas Artes

Criterio	Definición	Ponderación	Nota	%	Fundamento
Pertinencia temática	Pertinencia del ensayo respecto de los ámbitos temáticos del concurso.	10%	7	0,7	El ensayo puede enmarcarse sin problema en los ámbitos del concurso.
Redacción	Se comprende el sentido de lo escrito. Hay precisión y capacidad de síntesis, y uso correcto del vocabulario, la ortografía y la redacción.	20%	7	1,4	Es un texto muy bien escrito, claro, y preciso. Los hechos y documentaciones se exponen de manera correcta. Hay tres palabras mal escritas que corresponden a pequeños errores de tipeo. Se recomienda revisar.
Desarrollo	El texto tiene un orden lógico. Explicita una pregunta de investigación que oriente su desarrollo y establece para qué, por qué es importante para el ámbito temático en el país. Las conclusiones se desprenden de las ideas presentadas en el texto.	40%	7	2,8	Es un texto muy bien estructurado y fundamentado. La revisión bibliográfica y de fuentes es exhaustiva y los análisis críticos totalmente pertinentes. El tema que aborda y la perspectiva que utiliza está sólidamente fundamentada y su importancia es para el ámbito temático se encuentra fundamentada y explicitada.
Producción de conocimiento	Amplía de manera inédita la comprensión de un conocimiento y/o la comprensión del problema.	20%	7	1,4	Se trata de un trabajo único en su tipo, de gran rigor investigativo y que por la actualidad del tema resulta fundamental para el desarrollo de la cultura en Chile. No sólo se describe una herencia política-institucional sino también de los roles que los géneros han tenido en ella. Su recuperación resulta muy interesante para pensar la institución-museo en el Chile actual.
Relación con otras disciplinas	El ensayo aborda el objeto de estudio recurriendo a varias disciplinas del conocimiento.	3%	7	0,2	El ensayo presenta una perspectiva museológica, pero incorpora también elementos de la historiografía, las ciencias políticas y de los estudios de género.
Articulación de la bibliografía	Uso de citas y referencias bibliográficas que permiten interpretar y confrontar ideas y conceptos. Pertinencia de las fuentes, coherencia de estilo en el uso de citas.	7%	7	0,5	La bibliografía es coherente y pertinente. Está bien ordenada y referida.
	TOTAL	100%	Nota Final	7	

2.- 561971/ "La Muerte es un Hábito Colectivo". Identidad Chilena a través de la muerte de Nicanor Parra: Comunidad, Lenguaje, y Memorias del Futuro.

Criterio	Definición	Ponderación	Nota	%	Fundamento
Pertinencia temática	Pertinencia del ensayo respecto de los ámbitos temáticos del concurso.	10%	7	0,7	El ensayo se inserta en las formas de resignificación de obras y autores en el contexto de pensar la memoria y el patrimonio en Chile, a través del uso de nuevos medios.
Redacción	Se comprende el sentido de lo escrito. Hay precisión y capacidad de síntesis, y uso correcto del vocabulario, la ortografía y la redacción.	20%	7	1,4	En ensayo es coherente y está muy bien escrito. Se aprecia un cuidado en la redacción, en la coherencia de las citas utilizadas, en la precisión de los argumentos, incluso en la elección del título, el cual se conecta con el contenido del ensayo.
Desarrollo	El texto tiene un orden lógico. Explicita una pregunta de investigación que oriente su desarrollo y establece para qué, por qué es importante para el ámbito temático en el país. Las conclusiones se desprenden de las ideas presentadas en el texto.	40%	7	2,8	Se trata de un trabajo muy bien justificado y documentado. Sitúa las apropiaciones mediales de Parra en el contexto histórico chileno, lo cual es relevante para el análisis de la construcción de la identidad y la memoria hoy, que se están permanentemente negociando los significados culturales en la mediación que producen los medios digitales. Aborda la construcción de la identidad en redes sociales como una "puesta en escena", una performance, donde es posible apreciar la construcción y circulación de valores contemporáneos, que contestan las narrativas hegemónicas. La metodología descrita está bien justificada y permite identificar discursos referidos a la chilenidad y la configuración de la identidad, además de realizar un ejercicio intertextual en el análisis de esos discursos.
Producción de conocimiento	Amplía de manera inédita la comprensión de un conocimiento y/o la comprensión del problema.	20%	7	1,4	Se trata de una investigación original, que aporta tanto a los estudios literarios, como a los de la identidad, la memoria y los estudios sobre medios. El ensayo constituye un aporte, al ampliar los conocimientos existentes en estas áreas de estudio, además de vincularlas entre sí.
Relación con otras disciplinas	El ensayo aborda el objeto de estudio recurriendo a varias disciplinas del conocimiento.	3%	7	0,2	El ensayo presenta un enfoque multidisciplinario que avanza hacia la transdisciplina, al incorporar metodologías y perspectivas de distintas áreas de estudio, como los de la memoria, la identidad cultural, los estudios literarios y de medios.
Articulación de la bibliografía	Uso de citas y referencias bibliográficas que permiten interpretar y confrontar ideas y conceptos. Pertinencia	7%	7	0,5	El uso de citas y bibliografía es adecuado al trabajo realizado, incluyendo los principales referentes en el área.

	de las fuentes, coherencia de estilo en el uso de citas.				
	TOTAL	100 %	Nota Final	7	

3.- 571808/ Nos gusta el vino porque el vino... ¿Es Chile? Identidad y Patrimonio Vitivinícola Nacional desde una mirada arqueológica a las etiquetas de vino chileno

Criterio	Definición	Ponderación	Nota	%	Fundamento
Pertinencia temática	Pertinencia del ensayo respecto de los ámbitos temáticos del concurso.	10%	7	0,7	El ensayo posee alta pertinencia temática con las categorías del concurso.
Redacción	Se comprende el sentido de lo escrito. Hay precisión y capacidad de síntesis, y uso correcto del vocabulario, la ortografía y la redacción.	20%	7	1,4	Se trata de un trabajo muy claro en sus ideas, de lectura agradable y con una redacción impecable.
Desarrollo	El texto tiene un orden lógico. Explicita una pregunta de investigación que oriente su desarrollo y establece para qué, por qué es importante para el ámbito temático en el país. Las conclusiones se desprenden de las ideas presentadas en el texto.	40%	7	2,8	A través de un desarrollo completo, ordenado y coherente, el trabajo se propone alcanzar un objetivo relevante y original: caracterizar la identidad nacional que se proyecta en la industria vitivinícola chilena recurriendo a la arqueología, entendida esta en su versión contemporánea, holística, integral y abierta, lo que permite analizar a través de las etiquetas de los vinos, en un periodo y espacio acotado, el significado o contenido social que portan los vinos. Esto es relevante en tanto dichas etiquetas son portadoras de un componente simbólico que permite adentrarse en la configuración de una determinada identidad del grupo social comprometido en el proceso de producción vitivinícola.
Producción de conocimiento	Amplía de manera inédita la comprensión de un conocimiento y/o la comprensión del problema.	20%	7	1,4	Es un trabajo original que aporta conocimiento novedoso y relevante. Cumple con creces con los objetivos propuestos y abona contenidos, datos y reflexiones, para conclusiones muy relevantes no incluidas necesariamente en el diseño original, por ejemplo, el papel del Estado en el proceso de difusión y definición del patrimonio vitivinícola.

Relación con otras disciplinas	El ensayo aborda el objeto de estudio recurriendo a varias disciplinas del conocimiento.	3%	7	0,2	Está centrado en la arqueología, considerada en su versión moderna, abierta y fuertemente holística.
Articulación de la bibliografía	Uso de citas y referencias bibliográficas que permiten interpretar y confrontar ideas y conceptos. Pertinencia de las fuentes, coherencia de estilo en el uso de citas.	7%	7	0,5	Muy pertinente y muy bien tratada.
TOTAL		100 %	No ta Final	7	

II.- Menciones honrosas

Categoría Pregrado

1.- 570301/ Pintura mural y vanguardia: el recorrido europeo de Laureano Guevara durante la década de 1920

Criterio	Definición	Ponderación	Nota	%	Fundamento
Pertinencia temática	Pertinencia del ensayo respecto de los ámbitos temáticos del concurso.	10%	7	0,7	El ensayo es altamente pertinente con los ámbitos temáticos del concurso.
Redacción	Se comprende el sentido de lo escrito. Hay precisión y capacidad de síntesis, y uso correcto del vocabulario, la ortografía y la redacción.	20%	7	1,2	Muy buena redacción, aunque con algunos minúsculos errores ortográficos, que no afectan el texto y se subsanan fácilmente.
Desarrollo	El texto tiene un orden lógico. Explicita una	40%	7	2,8	A través de un desarrollo impecable, muy ordenado, coherente y debidamente argumentado, el ensayo nos

	pregunta de investigación que oriente su desarrollo y establece para qué, por qué es importante para el ámbito temático en el país. Las conclusiones se desprenden de las ideas presentadas en el texto.				introduce, a través de un recorrido histórico, en un hallazgo de alta importancia para el desarrollo del muralismo chileno: su relación con los planteamientos del vanguardismo europeo en una temprana década de 1920. En ese sentido, el ensayo demuestra cómo a partir de los viajes de Laureano Guevara a Europa, este se empapa de un conocimiento artístico que trae a Chile y que proyecta a través de publicaciones, fundando con ello el arte mural moderno en Chile.
Producción de conocimiento	Amplía de manera inédita la comprensión de un conocimiento y/o la comprensión del problema.	20%	7	1,4	Constituye un aporte en cuanto informa de un proceso desconocido, o al menos no suficientemente reconocido, acerca del muralismo chileno. Esto se debe a que, por un lado, vincula el muralismo moderno chileno con la vanguardia europea (particularmente con movimientos de principio de siglo dados en Italia y Francia) y, en segundo lugar, porque el ensayo permite situar la figura de Laureano Guevara como el fundador del muralismo chileno, relevando el hecho de una primera exposición 10 años antes de la venida al país de los muralistas mexicanos, a quienes se suele atribuir el momento fundacional del muralismo en Chile. En el mismo sentido, el ensayo constituye un aporte puesto que, si bien Guevara obtuvo el premio nacional de arte en 1967, su figura ha ocupado un plano secundario en los estudios respecto a la pintura chilena.
Relación con otras disciplinas	El ensayo aborda el objeto de estudio recurriendo a varias disciplinas del conocimiento.	3%	6	0,18	Buen abordaje, pero hubiera sido bueno recurrir a la antropología del arte, puesto que dicho enfoque pudiera haber permitido visibilizar y reflexionar en torno a las posiciones estructurales, ideas, ideologías y relaciones de poder al interior del "mundo del arte".
Articulación de la bibliografía	Uso de citas y referencias bibliográficas que permiten interpretar y confrontar ideas y conceptos. Pertinencia de las fuentes, coherencia de estilo en el uso de citas.	7%	7	0,49	Material bibliográfico adecuado y muy bien utilizado
	TOTAL	100%	Nota Final	6,97	

2.- 571982/ Micropolíticas del desacato: performance, neoliberalismo y discurso visual en los colectivos CADA y Las Yeguas del Apocalipsis, 1981-1993.

Criterio	Definición	Ponderación	Nota	%	Fundamento
Pertinencia temática	Pertinencia del ensayo respecto de los ámbitos temáticos del concurso.	10%	7	0,7	El ensayo es pertinente para los ámbitos del concurso.
Redacción	Se comprende el sentido de lo escrito. Hay precisión y capacidad de síntesis, y uso correcto del vocabulario, la ortografía y la redacción.	20%	7	1,4	Es un texto bien escrito, con claridad y buen uso del vocabulario.
Desarrollo	El texto tiene un orden lógico. Explicita una pregunta de investigación que oriente su desarrollo y establece para qué, por qué es importante para el ámbito temático en el país. Las conclusiones se desprenden de las ideas presentadas en el texto.	40%	7	2,8	El texto se fija en el trabajo performativo de Las Yeguas del Apocalipsis y el CADA, pero desde ahí expande su terreno de investigación a los conceptos de performance, registro, política, memoria, disidencia, micropolítica, etc. Cada uno de los conceptos son correctamente explicados y fundamentados, echando a mano a bibliografía actualizada. Además, se destaca el uso del archivo de ambos colectivos, que en el caso de las Yeguas es un trabajo reciente y puesto a disposición del público.
Producción de conocimiento	Amplía de manera inédita la comprensión de un conocimiento y/o la comprensión del problema.	20%	7	1,4	Si bien existen varias investigaciones sobre ambos colectivos, el ensayo presenta una discusión actualizada en torno a los alcances que tienen, poniendo en relevancia el trabajo realizado por investigadoras que han "conectivizado" el archivo.
Relación con otras disciplinas	El ensayo aborda el objeto de estudio recurriendo a varias disciplinas del conocimiento.	3%	7	0,21	Se recurre a la discusión bibliográfica en torno a los diferentes tópicos que el trabajo propone, pero también revisa archivo, teoría del arte, contexto político, etc.
Articulación de la bibliografía	Uso de citas y referencias bibliográficas que permiten interpretar y confrontar ideas y conceptos. Pertinencia de las fuentes, coherencia de estilo en el uso de citas.	7%	6	0,42	La bibliografía es pertinente y está bien utilizada y referenciada. Además, se trata de una biografía totalmente actual sobre el tema. Si bien esto constituye una fortaleza del trabajo, también habla de una producción teórica e histórica en torno a un tema ya estudiado, lo cual le puede restar novedad a la investigación.
	TOTAL	100%	Nota Final	6,93	

3.- 571805/ Ascéticos herméticos barrocos: escrituras del éxtasis

Criterio	Definición	Ponderación	Nota	%	Fundamento
Pertinencia temática	Pertinencia del ensayo respecto de los ámbitos temáticos del concurso.	10%	7	0,6	El ensayo aborda la literatura experimental en América Latina, por lo cual se ajusta al ámbito de creación. Es un texto que muestra un atreverse a crear en su propia escritura, por lo que el ensayo deviene en creación misma.
Redacción	Se comprende el sentido de lo escrito. Hay precisión y capacidad de síntesis, y uso correcto del vocabulario, la ortografía y la redacción.	20%	7	1,4	El autor/a experimenta con la escritura en este ensayo, lo cual, a su vez, es constitutivo del género. Es capaz de escribir un artículo que da cuenta de una investigación rigurosa sin abandonar por esto una escritura atravesada por una poética. El ensayo es, en la escritura de esta autora/or, literatura, demostrando cómo es posible transmitir una investigación de otra forma, poniendo en cuestión el molde en que nos atrapa la escritura académica. En este sentido, su propuesta escritural y estética constituye un aporte al género del ensayo y a las formas de difundir conocimientos.
Desarrollo	El texto tiene un orden lógico. Explicita una pregunta de investigación que oriente su desarrollo y establece para qué, por qué es importante para el ámbito temático en el país. Las conclusiones se desprenden de las ideas presentadas en el texto.	40%	7	2,8	En este ensayo vemos cómo lo experimental no es solo objeto de estudio, sino que se construye una propuesta estética que transforma el objeto en sujeto de la escritura misma. La reflexión sobre lo experimental no está afuera de la investigación, sino que está en el corazón mismo de su ejercicio y transmisión. Y esto no significa pérdida de rigurosidad, por el contrario, se trata de un trabajo que presenta una revisión exhaustiva de propuestas, tanto literarias como poéticas, poniéndolas en diálogo, buscando sus cruces. En este sentido, es un trabajo que constituye un aporte no sólo en cuanto estudio de la poesía experimental, sus tensiones y desafíos, sino que cuestiona la forma de escritura académica y demuestra que es posible experimentar en este ámbito. Sugiero profundizar en algunos temas que introduce pero que quedan sueltos en el texto, como la escritura con tecnologías digitales.
Producción de conocimiento	Amplía de manera inédita la comprensión de un conocimiento y/o la comprensión del problema.	20%	6	1,4	El ensayo propone una metodología de escritura en que éste se va construyendo en torno a citas. La cita es parte de la propuesta estética del ensayo, no es utilizada para "demostrar" nada, sino que es resignificada en el fluir del texto. Constituye un aporte tanto para la reflexión sobre la poesía experimental como para pensar en otras formas de escritura académica. O, más bien, recuperarlas. Faltó enfatizar un poco más su aporte al país en este ámbito temático.

Relación con otras disciplinas	El ensayo aborda el objeto de estudio recurriendo a varias disciplinas del conocimiento.	3%	7	0,2	El ensayo se sitúa principalmente en los estudios literarios, aunque recurre a disciplinas como la filosofía y la historia, siempre en el ámbito de las humanidades.
Articulación de la bibliografía	Uso de citas y referencias bibliográficas que permiten interpretar y confrontar ideas y conceptos. Pertinencia de las fuentes, coherencia de estilo en el uso de citas.	7%	7	0,5	El uso de citas es coherente con la propuesta del ensayo. Las referencias bibliográficas son abundantes y adecuadas al análisis realizado.
	TOTAL	100%	Nota Final	6,8	

Categoría Posgrado

1.- 563320/ Mesa Redonda de Santiago de Chile: un hito revolucionario de la museología

Criterio	Definición	Ponderación	Nota	%	Fundamento
Pertinencia temática	Pertinencia del ensayo respecto de los ámbitos temáticos del concurso.	10%	7	0,7	El ensayo se inscribe correctamente en los ámbitos del concurso.
Redacción	Se comprende el sentido de lo escrito. Hay precisión y capacidad de síntesis, y uso correcto del vocabulario, la ortografía y la redacción.	20%	7	1,4	Es un texto bien escrito, preciso y que muestra un buen uso del lenguaje escrito.
Desarrollo	El texto tiene un orden lógico. Explicita una pregunta de investigación que oriente su desarrollo y establece para qué, por qué es importante para el ámbito temático en el país. Las conclusiones se desprenden de las ideas presentadas en el texto.	40%	7	2,8	El texto explica de manera correcta todos los conceptos que permiten entender el problema planteado. Ubica el tema de estudio en un contexto y luego lo actualiza, poniéndolo en el escenario actual.

Producción de conocimiento	Amplía de manera inédita la comprensión de un conocimiento y/o la comprensión del problema.	20%	7	1,4	Las reflexiones que el texto presenta son un aporte importante al escenario actual de los museos y las instituciones culturales en Chile, sobre todo después de octubre de 2019.
Relación con otras disciplinas	El ensayo aborda el objeto de estudio recurriendo a varias disciplinas del conocimiento.	3%	6	0,18	El ensayo recurre a varias disciplinas para fijar su problema. Se acude a documentos y fuentes primarias, se reflexiona a través de bibliografía actual y miradas desde la museología, la historia, la gestión cultural, Sin embargo, la importancia que adquiere el tema de investigación en nuestros días podría haber quedado más instalada con la incorporación de enfoques más amplios, como la producción cultural en sí misma y los contextos que la determinan.
Articulación de la bibliografía	Uso de citas y referencias bibliográficas que permiten interpretar y confrontar ideas y conceptos. Pertinencia de las fuentes, coherencia de estilo en el uso de citas.	7%	7	0,49	Las referencias bibliográficas son pertinentes y están ordenadas correctamente.
	TOTAL	100%	Nota Final	6,97	

2.-571747/ La Nueva Canción Chilena: la génesis de un campo

Criterio	Definición	Ponderación	Nota	%	Fundamento
Pertinencia temática	Pertinencia del ensayo respecto de los ámbitos temáticos del concurso.	10%	7	0,7	Altamente pertinente a los ámbitos temáticos del concurso.
Redacción	Se comprende el sentido de lo escrito. Hay precisión y capacidad de síntesis, y uso correcto del vocabulario, la ortografía y la redacción.	20%	7	1,4	La redacción del texto es impecable.

Desarrollo	El texto tiene un orden lógico. Explicita una pregunta de investigación que oriente su desarrollo y establece para qué, por qué es importante para el ámbito temático en el país. Las conclusiones se desprenden de las ideas presentadas en el texto.	40%	7	2,8	Trabajo ordenado, directo y claro. A pesar de que por momentos deja de ser un ensayo y parece más una tesis, sobre todo cuando quiere demostrar sus aseveraciones a través de los datos y análisis de redes, recurriendo en ocasiones a un lenguaje un tanto especializado que lo aleja del público general, aun así, es muy buen trabajo.
Producción de conocimiento	Amplía de manera inédita la comprensión de un conocimiento y/o la comprensión del problema.	20%	7	1,4	El trabajo es además transgresor, aborda de manera original un determinado fenómeno -la nueva canción chilena-, utilizando de manera novedosa conceptos de la sociología, en específico de la sociología de Pierre Bourdieu, permitiendo con ello la generación de un conocimiento nuevo y original. A partir del ensayo se pueden vislumbrar nuevas formas alternativas de pensar y producir el arte, en este caso, el canto, recurriendo, por ejemplo, a modelos de asociatividad que interpelan la competencia individual.
Relación con otras disciplinas	El ensayo aborda el objeto de estudio recurriendo a varias disciplinas del conocimiento.	3%	6	0,18	Aunque dialoga con la historia y la musicología, es un trabajo fuertemente sociológico.
Articulación de la bibliografía	Uso de citas y referencias bibliográficas que permiten interpretar y confrontar ideas y conceptos. Pertinencia de las fuentes, coherencia de estilo en el uso de citas.	7%	6	0,42	Bibliografía pertinente y bien tratada, aunque mayormente centrada en lo sociológico
	TOTAL	100%	Nota Final	6,9	

3.- 566105/ Matanzas en la Literatura: La memoria histórica como tejido textual y patrimonio cultural.

Criterio	Definición	Ponderación	Nota	%	Fundamento
-----------------	-------------------	--------------------	-------------	----------	-------------------

Pertinencia temática	Pertinencia del ensayo respecto de los ámbitos temáticos del concurso.	10%	7	0,6	El ensayo se inserta en el ámbito de patrimonio y memoria, al abordar el análisis de un corpus de novelas vinculadas con matanzas obreras, con el objetivo de identificar su contribución a la construcción de una memoria histórica. Sin embargo.
Redacción	Se comprende el sentido de lo escrito. Hay precisión y capacidad de síntesis, y uso correcto del vocabulario, la ortografía y la redacción.	20%	7	1,4	El ensayo está muy bien escrito y desarrolla una argumentación coherente.
Desarrollo	El texto tiene un orden lógico. Explicita una pregunta de investigación que oriente su desarrollo y establece para qué, por qué es importante para el ámbito temático en el país. Las conclusiones se desprenden de las ideas presentadas en el texto.	40%	7	2,8	El ensayo vincula estrechamente literatura e historia, como un espacio de construcción de memorias e imaginarios culturales. Sugiere una concepción de la literatura no sólo como reflejo de un contexto social o político, sino que también como un espacio donde se elaboran discursos e imaginarios que afectan la comprensión de una realidad o contexto específico. Esto pone en cuestión el género de la novela histórica, donde se le presenta no sólo como escritura que ficcionaliza un hecho histórico, sino que como una que contribuye a problematizar los discursos oficiales, al construir caminos paralelos a la historia y, de esta forma, contribuye a la construcción de una memoria histórica. El texto es coherente y establece la pregunta de investigación, hipótesis y objetivos. Contiene una conclusión, que da cuenta de los principales hallazgos e hipótesis que fueron surgiendo, donde quizás lo más relevante tenga que ver con que el carácter fundacional de las matanzas que inspiran relatos históricos y literarios que influyen en el surgimiento de movimientos y construcción de imaginarios y memorias.
Producción de conocimiento	Amplía de manera inédita la comprensión de un conocimiento y/o la comprensión del problema.	20%	6	1,4	El ensayo presenta una propuesta interesante y es, sin duda, un aporte a los estudios literarios, de la memoria e históricos. Faltó hacer más explícito por qué la relación entre estas matanzas en tres países es relevante para Chile o para pensar la relación entre estos eventos.
Relación con otras disciplinas	El ensayo aborda el objeto de estudio recurriendo a varias disciplinas del conocimiento.	3%	7	0,2	El ensayo aborda aspectos políticos, sociales e históricos planteados en las novelas estudiadas. En este sentido, genera un diálogo entre literatura e historia, donde "el texto literario produce un discurso alternativo a los discursos oficiales" (pp.2). También utiliza perspectivas de los estudios culturales. Esta relación queda muy bien fundamentada a través de la discusión teórica como de la perspectiva metodológica utilizada.

Articulación de la bibliografía	Uso de citas y referencias bibliográficas que permiten interpretar y confrontar ideas y conceptos. Pertinencia de las fuentes, coherencia de estilo en el uso de citas.	7%	7	0,5	Utiliza correctamente citas y fuentes bibliográficas, estableciendo un diálogo entre distintos autores, de diversas disciplinas, para dar forma a su propuesta.
	TOTAL	100 %	No ta Final	6,8	

Nómina general de evaluaciones

1.- Pregrado

	Folio	Modalidad	Nombre del Ensayo	Nota
1	565045	Pregrado	El actor/la actriz y la problemática de la inmutabilidad del testimonio en la obra El año en que nací de Lola Arias.	7
2	566964	Pregrado	La Insubordinación de lo Inerte: Una poética neomaterialista en 'El lenguaje de las cosas' de María José Ferrada	7
3	571857	Pregrado	El habitar rural en los pueblos de pequeña propiedad histórica del Valle Central.	7
4	570301	Pregrado	Pintura mural y vanguardia: el recorrido europeo de Laureano Guevara durante la década de 1920	6,97
5	571982	Pregrado	Micropolíticas del desacato: performance, neoliberalismo y discurso visual en los colectivos CADA y Las Yeguas del Apocalipsis, 1981-1993.	6,93
6	571805	Pregrado	Ascéticos herméticos barrocos: escrituras del éxtasis	6,8
7	564977	Pregrado	DETERMINANTES DE LA PARTICIPACIÓN CULTURAL EN CHILE. UN ENFOQUE DESDE LA ECONOMÍA DE LA CULTURA.	6,53
8	571205	Pregrado	"Él nos controlaba a todos." Karadima y los abusos de poder en la parroquia del Sagrado Corazón de Providencia, El Bosque (1980-2018)	6,5
9	566609	Pregrado	TEATRO KÜYEN Teatro itinerante flotante en Chiloé	6,4
10	568245	Pregrado	Panorama del audiovisual infantil chileno	6,4
11	571895	Pregrado	La Feria Fluvial de Valdivia: Etnografía de un Espacio Económico-Cultural en el Contexto del Capitalismo Neoliberal en Chile	6,4
12	572011	Pregrado	Mujeres de la región del Biobío: una discusión literaria en torno al tratamiento de la memoria y el género en los poemarios "El lenguaje de las olas" y "Tierras raras"	6,33
13	568537	Pregrado	Teatro en la Educación: Una herramienta para democratizar el sistema educativo	6,3
14	571690	Pregrado	Formación Inicial Docente: Perspectivas sobre Educación Patrimonial en Pedagogía en Lengua Castellana y Comunicación	6,3
15	569240	Pregrado	Hacia un Teatro Pictórico, la creación escénica y el kitsch como regulador.	6,23
16	562890	Pregrado	Música de circo. Estudio composicional de la música en el Circo Contemporáneo chileno	6,2

17	561394	Pregrado	La Trascendental Influencia de los Procesos Geológicos y Meteorológicos en la Cosmovisión Mapuche	6,13
18	571997	Pregrado	Hola Ciclo: Recurso editorial ilustrado para informar a niñas sobre la menaquia.	6,13
19	567018	Pregrado	PROYECTO URBANO DE REVITALIZACIÓN PARA LA COMUNA EL MONTE. Nueva estación de tren y puesta en valor de atributos rurales y naturales en el espacio público para el desarrollo sustentable de la comuna El Monte	6,1
20	565290	Pregrado	Aproximación a la ética de la música popular independiente santiaguina: Asociatividad, autogestión, horizontalidad y labor	6,06
21	567547	Pregrado	Apóstol Santiago de Chile. Práctica textil cómo metáfora de un territorio inacabado.	6,03
22	571689	Pregrado	Travestis, Homoerotismo y Dictadura en Arica. Una aproximación hacia la construcción de memoria disidente sexual en Chile.	6
23	570580	Pregrado	Imaginario y mundos propios de niños y niñas entre 7 y 9 años: una visión pragmatista de la enseñanza de las artes visuales	5,97
24	571763	Pregrado	El aporte de las Oficinas Comunes de Migrantes de Quillota y Valparaíso según sus trabajadores desde la perspectiva del Espacio Público	5,83
25	565563	Pregrado	El movimiento feminista en Chile ha provocado una “crisis de masculinidad” que se expresa en la actividad musical. Una mirada a la relación entre el movimiento feminista y la crisis de masculinidad en la actividad musical en Chile	5,8
26	572004	Pregrado	Aproximación crítica a aspectos que condicionan la creación y aplicación de programas interculturales en salud centrados en población indígena.	5,8
27	571984	Pregrado	RESISTENCIA DE LA VIDA EN UNA ZONA DE SACRIFICIO. MEMORIAS DE VENTANAS, PUCHUNCAVÍ.	5,77
28	571942	Pregrado	Difusión de la memoria: desarrollo de un modelo de estrategia para la subtitulación de un discurso ideológico	5,6
29	571812	Pregrado	Hacia una (no tan) nueva cultura económica. repensando la relación entre economía y cultura desde la práctica	5,56
30	562117	Pregrado	El desmantelamiento de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado: Historia oral del “ferrocidio” en La Calera (1973-1995).	5,5
31	563104	Pregrado	Museo del Archivo Religioso Católico - Región de Coquimbo	5,5
32	571756	Pregrado	Estudio sobre la apreciación del indígena mapuche en estudiantes de primero medio, a través del análisis de representaciones discursivas.	5,46
33	570939	Pregrado	Museo de arte como ente educativo: Integración investigativa y aprendizaje experiencial como procesos fundamentales para crear una visita significativa	5,4
34	572001	Pregrado	El Cementerio General, ¿Un equipamiento No deseado?	5,4
35	570583	Pregrado	Rehabilitación Galería Alessandri. Galería Cultural - Comercial.	5,36

36	572005	Pregrado	“EL CASO DEL PIÑO DE SANTIAGO WANDERERS EN SANTA JULIA: PARTICIPACIÓN CULTURAL E INCLUSIÓN SOCIAL A TRAVÉS DEL BARRISMO ORGANIZADO”	5,36
37	571970	Pregrado	La reinención de la mujer en el discurso publicitario. Una transformación motivada por la crítica.	5,33
38	572006	Pregrado	CASA ESQUERRÉ, DE FABRICA INDUSTRIAL AL RECICLAJE COMO EDIFICIO DE DESARROLLO CREATIVO.	5,33
39	569644	Pregrado	El tránsito de la madera. Sobre origen, patrimonio y materialidad en el caso de los chemamüll	5,33
40	569236	Pregrado	Puesta en valor del arte rupestre Rapa Nui	5,33
41	571559	Pregrado	El Canto a lo Divino en el Valle de Colchagua; desafíos para la gestión gubernamental del Patrimonio Cultural Inmaterial	5,27
42	570334	Pregrado	Propuesta metodológica para la incorporación del desarrollo cultural como eje fundamental del desarrollo sustentable en la elaboración de un instrumento de planificación territorial de escala metropolitana. Caso de la metrópoli de Santiago.	5,23
43	570494	Pregrado	Morfología del espanto de Pablo de Rokha: rescate de una épica popular	5,2
44	571633	Pregrado	Una aproximación hacia la inclusión y participación social del inmigrante, desde la dimensión de habitabilidad	5,2
45	567078	Pregrado	Espacio público y políticas desde las revistas académicas chilenas de arquitectura (2009-2014)	5,17
46	571723	Pregrado	Propuestas para la inclusión social y retroalimentación cultural de las minorías religiosas en Chile. Reflexiones a partir del caso de la comunidad musulmana de Osorno.	5,13
47	571989	Pregrado	Sobre la imposibilidad de conciliación entre lo colectivo y lo individual: reflexiones en torno a la novela Patas de perro de Carlos Droguett	5
48	570344	Pregrado	El Teatro como Herramienta de Integración en los Adultos Mayores	4,97
49	571711	Pregrado	Leer el trazo divino: los jeroglíficos de la naturaleza en la Histórica relación del Reyno de Chile (1646) de Alonso de Ovalle	4,8
50	561739	Pregrado	Chilenidad, cultura popular y fútbol: La construcción de chilenidad en el fútbol de Valdivia y Santiago a través de Colo-Colo (1924-1929).	4,8
51	571930	Pregrado	Inmigración intercultural, desde el aspecto cultural gastronómico típico, “Comida, es vida”	4,7
52	571940	Pregrado	EXPLORACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA GUITARRA, MEDIANTE EL USO DE LA AFINACIÓN TRASPUESTA EN RE MAYOR.	4,7
53	567295	Pregrado	El concepto simondoneano de información: hacia el encuentro entre la información y la cultura digital en las humanidades	4,2
54	570118	Pregrado	El amor, la imagen y la seducción en la era digital: Jóvenes y el uso de Tinder	3,29

2.- Posgrado

	Folio	Modalidad	Nombre del Ensayo	Nota
1	561912	Posgrado	Mujeres de poder: Directoras en el Museo Nacional de Bellas Artes	7
2	561971	Posgrado	"La Muerte es un Hábito Colectivo". Identidad Chilena a través de la muerte de Nicanor Parra: Comunidad, Lenguaje, y Memorias del Futuro	7
3	571808	Posgrado	Nos gusta el vino porque el vino... ¿Es Chile? Identidad y Patrimonio Vitivinícola Nacional desde una mirada arqueológica a las etiquetas de vino chileno	7
4	563320	Posgrado	Mesa Redonda de Santiago de Chile: un hito revolucionario de la museología	6,97
5	571747	Posgrado	La Nueva Canción Chilena: la génesis de un campo	6,9
6	566105	Posgrado	Matanzas en la Literatura: La memoria histórica como tejido textual y patrimonio cultural	6,8
7	563879	Posgrado	Me cae mal esa alquimia del verbo.	6,77
8	571775	Posgrado	Poética espacial-marítima en la obra de Salvador Reyes desde la perspectiva de la Wet Ontology	6,74
9	571951	Posgrado	Narrativa de la dificultad: Historias de vida sobre lo que significa ser profesor de artes visuales en la realidad educativa contemporánea	6,6
10	568204	Posgrado	Una construcción del Arte contemporáneo en Chile a partir de los concursos de Arte joven (2015-2017)	6,6
11	570707	Posgrado	Voz Acusmática y Memoria	6,6
12	571700	Posgrado	Estudio de Fotografías Indígenas. Compañía Explotadora de Isla de Pascua y Comunidad Rapanui a principios del Siglo XX. Análisis estético e histórico desde las imágenes de Henry Percival Edmunds.	6,6
13	571889	Posgrado	El rostro de Chile en nuestros billetes	6,6
14	561598	Posgrado	Elementos performativos en la reposición de los clásicos a través de las puestas en escenas tradicionales, utilizando como estudio de caso Ricardo III de Thomas Ostermeier	6,6
15	564538	Posgrado	El exilio en el entrenamiento del actor performer de Alberto Kurapel.	6,6
16	569757	Posgrado	Representación y construcción visual del afrodescendiente en pinturas pertenecientes a colecciones públicas en Chile (siglos XVII – XIX)	6,6
17	571683	Posgrado	MUNDOS DE CRISTAL. LA COLECCIÓN DE FANALES DEL MUSEO LA MERCED	6,6
18	571899	Posgrado	Historia Estilística de la Cueca Chilena (1906-2017)	6,6

19	571682	Posgrado	Los pactos de la República: modernidad y secularización El diablo en la literatura chilena del siglo XIX	6,53
20	568039	Posgrado	Importancia de la estimulación musical en la etapa preescolar en niños entre 5 y 6 años 11 meses, y su vinculación con el cerebro y el lenguaje.	6,46
21	571827	Posgrado	ESTÉTICA DE LA INMANENCIA	6,4
22	561771	Posgrado	Museo de la Cultura Popular Chilena Oreste Plath	6,4
23	572019	Posgrado	Imaginarios Rurales: Cuatro Aproximaciones desde la Arquitectura Contemporánea en Chile	6,37
24	566716	Posgrado	PUENTES COMUNICATIVOS DE LA DIVERSIDAD SORDA PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL EN CLAVE DE SENSIBILIDAD INTERCULTURAL	6,33
25	567785	Posgrado	Una réplica del Moai Hoa Hakananai'a para el British Museum: Reflexiones en torno al uso de réplicas y su percepción por parte de las audiencias, en contexto de la solicitud de repatriación presentada por el pueblo Rapa Nui.	6,33
26	571713	Posgrado	PERCEPCIÓN DOCENTE Y DISEÑO UNIVERSAL Eficacia de los recursos educativos en museos de ciencias sociales para estudiantes en situación de discapacidad en Chile	6,3
27	570644	Posgrado	De la guitarra tradicional campesina a la guitarra de raíz popular y folclórica chilena y latinoamericana: Intertextualidad entre las técnicas de ejecución tradicionales, la obra de Parra, Jara y Salinas y las tonadas de Juan Antonio Sánchez y Javier	6,27
28	571993	Posgrado	Habitar el Patrimonio: valorización y conservación desde la experiencia urbana migrante	6,2
29	561577	Posgrado	La gestión transcultural: Un cambio de paradigma para las nuevas relaciones político-culturales con las comunidades participativas de la diferencia.	6,17
30	571722	Posgrado	La creación musical chilena de tradición escrita para flautas dulces como patrimonio artístico entre 1973 y 2020	6,14
31	564791	Posgrado	Paisajes Vulnerables, bases para la construcción de ciudad sana desde el espacio público con perspectiva de género	6,13
32	571753	Posgrado	SISTEMA PARA LA EVALUACIÓN DE LAS ARTES DE LA VISUALIDAD Y LA FOTOGRAFÍA	6,1
33	571012	Posgrado	REVISIÓN DE LA NORMATIVA LEGAL CHILENA APLICABLE A LOS PAISAJES CULTURALES	6,1
34	568076	Posgrado	"El trabajo de la compañía de teatro documental KIMVN y su aporte en la creación de fuentes orales para el desarrollo de la historia oral del pueblo mapuche"	6,03
35	561978	Posgrado	Coleccionando Latinoamérica: creación y desarrollo de las colecciones latinoamericanas en el Victoria & Albert Museum 1852-2019	6
36	567901	Posgrado	Factores cruciales en la definición de experiencias significativas en museos chilenos desde los públicos	6
37	570579	Posgrado	Experiencia estética y meditación: propuesta de mediación artística para adolescentes en museos	6

38	571685	Posgrado	Sanar el territorio: chamanismo y literatura en Poema de Chile	6
39	571931	Posgrado	Análisis histórico social de la figura curatorial y su juego entre los campos de mediación y producción artística	6
40	571929	Posgrado	Semiótica de la música en la educación musical escolar: en búsqueda del desarrollo de la percepción y los hábitos de consumo de la música en las y los estudiantes.	5,99
41	568991	Posgrado	LECTURA CRÍTICA SOBRE LA INCORPORACIÓN DEL PATRIMONIO EN EDUCACIÓN FORMAL DE CORONEL	5,9
42	571922	Posgrado	Aplicaciones y desafíos para la adopción de nuevas tecnologías en las industrias creativas chilenas	5,8
43	561391	Posgrado	Puesta en escena de la paya: actos de colaboración entre payadores y público	5,73
44	562104	Posgrado	La iluminación como elemento fundamental de la puesta en escena: demostración de las estrategias estéticas estilísticas a través de la luz.	5,73
45	567483	Posgrado	“Los tránsitos de un gesto: estelas y conexiones de la danza de Pina Bausch con Chile”	5,73
46	571748	Posgrado	MundoMágico. Formas de representación de un paisaje alterado.	5,73
47	571998	Posgrado	Movimiento Autónomo: Experiencia performativa desde la danza contemporánea y la producción artística divergente	5,73
48	571833	Posgrado	Aparece, que no es tarde...	5,73
49	561933	Posgrado	El paisaje cultural como palimpsesto, Quilpué y su patrimonio.	5,6
50	571708	Posgrado	El puente Aisén: la producción del territorio, la violencia política y la memoria.	5,5
51	570198	Posgrado	Patrimonialización, nostalgia y consenso: La construcción de un relato llamado sur de Chile.	5,47
52	571695	Posgrado	Descolonización del currículo educativo desde un enfoque intercultural crítico: De la teoría a la praxis.	5,46
53	567796	Posgrado	GESTIÓN TURÍSTICA DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL: DESARROLLO Y APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE CICLETADAS EDUCATIVAS “SAN BECLETA” EN LA COMUNA DE SAN BERNARDO	5,4
54	561991	Posgrado	La pieza artesanal chilena y la protección del Patrimonio Cultural Inmaterial. El caso de la alfarería tradicional de Quinchamalí.	5,39
55	567891	Posgrado	Instrumentos de la educación artística para la transmisión del conocimiento científico y apropiación de la identidad: caso Monte Verde, Chile.	5,39
56	570235	Posgrado	Arte y experiencia artística: un resultado de la inteligencia humana	5,26
57	571932	Posgrado	La Lira Colectiva: pervivencia de la literatura de cordel	4,92

58	561979	Posgrado	PROPUESTA DE PUESTA EN VALOR, EN PATRIMONIO TANGIBLE MEDIANTE EL ESTUDIO DE ICONOGRAFÍA EN IMAGINERÍA RELIGIOSA COLONIAL, PARA USO DE MUSEO LOCAL	4,9
59	561998	Posgrado	Mecanismos sociales para la construcción de una Marca Socio-Cultural: El caso de Buenos Aires.	4,7
60	561929	Posgrado	Observatorio de Investigación, Desarrollo e Innovación en Economía Creativa para la Región Metropolitana de Santiago de Chile: Fundamentos y Propuesta Metodológica	4,6
61	571784	Posgrado	Entre lo creativo y lo utilitario: Los sellos discográficos de la escena del pop independiente en Chile (2000-2018)	4,54
62	563151	Posgrado	Rosa Araneda y Balmaceda: mucho tiene que llorar, señores, el Presidente.	4,4
63	561903	Posgrado	PEDRO LEMEBEL Y NONA FERNÁNDEZ: DE LA HISTORIA A LA MEMORIA	4,1
64	571841	Posgrado	El alzamiento del imperio de la cultura digital	3,7
65	571028	Posgrado	Claves temáticas y disonancias en la obra de María Carolina Geel	3,6
66	571778	Posgrado	Trasvases de la literatura en el cine nacional: Dimensiones culturales, sociales e industriales de las traslaciones filmoliterarias chilenas.	3,56

LA TRASCENDENTAL INFLUENCIA DE LOS PROCESOS GEOLÓGICOS Y METEOROLÓGICOS EN LA COSMOVISIÓN MAPUCHE

Cristian Bastías Curivil

Geólogo (Pregrado)

RESUMEN

El presente Ensayo busca mostrar la notable influencia de los fenómenos naturales en la *Cosmovisión Mapuche*, la cual quedó preservada dentro de la Memoria de este Pueblo Indígena del país, en forma de un voluminoso corpus mítico, que es uno de los constituyentes patrimoniales de nuestro país. La enseñanza y preservación de estos relatos orales míticos, respondía a las enseñanzas que dejaba la observación reflexiva de los fenómenos naturales que sucedían y que siguen sucediendo en el Territorio Mapuche.

También en este Ensayo, se explicará como a través de nuevas interpretaciones que pueden entregar disciplinas como la Geología, es posible revalorar y tomar en cuenta para prevención de desastres de riesgos geológicos, las experiencias de vida mitificadas de los mapuche, y por lo mismo, constituyen una nueva forma de otorgar valor al Patrimonio y Memoria Cultural que tiene el Pueblo Mapuche.

Como resultados notables de este Ensayo, se mostrarán mapas que muestran la relación íntima que tienen las observaciones reflexivas del Pueblo Mapuche con su Territorio. en este sentido, se mostrará gráficamente la relación geográfica de los Cerros *Trentren* del país, con las zonas propensas a inundación por tsunami, y los lineamientos y fallas del *Wallmapu*. También se comentará las relaciones lógico-transitivas de los fenómenos volcánicos, con el fuego “domesticado” usado en la cocina mapuche. Finalmente, se mostrarán gráficamente en forma de mapas, la relación entre la toponimia indígena del país, con los fenómenos meteorológicos de los tornados y trombas marinas.

ENSAYO

Las nuevas perspectivas que las Ciencias de la Tierra pueden ofrecer al estudio y rescate patrimonial de la Memoria Cultural Mapuche

“Nuestros conocimientos respecto a las ideas i el modo de pensar del indio araucano, o mapuche (como ellos mismos se llaman), son todavía mui incompletos, en particular sus ideas referentes a las fuerzas de la naturaleza i las deidades en que concentraba esas fuerzas, aun no se han investigado lo bastante.” (Lenz, 1912, p. 5).

Así tal cual lo manifestó Rodolfo Lenz en 1912, aún hoy día es incompleto, fragmentado, y en algún grado distorsionado el conocimiento que se tiene respecto a las ideas mapuche sobre los fenómenos naturales. Sin duda se ha logrado avanzar en estas últimas décadas sobre esta línea, tanto por el trabajo y opinión fundamentada de intelectuales mapuche y no mapuche, como también de la propia opinión de personas mapuche respecto a temáticas medioambientales contemporáneas, como son los monocultivos forestales, los embalses hidroeléctricos, o de cualquier proyecto público y/o privado que afecte en algún grado su modo de vida y autonomía.

De igual manera, se ha observado tanto en la población no indígena del país, como también en indígenas urbanos, opiniones y sentimientos ambivalentes, contradictorios y oximorónicos frente a la causa mapuche en la Araucanía y el Biobío. Por un lado, ciertos sectores de la población no mapuche del país han entendido que la falta de oportunidades laborales y de educación, así como de la carga histórica asociada a las malas planificaciones estatales tras la Pacificación de la Araucanía¹, ha provocado durante gran parte del siglo XX, una migración forzosa de la población rural mapuche (y también no mapuche) hacia los cordones periféricos pobres de las grandes ciudades

¹ (Aylwin et al., 2009).

del país como Santiago, retroalimentando el círculo de la pobreza, y que para frenarlo se deben tomar acciones gubernamentales que generen más oportunidades laborales y de estudios para terminar con la pobreza y discriminación. Pero, también ciertos sectores de la población no indígena han emitido opiniones negativas respecto a políticas estatales de protección y/o ayuda hacia descendientes indígenas, así como el cuestionamiento que indígenas urbanos y rurales reciban algún tipo de ayuda en forma de becas o subsidios, siendo que ellos también consideran que están en las mismas condiciones desfavorables de pobreza y de inequidad presentes en Chile.

Bajo este clima polarizado de opiniones, es que nace la propuesta de este Ensayo, que busca mostrar y a la vez plantear que es una tarea pendiente y urgente para la academia chilena, el estudio de las creencias y costumbres del Pueblo Mapuche, en relación con los fenómenos naturales, sobre los cuales la población chilena tiene pocos o nulos conocimientos, más allá de la observación parcializada en medios de prensa sobre el “Conflicto Mapuche”. Aunque ciertos sectores intelectuales han manifestado que el estudio cultural es propio de disciplinas de las Ciencias Sociales, así como también de otras disciplinas emparentadas como la Museología o la Lingüística, discrepamos profundamente de esas miradas conservadoras, porque consideramos que también otras disciplinas del conocimiento humano, como la **Geología**, a través de su subdisciplina, la **Geomitología**², pueden hacer un aporte sustancial a la valorización de la conservación patrimonial y cultural, en particular desde la perspectiva mapuche de los riesgos geológicos, conservados en forma de relatos míticos en la propia Memoria Cultural Mapuche.

Tal como se verá en los diversos tópicos de este Ensayo, las diversas observaciones y reflexiones que hicieron los miembros de Pueblo Mapuche respecto a los fenómenos naturales, en una multitud de relatos míticos transmitidos oralmente, de los cuales solo analizaremos algunos, dan cuenta de cómo percibieron a través de su historia la

² Esta subdisciplina de la Geología tiene un carácter inter- y transdisciplinario, ya que busca entender y explicar mitos y leyendas como una respuesta cultural a la observación de fenómenos geológicos y eventos meteorológicos y astronómicos, por consiguiente, ocupa herramientas de otras disciplinas de las Ciencias de la Tierra para el estudio geomítico, como la Sismología, la Volcanología, la Meteorología, la Astronomía, la Geoquímica, entre otros. Fue propuesto por primera vez en 1968, por la geóloga estadounidense Dorothy Vitaliano (Vitaliano, 1968, 1994).

diversidad de los fenómenos naturales que sucedían en su territorio, al cual desde este momento nos referiremos como el *Wallmapu*³. Los fenómenos volcánicos, sísmicos, tsunámicos, y meteorológicos se entendieron como las voluntades y acciones de una multitud de seres sobrenaturales y/o espirituales, a los cuales también desde este momento denominaremos como los *ngen* o *ηen*⁴, y dieron forma a los preceptos y costumbres culturales de la *Cosmovisión Mapuche* relacionados con los riesgos geológicos del *Wallmapu*.

Resulta etimológicamente interesante la denominación mapuche de “mito”. En el *mapuzungun* los mitos y leyendas son conocidos como *nütram* y *epeu*. Aunque varios autores han explicado que *nütram* es el equivalente a “mito”, los propios mapuche⁵ explican que un “Mito” es básicamente una conversación entre pares sobre algo que sucedió en tiempos remotos, y que por eso justamente le dicen “*nütram*”, que es la forma para referirse a conversación. Qué el “mito” sea considerado ante todo como un “*habla*” o una “*conversación*”, es algo que concuerda profundamente con los planteamientos de destacados estudiosos del tema mitológico, como Roland Barthes, Mircea Eliade, y por supuesto, Claude Lévi-Strauss⁶.

También notaremos cierta predisposición intrínseca de los mitos mapuche analizados a presentar elementos narrativos con comportamientos *duales*, vale decir, conceptos en los cuales se percibe una oposición de ideas, que a su vez resultan ser complementarias entre ellas. Esta observación fue señalada por primera vez en los estudios de María Grebe⁷ y su equipo en 1972, quienes explicaron que la “*Cosmovisión Mapuche presenta*

³ (Aylwin et al., 2009).

⁴ Una forma conceptual de entender a los *ηen*, es si lo consideramos como “dueños” o espíritus tutelares de las fuerzas naturales, como la tierra, el agua, el fuego y la luz, la atmosfera, etc. (Curivil, 2007; de Augusta, 2017; de Valdivia, 1606; Febrés, 1765; Grebe, 2010; Ñanculef, 2016; Plath, 1983).

⁵ Desde ahora en adelante, seguiremos las recomendaciones del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, en lo que respecta al no uso del pluralizante “-s” sobre mapuche, y preferir “los mapuche”. Asimismo, también nos referimos al idioma mapuche como *mapuzungun*, sin uso de la tilde (Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, 2017).

⁶ (Curivil, 2007; de Augusta, 2017; de Valdivia, 1606; Erize, 1960; Febrés, 1765; Fernández, 1989; Guevara, 1908, 1911; Lévi-Strauss, 1997, 1969, 1986; Plath, 1983; Villagrán & Videla, 2018; Wiserman, 2002).

⁷ (A. González, 2018).

una estructura simbólica, dual y simétrica basada en parejas de oposiciones” ⁸. Posteriormente, en 1974 Grebe señaló:

“La concepción mapuche del espacio se basa en una bipartición estratificada del cosmo de acuerdo a dos polaridades principales: las oposiciones del bien-mal y sobrenatural-natural. Dichas polaridades aparecen en el mundo sobrenatural, compuesto por cuatro plataformas del bien (meli ñom wenu) y una o dos del mal (anka wenu y minche mapu), todas ellas superpuestas en el espacio; y en el mundo natural identificado con la plataforma terrestre, en la cual el dualismo se sintetiza como producto de la coexistencia del bien y del mal.” (Grebe, 1974, p. 54).

Entonces, los *ngen* serían la “forma” en cómo interaccionarían estas “plataformas” o *mapu* entre sí, o desde otra perspectiva, corresponderían a las manifestaciones *mitificadas* de los fenómenos naturales por los mapuche, cómo se podrá verificar más adelante en este Ensayo.

Respecto a cómo se disponen espacialmente estas “plataformas” cósmicas mapuche, Grebe y su equipo en 1972 formularon el esquema ilustrado en la **Figura 1**. A nivel general, son siete “plataformas cuadradas” orientadas hacia el Este. Son “cuadradas” en el sentido de las direcciones cardinales⁹, pero cada una es “redonda” como una esfera o círculo, ya que tal como lo manifestaron Febrés¹⁰ y Ñanculef¹¹: el Universo para los mapuche es una interconexión indisoluble y dinámica entre los eventos naturales y los seres vivos, en que sus elementos constituyentes están en equilibrio y en permanente reciprocidad¹², a la manera de un “círculo” o “ciclo”¹³. Al respecto, Foerster explicó esto

⁸ (Grebe et al., 1972, p. 47).

⁹ (Grebe et al., 1972).

¹⁰ En la versión del diccionario de Febrés de 1846, se menciona el *Monco Mapu* como “*todo el mundo, la redondez de la tierra.*” (Febrés, 1846, p. 43).

¹¹ Ñanculef señaló: “*...nuestros sabios indicaban que el tiempo era circular y que el espacio es cúbico, por lo que a partir de este análisis determinaron que todo es circular, y que todo circula o rota alrededor de algo, lo que ha sido nuestra base de fundamentos para sostener que nuestro Pueblo Mapuche sabía que la Tierra era redonda hace miles de años atrás.*” (Ñanculef, 2016, p. 107).

¹² (Grebe, 2010).

¹³ (Grebe, 1974).

de la siguiente forma: “*debe quedar claro [...] que para el mapuche todo fenómeno, acontecimiento, cosas, objetos, etc., estarán contenidos dentro de una Totalidad*”¹⁴.

La primera “plataforma” es el *Wenu Mapu*, asociada al cielo, a la bóveda celeste y a sus múltiples cuerpos celestes, como son las estrellas, el Sol y la Luna¹⁵. La idea de perfección y armonía que se observa todas las noches en el firmamento significó a la larga atribuir las fuerzas del bien en esta plataforma, y que las demás “plataformas” son un reflejo de esta. Está a su vez constituido por la superposición de otras cuatro plataformas, cada una asociada a un sector específico de la trama alimentaria, además de los objetos inanimados. La siguiente “plataforma” es el *Anka Wenu*, que es un “plano” intermedio entre el cielo y la tierra¹⁶, y está asociado a los fenómenos meteorológicos, los cuales muchas veces cuando son extremos, generan daños en las infraestructuras humanas, por lo que pudo eventualmente desembocar en asociarlo simbólicamente con las ideas relacionadas con el *Mal*.

El *Minche Mapu* es la “plataforma” de lo “oculto”, y que es asociada simbólicamente a las profundidades de la Tierra, cuyas entradas son los *renü*, que son las cavernas o cuevas¹⁷. Grebe explicó que esta “plataforma” es parte del dominio del *Mal*, por ser el habitat de los *wekufe* y los *laftrache*, que son los espíritus malignos y la *gente enana*¹⁸, respectivamente. También se la conoce bajo las denominaciones de *Kofkeche Mapu*, *Trufken Mapu* y *Laftrache Mapu*¹⁹, cuyos significados ahondaremos más adelante. Otros autores como Ñanculef, discrepan de la asignación maléfica de esta “plataforma”, puesto que él señaló que de esta “plataforma” las plantas obtienen su sustento y soporte, y que además es de donde provienen las fuentes termales y las piedras preciosas o *llankas*, de modo que es “injusto” asignar esta “plataforma” a la maldad²⁰. Como veremos más adelante, también afirmaremos que esta plataforma está íntimamente

¹⁴ (Foerster, 1995, p. 60).

¹⁵ (Grebe et al., 1972; Pozo & Canio, 2014).

¹⁶ (Grebe et al., 1972).

¹⁷ (de Augusta, 2017; Febrés, 1882; Grebe et al., 1972).

¹⁸ No son las personas que sufren de enanismo, más bien hace referencia a *ñen* antropomórficos de pequeña estatura.

¹⁹ (Grebe et al., 1972).

²⁰ (Ñanculef, 2016).

relacionada con las percepciones mapuche del volcanismo y la cocina. Finalmente, la “plataforma” en donde transcurren nuestras vidas es el *Mapu* o *Nag Mapu*²¹, donde se encuentran y enfrentan las manifestaciones del *bien* y del *mal*, y que tal como veremos durante en este Ensayo, estos “enfrentamientos” aluden a las fuerzas volcánicas, sísmicas, tsunámicas y meteorológicas.

Figura 1. Concepción vertical de la Cosmovisión Mapuche. Basado en el trabajo de Grebe et al., 1972.

También podemos afirmar que el *Dualismo* de la *Cosmovisión Mapuche* de Grebe, es muy similar al planteamiento del *Estructuralismo* de Claude Lévi-Strauss, que fue enunciado en 1971 por Marvin Harris de la siguiente forma:

“Las regularidades culturales se derivan de la estructura del cerebro humano y las consecuentes semejanzas de los procesos mentales inconscientes. El rasgo más destacable del espíritu humano es su tendencia a dicotomizar, a pensar en términos de oposiciones binarias y luego buscar un tercer concepto que medie en esta oposición al tiempo que sirve de base para formular otra nueva. Una oposición recurrente presente en muchos

²¹ (Grebe et al., 1972; Melin et al., 2017).

mitos, por ejemplo, es cultura/naturaleza. Desde un punto de vista estructuralista, cuanto más cambien las culturas más permanecerán siendo las mismas, puesto que simplemente constituyen variaciones del tema de las oposiciones recurrentes y sus resoluciones. El estructuralismo se interesa, pues en explicar las semejanzas entre las culturas, pero no sus diferencias.” (Harris, 1984, p. 551).

Tal como lo fundamenta la cita, para que el *Dualismo* sea evidente, necesita de un *tercer* elemento, que sirva de mediador entre los conceptos que se consideran simbólicamente equivalentes. En este sentido, se puede decir que el *Dualismo* tiene un comportamiento lógico *transitivo*, de *equivalencia* o de *doble implicación*, concepto explicado tanto en el Álgebra, como en la Lógica Proposicional de la siguiente forma: “Si *A* es equivalente a *B*, y *B* es equivalente a *C*, entonces *A* es equivalente a *C*”²², que escrito en notación proposicional sería lo siguiente: $(A \leftrightarrow B) \text{ y } (B \leftrightarrow C) \rightarrow (A \leftrightarrow C)$. En los relatos que analizaremos, verificaremos que muchas veces se logran entender sus narraciones, si consideramos que subyacentemente en la *Cosmovisión Mapuche* opera una lógica *transitiva*.

²² (Goles, 1993; Rapaport & Gómez, 2019).

Las interpretaciones geológicas y geomitológicas del Mito de la pugna entre *Trentren* y *Kaikai vilú*

“La manera como Kai-kai destruyó la tierra, es ésta: las aguas no sólo venían del cielo en forma de lluvias, al contrario, Kai-kai guardaba almacenadas en las entrañas de la tierra enormes masas de agua congelada, las cuales, al ponerlas éste en libertad, salieron en grandes cantidades, inundándola completamente y reduciéndola a un grandioso barrial...” (Gusinde, 1920, p. 192).

Para quienes vivimos en Chile, sabemos que nuestro país que ha sido afectado recurrentemente por terremotos y tsunamis a través de su historia. Así lo evidencia eventos recientes, como los que ocurrieron el domingo 22 de mayo de 1960²³, y el sábado 27 de febrero de 2010²⁴, que provocaron una gran cantidad de muertes y damnificados, cuantiosos daños materiales en infraestructuras, pérdida de conectividad en carreteras y líneas de comunicación, además de notorios cambios geomorfológicos en zonas costeras²⁵. Si se recurre a documentos históricos, tanto de crónicas españolas, como de recopilaciones de relatos mapuche, también veremos que desde tiempos precolombinos han acaecido estos fenómenos naturales en el país, y que son correlacionables con las actuales investigaciones geológicas y sísmicas.

²³ Este terremoto ha sido hasta el momento el más grande jamás registrado en el período instrumental ($M_w=9.5$), ya que las ondas sísmicas de gran amplitud desencadenadas por este terremoto saturaron la mayoría de las estaciones sismológicas existentes en el mundo, y solo en la década del 70 se logró cuantificar su magnitud. Aunque medio olvidado, fue precedido 33 horas antes por otro gran terremoto de $M_w=8.1$, con epicentro en Concepción. Ambos eventos cambiaron la geomorfología de la costa a lo largo de más de 1000 km, y generó un gran tsunami que recorrió toda la cuenca del Pacífico, dejando severos daños en países como Japón (Ruiz & Madariaga, 2018; Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile, 2000).

²⁴ Este terremoto tuvo una magnitud de momento de 8.8 ($M_w=8.8$). Se originó por el desplazamiento súbito de la placa de Nazca bajo la placa Sudamericana, abarcando una inmensa área de aproximadamente 450 km de largo en sentido norte-sur, por un ancho de 160 km. Afectó desde el norte de Pichilemu ($\sim 34^\circ S$), hasta la Península de Arauco ($\sim 37^\circ S$) (Barrientos, 2012).

²⁵ (Massone & Rojas, 2012; Ruiz & Madariaga, 2012).

Respecto a los relatos orales mapuche, destaca el Mito de la pugna entre *Trentren* y *Kaikai vilu*, que es el “Mito” más importante y fundamental del Pueblo Mapuche. En forma resumida, nos cuenta que los enfrentamientos entre dos *ngen* en forma de culebras y/o serpientes, habrían moldeado la geomorfología de las costas, valles y cordilleras del *Wallmapu*. Estos seres eran conocidos justamente como *Trentren* y *Kaikai*, siendo el primero el “dueño” de la tierra y de los fenómenos que la involucren, como por ejemplo, las erupciones volcánicas o las remociones en masa; mientras que la segunda es el “dueño” del mar y de las aguas continentales, además de todos los fenómenos que involucren al agua, como son los tsunamis o maremotos, las lluvias, y las trombas marinas²⁶.

Este relato oral tiene una multitud de versiones, que varían según observaciones y predisposiciones culturales de los distintos recopiladores que tuvieron interés de este mito a través de la historia, así como si fueron obtenidas de zonas litorales o cordilleranas. Sin embargo, todas coinciden en exponer que la geomorfología de cerros, volcanes, valles y cuerpos de agua del *Wallmapu*, tales como el mar o los grandes lagos de origen glaciar del sur del país, se formaron como consecuencia de los frecuentes enfrentamientos entre estos dos seres en tiempos remotos.

Revisaremos cuatro versiones de las múltiples que existen de este mito, que encontramos como las más representativas desde un punto de vista geológico, para luego ofrecer tras sus lecturas nuestras interpretaciones geomitológicas. Comenzaremos con la versión del misionero jesuita Diego de Rosales de 1674, que es de hecho la primera versión escrita de este Mito:

“No tienen estos Indios de Chile noticias de escritura alguna [...], ni memoria alguna de la creacion y de el principio de el mundo ni de los hombres: solo tienen algunos varruntos de el Dilubio, por haberles dexado el Señor algunas señales para conocerle; y aunque de el no tienen noticia cierta ni tradicion, por las señales coligen averle avido; como son averse hallado guessos mui grandes de Vallenas en lugares altissimos, quales son los

²⁶ En el capítulo referente a los tornados y trombas marinas ahondaremos más este tema.

Pinares y las cordilleras y sierras nevadas [...] en algunos riscos mui altos, que con el tiempo se han ido derrumbando, se veen multitud de conchas de el mar, encorporadas con los riscos, mui distantes de las orillas de el mar. Y en lo mas encumbrado de las sierras nevadas, vi [...] vna mesa que hazia una loma mui dilatada, toda ella cuaxada de multitud de conchas de el mar y de diferentes mariscos, todos convertidos en piedras, señal de que llegó alli el Dilubio y dexó aquella infinidad de conchas [...].

Traxe con admiracion algunas de estas conchas convertidas en piedras, para ablandar los corazones de piedra de los Indios, que no creian las verdades de la sagrada escritura y el castigo que embió Dios sobre toda la tierra, por sus peccados, con el Dilubio. Porque aunque de estas y otras señales conocen los Chilenos una inundacion general, el Demonio se la mezcla con tantos errores y mentiras, que no saben que aya avido Dilubio en castigo de peccados, ni se persuaden a eso, sino a un dilubio de mentiras, que el demonio les ha enseñado y persuadido, cuya tradicion ha passado de Padres a hixos.

Y es que tienen mui creido que quando salió el mar y anegó la tierra antiguamente, porque no tienen serie de tiempos ni computo de años, se escaparon algunos Indios en las cimas de unos montes altos que llaman Tenten, que los tienen por cosa sagrada. Y en todas las Provincias ay algun Tenten y cerro de grande veneracion, por tener creido que en el se salvaron sus antepassados de el Dilubio general, y están a la mira, para si vbiere otro dilubio, acogerse a el para escapar de el peligro [...]. En la cumbre de cada uno de estos montes altos llamados Tenten, dizen que habita una culebra de el mismo nombre, que sin duda es el Demonio, que los habla, y que antes que saliesse el mar les dixo lo que avia de succeder, y que se acogiesen al sagrado de aquel monte, que en él se librarian y el los ampararia [...].

Fingen tambien que avia otra Culebra en la tierra y en los lugares baxos llamada Caicai-Vilu, y otros dizen que en esos mismos cerros, y que esta era

enemiga de la otra culebra Tenten y assimismo enemiga de los hombres, y para acabarlos hizo salir el mar, y con su inundacion quiso cubrir y anegar el cerro Tenten y a la culebra de su nombre, y assi mismo a los hombres que se acogiesen a su amparo y trepassen a su cumbre. Y compitiendo las dos culebras Tenten y Caicai, esta hazia subir el mar, y aquella hazia levantar el cerro de la tierra y sobrepujar al mar tanto quanto se lebantaban sus aguas.

Y que lo que sucedió a los Indios, quando el mar comenzó a salir y inundar la tierra, fué que todos a gran priessa se acogieron al Tenten, subiendo a podia a lo alto y llebando cada uno consigo sus hijos y mugeres y la comida que con la prisa y la turbacion podian cargar. Y a unos les alcanzaba el agua a la raiz de el monte y a otros al medio, siendo mui pocos los que llegaron a salvarse a la cumbre. Y a los que alcanzó el agua les sucedió como lo avian trazado, que se convirtieron en Pezes y se conservaron nadando en las aguas, vnos transformados en vallenas, otros en lisas, otros en robalos, otros en atunes, y otros en diferentes pezes [...].

... queda la dificultad de como se conservaron los hombres y los animales; a lo qual dizen: que los animales tubieron mas instinto que los hombres, y que conociendo mexor los tiempos y las mudanzas, y que conociendo la inundacion general, se subieron con presteza al Tenten y se escaparon de las aguas en su cumbre, llegando a ella mas presto que los hombres, que por incredulos fueron pocos los que se salvaron en la cumbre de el Tenten. Y que de estos murieron los mas abrassados de el sol.

Porque como fingen que las dos culebras, Caicai y Tenten, eran enemigas, y que Caicai hizo salir las aguas de el mar para que, sobrepujando a los montes, anegassen a los hombres y al monte Tenten y a su culebra, que los faborecia, y que Tenten, para mostrar su poder y que ni el mar le podia inundar ni sobrepujar con sus aguas, se iba suspendiendo y levantando sobre ellas. Y que en esta competencia la vna culebra, que era el Demonio,

diziendo Cai, Cai hazia crecer mas y mas las aguas, y de ay tomó el nombre de Caicai. Y la otra culebra, que era como cosa divina, que amparaba a los hombres y a los animales en lo alto de su monte, diziendo Ten, Ten hazia que el monte se suspendiese sobre las aguas, y en esta porfia subió tanto que llegó hasta el sol.

Los hombres que estaban en el Tenten se abrassaban con sus ardores, y aunque se cubrian con callanas y tiestos, la fuerza de el sol, por estar tan cercanos a el, los quitó a muchos la vida y peló a otros, y de ay dizen que proceden los calvos. Y que últimamente el ambre los apretó de suerte que se comian unos a otros. Y solamente attendieron a conservar algunos animales de cada especie para que multiplicassen, y algunas semillas para sembrar. [...].

A estos les dixo el Tenten que para aplacar su enoxo y el de Caicai, señor del mar, que sacrificassen uno de sus hixos, y descuartizándole en quatro partes, las echassen al mar, para que las comiessen los Reyes de los Pezes y las Sirenas, y se serenasse el mar. Y que haziéndolo assi, se fueron disminuyendo las aguas y volviendo a vaxar el mar. Y al passo que las aguas iban vaxando, a esse paso iba tambien vaxando el monte Tenten, hasta que se assentó en su propio lugar. Y diciendo entonzes la culebra Ten, Ten, quedaron ella y el monte con ese nombre de Tenten, celebre y de grande religion entre los indios.” (de Rosales, 1877, pp. 3–6).

Aunque se puede apreciar fuertes valorizaciones personales de Rosales²⁷, basados en su propia fe cristiana, a grandes rasgos se observa que este Mito era fundamentalmente mencionado entre los mapuche para explicar cómo se formaban los tsunamis, además de recomendar en el mismo la huida hacia las cumbres de los cerros altos ante los

²⁷ Al respecto, Lenz comentó lo siguiente respecto a las apreciaciones personales de Rosales, entre otros cronistas españoles: “...pero cuando ellos hablan de las ideas del indio acerca de la naturaleza, lo hacen desde el punto de vista de su propia religion. Todo lo que cree el indio son supersticiones ya abominables, ya ridículas, que hai que combatir. De consiguiente esos cronistas no tenían ningun interes en esponer esas creencias con todos los detalles que ellos, tal vez, en efecto conocían.” (Lenz, 1912, p. 6).

eventos tsunámicos. Bajo una lectura más minuciosa, también se observa que era usado para explicar el origen de la biodiversidad marina, el surgimiento de los diversos clanes y linajes familiares del Pueblo Mapuche, así como la presencia de fósiles en zonas cordilleranas.

Resulta interesante destacar del relato la observación del comportamiento de los animales ante los tsunamis, en donde se especifica que son los primeros en huir hacia las cumbres, algo que los mapuche consideraban como “indicadores” para también huir hacia las cumbres de los cerros costeros, algo que actualmente podríamos llamar como “mecanismos de alerta temprana” ante los tsunamis. También destacan las menciones de “calor extremo” en las cimas de los cerros *Trentren*, que más adelante relacionaremos con el volcanismo de la Zona Volcánica Sur²⁸, como de los “gritos” o “cantos” que hacían estos dos *ney* antes de comenzar su lucha, y que cuyas onomatopeyas dieron nombre a estos seres, y que podrían vincularse con los ruidos subterráneos típicos previos a los sismos. Algo no menos importante es la mención de comportamientos sociales “extremos” que sucedían tras los daños de los tsunamis, como los sacrificios humanos²⁹, que veremos más adelante constituyen un elemento recurrente en la narrativa mítica mapuche.

En otra versión de este mito, como la del mapuche Juan Huaiquío, recopilado por el Sacerdote Martín Gusinde en 1920, se perciben conceptos adicionales mapuche en

²⁸ La Zona Volcánica Sur (SVZ), es el sector de la Cordillera de Los Andes comprendida entre los volcanes Tupungatito y Hudson, es decir, entre los paralelos 33°S al 46°S. Se caracteriza por sus productos principalmente basálticos a andesíticos, con la presencia subordinada de productos más diferenciados. Existe cierta diferenciación latitudinal de los productos volcánicos, ya que entre los 33°S al 36°S las erupciones tienden a ser andesíticas a dacíticas; desde los 36°S al 39°S los productos son de tipo dacítico a riolítico; y desde los 39°S a los 46°S, las erupciones son más andesítica-basálticas, con numerosos estratovolcanes poligénéticos, calderas y una gran cantidad de centros eruptivos monogenéticos básicos (Brahm et al., 2015; González-Ferrán, 1994).

²⁹ En los mitos de la *Cosmovisión Mapuche*, es recurrente la mención de sacrificios humanos, como respuestas culturales frente a desastres naturales de naturaleza volcánica, sísmica y tsunámica que ocurrieron en el *Wallmapu*. Respecto a registros de sacrificios humanos modernos, el 5 de junio de 1960, en el Cerro La Mesa (38°51'23.68"S, 73°22'57.38"W), cerca de Puerto Saavedra, la *machi* Juana Namuncura de la Comunidad Indígena de Collileufú, sacrificó al niño José Painezur, de 5 años, en un intento de reestablecer el equilibrio roto entre la tierra y el océano, tras el terremoto del domingo 22 de mayo de 1960 (Freixas, 2018; Leiva, 2013; Montecino, 2011; Rivera, 2015).

torno a los tsunamis y los terremotos, que resultan ser complementarios a las observaciones de Rosales:

“Existen dos fuerzas que se hallan en constante e irreconciliable lucha. Llámase la primera Kai-kai y es simbolizada por el agua, debido que es el rey de este elemento, lo gobierna, lo mueve, lo agita provocando la marea y produciendo grandes tempestades, ejerciendo finalmente una influencia muy poderosa en la atmosfera, clima, temperatura, etc. En algunas partes de las provincias del Sur, los indígenas se figuran esa fuerza en forma de una gran serpiente [...]. Habita en las profundas entrañas de la tierra, y es ahí donde tienen encerradas las enormes masas de agua congelada [...]. Sólo de vez en cuando da libertad a este elemento, [...], produce grandes inundaciones en diferentes partes de la superficie de la tierra. [...].

La otra fuerza es llamada Treñ-treñ, simbolizada por la tierra seca o sólida. Esta, por su parte, contrarresta constantemente las influencias maléficas de Kai-kai cuando intenta otro diluvio de exterminio. Figúrensela como si tuviera la forma de una gran serpiente que habita en los altos cerros e inaccesibles cordilleras del Continente. Manifiesta su poder por la facilidad con que absorbe las enormes masas de agua, toda vez que Kai-kai se prepara para derramarlas en grandes cantidades.

También en varias otras ocasiones suelen librarse grandes combates entre aquellos dos elementos monstruosos, principalmente cuando cada uno desea proceder a su capricho. Así, por ejemplo, el Treñ-treñ, trata a veces de impedir las lluvias a fin de exterminar a Kai-kai, y éste, en cambio, resiste a su enemigo por medio de grandes tempestades, relámpagos y truenos hasta temblores que asustan a los hombres infundiéndoles temor y miedo.

Si Kai-kai intenta sorprender y atacar al Treñ-treñ, entonces lanza un tremendo grito, y sólo por esta poderosa vibración producida por su portentosa voz, se abren las cataratas de los abismos, los volcanes se ponen en erupción, las montañas se estremecen, y el diluvio estalla. En este caso,

delante de una catástrofe tan fatal, el Treñ-treñ no encuentra otra solución que hacer crecer los cerros y los montes donde él habita; así pueden salvarse los hombres de los cuales es un buen amigo, favoreciéndoles y ayudándoles.

De los dos enemigos irreconciliables vence en el combate aquel que primero lanza el grito: por eso Treñ-treñ ha de estar alerta a fin de que su contendor no se adelante gritando, y si alcanza a lanzar el grito antes de Kai-kai, entonces se detienen las aguas y las inundaciones, por más fuerza que haga el enemigo [...]. Al principiar el Diluvio, cada uno de los dos enemigos empieza sus cánticos sonoros que son como el ruido de una máquina, diciendo al compás del crecimiento de las aguas: Kai-kai, Kai-kai, Kai-kai; y el otro: Treñ-treñ, Treñ-treñ, Treñ-treñ; así siguen cantando todo el tiempo, hasta que estas dos fuerzas enemigas normalizan nuevamente la naturaleza.

La manera como Kai-kai destruyó la tierra, es ésta: las aguas no sólo venían del cielo en forma de lluvias, al contrario, Kai-kai guardaba almacenadas en las entrañas de la tierra enormes masas de agua congelada, las cuales, al ponerlas éste en libertad, salieron en grandes cantidades, inundándola completamente y reduciéndola a un grandioso barrial; sólo aquellos cerros donde moraba Treñ-treñ, no fueron disueltos, porque su poder mantenía la solidez por su canto, y a medida que iban subiendo las aguas, aquellos cerros flotantes crecían continuamente.

Los hombres conocían las altas moradas de su divino bienhechor y al producirse esta inmensa catástrofe corrieron apresurados a ponerse bajo su protección, ocupando las únicas partes sólidas mantenidas por el poder de su benigno dios; pero desgraciadamente este terrible trastorno se desarrolló con suma rapidez no dejando tiempo a los hombres de llegar oportunamente a los cerros y ponerse a salvo a pesar de sus desesperados esfuerzos; además, para colmo de fatalidad, la voz y los cánticos de Treñ-treñ no eran en alguna manera claros sino más bien como un suave

murmullo que no podía indicar con certeza a la atribulada humanidad el punto dónde debía dirigirse; de modo que muchos corrieron a cerros donde el cruel Kai-kai podía ejercer su influencia demoledora, y así corrieron engañados a su perdición.

A medida que subió el agua, inundando todo, crecieron también las montañas hasta que al fin no hubo más agua disponible; entonces Kai-kai desistió de su intento y las aguas bajaron. En las montañas, que habían seguido subiendo, se salvaron sólo algunas personas; éstas, después, poblaron otra vez la tierra. Así cuentan hoy todavía los araucanos su mito del Diluvio y cómo se salvó el género humano.” (Gusinde, 1920, pp. 189–193; Mege, 1991, pp. 10–11).

En esta versión, ya no solo se mencionan los tsunamis, sino que además se señala como se pensaban que se producían: por medio de resquebrajamiento sísmicos de “hielos submarinos” del fondo oceánico, que “levantaban” columnas de agua marina que inundaban las zonas costeras. Además, se nos menciona que estas inundaciones no sucedían de forma “solitaria”, sino que sucedían “solidariamente” con fenómenos volcánicos, sísmicos, y meteorológicos, que se entendían en su conjunto como manifestaciones de las voluntades de *Trentren* y *Kaikai*, algo que es concordante con los preceptos de la *Cosmovisión Mapuche* vistos en la Introducción.

Resulta sumamente destacable la descripción de Huaiquío de la formación de los tsunamis, porque aunque no es “correcto” el fracturamiento de calotas de hielos submarinos en la formación de tsunamis, si resulta extraordinariamente acertado respecto a la misma mecánica tsunamigénica, ya que se sabe que tras un terremoto interplaca³⁰, el fondo marino se sacude ondulatoriamente, tanto en la horizontal como en la vertical, fracturándose y desplazando también ondulatoriamente en el proceso un volumen considerable del océano, que en zonas litorales percibimos como tsunamis.

³⁰ Son los sismos que ocurren en el contacto entre las placas de Nazca y Sudamericana, y que hasta el momento son las responsables de los tsunamis que afectan las costas chilenas (Ruiz & Madariaga, 2012).

También resulta sorprendente, porqué, aunque no existen hielos submarinos, si existen sedimentos de “hielo” en el fondo oceánico, conocidos como *Hidratos de Metano*, los que son ampliamente estudiados por tener la especial cualidad de combustionar en presencia de oxígeno, y se piensa que a futuro reemplazara al Petróleo como combustible fósil³¹.

Respecto a la geomorfología de los Cerros *Trentren*, en otras versiones de este Mito son mencionados que poseen la cualidad de tener una “triple cima”, tal como lo señaló Amat & Juinent en 1760³²:

“Tenten es nombre que dan los Indios a ciertos cerros sobre que conservan no pequeñas supersticiones: porque de tiempos antiguos creen estos Indios, especialmente los mas barbaros que del universal dilubio se salvaron en un cerro cuja altura estribava en tres recuestos en forma de Piramide cuios lados sean triangulos obtusos, y que este cerro aproporcion de las crecientes del agua, cresia, y se levantara sin ofensa de la inundación. Esta txadicion conservan, y a todos los cerros que ven fundamentados sobre tres recuestos los llaman tentenes, y los respetan como refugios demanera que quando acaéce algún terremoto grande, al qual suele seguir inundacion de Mar; ocurren a los dichos Cerros Tentenes, con estacas en las manos para clavarlas en la Cumbre, Laderas y Collados, para mantenerse pendientes de ellas, durante la inundacion y con continuacion de los terremotos. De estos cerros hay dos en Chiloe, uno serca del fuerte de Maullin, y otro serca de la Ciudad de Castro; y en el Continente de Toda la Tierra ay muchos, espesialmente serca de la Costa. El presente esta en 42°34'-309°14'...”(de Amat y Juynent, 1760, p. 143; Gusinde, 1920, pp. 188–189).

Por su parte, en 1795 el Abate Molina también señaló este aspecto de triplicidad:

³¹ (Riba, 2012).

³² Fragmento citado también por Gusinde en 1920, quién señaló que la Biblioteca Nacional posee una copia, mientras que el original de 1760 se guarda en la Biblioteca del Congreso de Madrid (Gusinde, 1920).

“Se conserva entre ellos la memoria de un gran diluvio, en el cual dicen que no se salvaron sino pocas personas, sobre un alto monte dividido en tres puntas, llamado Thegtheg, esto es, el tonante o el centellante, que tenia la virtud de fluctuar sobre las aguas. De aquí se infiere que este diluvio no vino sino después de alguna erupción volcánica, acompañada de grandes terremotos, i verosimilmente es mui diverso del noético. Efectivamente, siempre que la tierra se sacude con vigor, aquellos habitantes procuran refugiarse a los montes que tienen cuasi la misma figura, i por consecuencia, la misma propiedad de nadar; diciendo ser de temerse que después de un fuerte temblor salga el mar otra vez fuera e inunde toda la tierra. En estas ocasiones llevan consigo muchos víveres i platos de madera, para preservarse la cabeza de calor, en el caso que Thegtheg, elevado por las aguas, subiese hasta el sol. Pero cuando se les opondre que para este objeto serían mas acertados los platos de tierra, que son menos sujetos a quemarse, dan una respuesta que es también entre ellos mui común, esto es, que sus antecesores lo hacían siempre así.” (Guevara, 1908, pp. 320–321; Molina, 1795, pp. 93–94).

Como se puede verificar tras la lectura de estas cuatro versiones del Mito de *Trentren* y *Kaikai*, se confirma que los fenómenos volcánicos influyeron en la construcción narrativa de este Mito a través del tiempo, porque en algunas versiones se señala que el “calor” de las cumbres de los *Trentren* es el fuego volcánico, mientras que en otras versiones, el “calor” de las cumbres se “transforma” transitivamente en la energía del Sol, y que la gente en una manera de protección térmica, cubrían sus cabezas con los objetos³³ que estuvieran disponibles para defenderse de las altas temperaturas de las cimas de los *Trentren*.

Respecto a explicaciones geológicas de la triplicidad de las cumbres de los cerros *Trentren*, posiblemente puedan tener alguna relación con la litología de estos. Los

³³ En el Capítulo 3 ahondaremos con más detalles sobre estos objetos para la protección térmica.

cerros *Trentren* costeros corresponden a afloramientos rocosos metamórficos y metasedimentarios de las Series Oriental y Occidental³⁴ (véase en la **Figura 2**), los que debido a una erosión diferencial de sus superficies, y complementando con una perspectiva visual desde lugares privilegiados, pudieron generar el aspecto de “triple cima” de estos cerros para los mapuche. Por su parte, los cerros *Trentren* ubicados en el Valle Central o en la Cordillera, pueden deber su forma a la intrusión de diques basálticos, que nuevamente a causa de la erosión diferencial, afloran en superficie, tal como sucede por ejemplo con el Cerro Quilapilún o Tres Orejas³⁵ en la comuna de Colina, Región Metropolitana de Chile. También podrían deber su forma por el desarrollo de anticlinales y sinclinales, como sucede con el cerro Cassuati³⁶ en Argentina.

En las cuatro versiones que revisamos de este Mito, se observa que reiteradamente se menciona la existencia de múltiples cerros *Trentren* en el *Wallmapu*. Lo cierto es que existe una cantidad apreciable de cerros con este nombre en el país, los cuales se concentran en los alrededores de la Península de Arauco, tal como lo muestran la **Tabla 1** y **Figura 2**. Resulta interesante que de la casi treintena de los cerros *Trentren* y *Kaikai* del país (véase en las **Tabla 1** y **Tabla 2**, y en la **Figura 2**), la mayoría se concentra en zonas costeras, en que además son próximos a las áreas que son consideradas potencialmente inundables por olas de tsunamis de hasta 30 m de altura³⁷.

³⁴ La **Serie Occidental** (WS) es la denominación para la mezcla de siliciclásticos derivados del continente, y fragmentos desmembrados de la corteza oceánica superior, en que predomina una foliación de transposición plana que miente hacia el este. Litológica y mineralógicamente está constituido por metagrauvas altamente deformadas con intercalaciones de metabasitas (que pueden en algunos casos conservar estructuras almohadilladas), metaexhalitas (espesartina-cuarzo, estilpnomelana cuarcífera, sulfuros masivos, turmalinas), y serpentinas. Por su parte, la **Serie Oriental** (ES) este compuesto por metagrauvas de origen turbidítico, acompañado de lentes calcosilicatados menores. Ambas Series constituyen un cinturón metamórfico pareado, donde la Serie Oriental es el componente de baja presión y alta temperatura, mientras que la Serie Occidental es el constituyente de alta presión y baja temperatura. Juntas forman el **basamento metamórfico de Chile**, que es un paleo-prisma de acreción desarrollado entre el Paleozoico Superior y el Triásico, durante la subducción de la corteza oceánica bajo el margen suroeste de Gondwana (Hervé et al., 2007; Hyppolito, 2014).

³⁵ Ubicado en las coordenadas 33° 4'34.98"S, y 70°40'25.35"W. Su nombre en *mapuzungun* proviene de la fusión de las palabras *kūla* (tres) y *pilun* (oreja) (de Augusta, 2017; Febrés, 1765)

³⁶ (Erize, 1960).

³⁷ Tanto la **ONEMI** (Oficina Nacional de Emergencias), como la **Comisión Oceanográfica Intergubernamental** de la UNESCO, en base a experiencias registradas de tsunamis que se han desplazado tierra adentro, aconsejan evacuar todas las áreas continentales debajo de la cota 15 m s.n.m,

También doce de estos cerros se aglomeran en los alrededores de la Península de Arauco, que puede deberse a la fuerte presencia mapuche aún vigente en el sector, aunque también podría estar relacionado con la enorme concentración de lineamientos y fallas tectónicas presentes en la península y sus alrededores.

Tabla 1. Cerros y lugares Trentren y Kaikai ubicados entre las regiones del Ñuble y los Lagos, pertenecientes al Wallmapu histórico. Elaboración propia, basado en múltiples referencias³⁸.

N°	NOMBRE	COORDENADAS
1	Cerro Tren-Tren de Coelemu	36°26'42.76"S, 72°41'58.54"W
2	Trentrén (Lugar)	37°04'S, 73°07'W
3	Trentén (Lugar)	37°26'S, 73°31'W
4	Cerro Trentrén	37°44'S, 73°29'W
5	Cerro Trentén	37°57'S, 72°52'W
6	Cerro Tentén y/o Trentrén	37°56'1.93"S, 73°14'27.30"W
7	Cerro Tren Tren	38°05'23.16"W, 73°19'37.92"W
8	Cerros de Tentén	38°04'58.80"S, 73°13'01.20"W
9	Isla Pata de Trentrén	38°10'S, 73°19"W
10	Cerro Treng-Treng de Quetrahue	38°10'24.76"S, 72°51'18.36"W
11	Cerro Cai Cay	38°09'S, 72°52"W
12	Cerro Trentren	38°16'S, 72°55"W
13	Meseta Trentren	39°31'S, 73°15'W
14	Trentrén (Lugar)	39°40'S, 72°45'W
15	Caicai (Lugar)	39°45'S, 73°10'W
16	Cerro Treng-Treng	40°14'12.41"S, 72°23'06.74"W
17	Cerro Tren Tren (Lago Lácar, Argentina)	40°12'S, 71°26'W
18	Trentren (Punto trigonométrico)	40°42'S, 73°19'W
19	Cerro Tentén, Colina Pichi-Tentén o Collado de Tentén	41°37'S, 73°36'W
20	Cerro Caicai	41°56'S, 74°02'W
21	Cerro Tenten y Punta Tenten	42°29'S, 73°45'W
22	Cerro Adéncul	38°14'S, 72°31'W

cuando el epicentro del tsunami es de campo lejano, y evacuar los terrenos debajo de la cota 30 m s.n.m., cuando los tsunamis son cercanos al epicentro del sismo (Comisión Oceanográfica Intergubernamental, 2014; Oficina Nacional de Emergencia, 2018)

³⁸ (de Amat y Juyntent, 1760; de Moesbach, 2016; Gusinde, 1920; E. López & Gutiérrez, 1983; Maribur, 2018; Ortíz & Alcaldía de Coelemu, 2019; Risopatrón, 1924).

Tabla 2. Cerros Trentren fuera de la zona de estudio definida como Wallmapu histórico. La mayoría se encuentra en Chile, a excepción del Cerro Cassuati, ubicado en Argentina. Elaboración propia, basado en múltiples referencias³⁹.

N°	NOMBRE	COORDENADAS
A	<i>Cerro Tentén</i>	32°05'S, 71°28'W
B	<i>Cerro Tren Tren</i>	34°12'S, 70°56'W
C	<i>Cerro Trentren</i>	35°05'S, 71°07'W
D	<i>Cerro Trentren</i>	35°25'S, 71°22'W
E	<i>Cerro Cassuati</i>	38°02'54.97"S, 62°01'08.01"W

Algo también interesante, es que la mayoría de los cerros *Trentren* del país se concentran a una distancia menor a 130 km medidos desde la Fosa de Atacama hacia el continente (**Figura 2**). Se sabe por estudios sismológicos, las tierras emergidas hasta una distancia aproximada de 130 km al este de la Fosa presentan una tendencia de alzamiento tectónico (que en algunos sectores alcanzan los 3 m s.n.m), en comparación con las tierras emergidas más distantes desde la Fosa de Atacama, que tienen un comportamiento de subsidencia tectónica⁴⁰. Caso interesante es de la Ciudad de Valdivia, ubicado a casi 150 km de la Fosa de Atacama, por lo que se encuentra ubicada en una zona de subsidencia tectónica, y en que además se encuentra en una zona considerada de riesgo geológico por inundación de tsunamis, y en sus proximidades existe un cerro *Caicai*, que según la versión mítica ya revisada de Gusinde, tienen la tendencia a hundirse. Resultan igualmente esclarecedores del alzamiento tectónico tras un fuerte sismo, la observación de indicadores biológicos en roqueríos costeros, como franjas blanquecinas de algas *Lithothamnium* muertas, así como presencia de bivalvos y cochayuyos muertos tras un alzamiento tectónico, que permiten cuantificar con mucha precisión el alzamiento costero⁴¹. Muy posiblemente las personas mapuche desde tiempos precolombinos observaron estos indicadores biológicos de alzamiento tectónico, permitiendo reafirmar míticamente que las tierras “emergían” tras un fuerte terremoto y tsunami, dentro del marco cultural del Mito de la Pugna de *Trentren* y *Kaikai*.

³⁹ (Erize, 1960; E. López & Gutiérrez, 1983; Risopatrón, 1924).

⁴⁰ (Barrientos, 1996, 2012; Sepúlveda et al., 2012).

⁴¹ (Barrientos, 1996, 2012; P. López & Jaramillo, 2018; Sepúlveda et al., 2012).

Cerros y lugares Trentren y Kaikai del país, y su relación tanto con las áreas propensas a inundarse por tsunami en el país (≤ 30 m s.n.m.), como con los lineamientos y fallas geológicas presentes en el Territorio Mapuche

Figura 2. Cerros y lugares Trentren y Kaikai del país, y su relación con las áreas propensas a inundarse por tsunami o maremotos (≤ 30 m s.n.m.), y zonas con lineamientos y fallas geológicas entre las regiones del Ñuble y Los Lagos. Basado en los datos de las **Tabla 1** y **Tabla 2**. Elaboración propia.

La trascendencia de la tortilla rescoldo, las piezas de greda, y las cortezas de los árboles en la comprensión mapuche del volcanismo del *Wallmapu*

“los variados espectáculos que ofrece la naturaleza al hombre parecieran cumplir todas las condiciones necesarias para despertar ideas religiosas directamente en la mente” (citado en Grebe, 1986, p. 144).

Así como anteriormente se explicó en la Introducción, Grebe y su equipo en 1972 plantearon que la *Cosmovisión Mapuche* se organiza verticalmente, en una jerarquización de siete “plataformas”, abarcando desde los fenómenos observados en la bóveda celeste, como son las estrellas y cometas, hasta los temblores y coladas de lava provenientes del subsuelo terrestre. Desde una perspectiva geológica, resulta interesante analizar cómo los objetos cotidianos y fenómenos observados en la naturaleza fueron incorporados en la trama conceptual de la *Cosmovisión Mapuche*.

Ahora analizando en detalle, Grebe y su equipo mencionaron otras denominaciones para el *Minche Mapu*. Estas denominaciones aluden a “cualidades” que tiene el *Minche Mapu*, principalmente cuando sus “efectos” se observan en la superficie terrestre, como son las erupciones volcánicas o manantiales termales. También, actividades culturales que involucren el uso del fuego, recuerdan profundamente estos conceptos que se tenían (y se tienen) del *Minche Mapu*, como la combustión de madera en fogones, así como ciertos procedimientos de cocción de los alimentos, en que particularmente destacaremos la preparación del *rumul kofke*⁴² o tortilla rescoldo.

Estas otras denominaciones del *Minche Mapu* son el *Kofkeche Mapu* o la “Tierra de la Gente de Pan”; el *Trufken Mapu* o la “Tierra de las Cenizas”; y el *Lafrache Mapu* o la “Tierra de la Gente Enana”, tal como aparece esquematizado en la **Figura 1**. Grebe y su equipo no señalaron más explicaciones o inferencias respecto a estas otras

⁴² (Hernández et al., 2007, p. 28).

denominaciones del *Minche Mapu*, argumentando que esta “plataforma” suele omitir de las conversaciones mapuche, ya sea por ser un conocimiento antiguo en vías del olvido, tal vez por estar asociado sincréticamente al “Infierno” cristiano, a través de los *wekufe* y los *laftrache*, que son los *ngen* malignos mapuche causantes de enfermedades y muerte, o por la connotación cultural negativa que tiene el *Minche Mapu* al ser asociado a actitudes humanas maliciosas⁴³. En otras palabras, hablar del *Minche Mapu* resulta nefasto para la vida comunitaria mapuche, que en cierta forma puede ser sintetizado en la frase de Grebe “*hablar del mal llama al mal*”⁴⁴. De este modo, ellos no indagaron más allá sobre el significado y las connotaciones culturales que tienen las otras denominaciones del *Minche Mapu*.

No obstante, en la actualidad podemos proponer mediante interpretaciones geológicas y geomitológicas de mitos mapuche recopilados entre los siglos XVII al XX, lo que debió haber significado el *Minche Mapu* para los mapuche, y porqué su mención entre ellos era tan mal vista. Lo anterior resulta sumamente trascendental para el Patrimonio y Memoria del país, porque ofrece la posibilidad de reflexionar bajo otras perspectivas lo que hasta el momento era parte del dominio exclusivo de las Ciencias Sociales y, por consiguiente, ayudar a revalorar los Conocimientos y Memoria Cultura Mapuche mediante reinterpretaciones desde las Ciencias de la Tierra.

Comenzaremos con las observaciones y recopilaciones realizadas por el geólogo Pablo Groeber en 1926, quién para sus estudios toponímicos⁴⁵, tomó nota de los relatos y conversaciones que tuvo con personas mapuche que vivían en el sector superior del Río Agrio, Argentina. De los múltiples relatos y apuntes que recopiló Groeber, hay uno en particular que mencionaremos para explicar nuestra proposición del *Minche Mapu*. Este relato oral, que ha sido asociado al Mito de la pugna entre *Trentren* y *Kaikai vilu*⁴⁶,

⁴³ (Grebe et al., 1972).

⁴⁴ (Grebe et al., 1972, p. 51).

⁴⁵ Pablo Groeber fue autor de la obra “*Toponimia Araucana*”, publicado en 1926, un libro de la Sociedad Argentina de Estudios Geográficos. En él se explica que el método de Groeber para hacer su registro de las toponimias mapuche de Argentina fue recurrir a múltiples entrevistas y conversaciones, así como también a una amplia fuente bibliográfica (Groeber, 1926).

⁴⁶ (Petit-Breuilh, 2006).

fue narrado por el mapuche Enrique Millain Kurikal, oriundo de la zona señalada, y explica cómo se formó la Pampa Ñorquín⁴⁷:

“Lo que le voy a decir, lo contaron los muy viejos a nosotros y éstos lo sabían los antiguos. Endenantes, muy en el antiguo todo era allí un mar. Y el agua subía y crecía y la gente tuvo miedo y dispararon hacia la sierra. Entonces se levantó para arriba un cerro y creció y allí se salvó la gente subiendo al cerro. Hacía mucho calor, tal vez del sol. El calor vino de arriba; también cayeron piedras como corteza de árbol (trölöv⁴⁸) y la gente las tomó y se las puso como sombrero, así que no les hizo daño el calor de arriba y las piedras que caían. Así se salvó la gente y por eso llaman al cerro Yüvüve-Mahuida⁴⁹, el cerro que se hincha, cerro hinchador.”⁵⁰

Como geólogo, Groeber encontró notable y fascinante este relato mapuche, ya que da cuenta por un lado hasta qué punto estaban ligados los mapuche a los fenómenos geológicos que sucedían en su territorio. También desde su propia perspectiva, el relato resultaba fascinante, porque sin tener conocimientos formales de Geología el mapuche Enrique Millain⁵¹, su relato resulta ser sumamente similar a la explicación geológica de los depósitos volcánicos y lacustres de la Cuenca Ñorquín que se manejaba en la década de 1920, y que no han cambiado mucho desde entonces.

Respecto a la explicación geológica de los depósitos de la Cuenca Ñorquín, Groeber propuso formalmente que los depósitos lacustres del lugar se formaron por el

⁴⁷ Ubicada aproximadamente entre los paralelos 37°42'S al 37°44'S, y entre los meridianos 70°45'W al 70°35'W (Rojas et al., 2008, 2010).

⁴⁸ En el texto original aparece escrito como “tr(ö)l(ö)v” (Groeber, 1926, p. 193, 1928, p. 212; Petit-Breuilh, 2006, p. 37).

⁴⁹ En el original aparece escrito como “Y(ü)v(ü)ve—Mahuida”. Groeber propone en base a sus estudios del *Mapuzungun*, y sus consultas con Millain, que la traducción más correcta del topónimo mapuche de este cerro como “Cerro Hinchador”, ya que “yüvün” significa “hinchar”, “-ve” podría traducirse al castellano como el sufijo “-dor”, y “Mahuida” como “cerro” (Groeber, 1926, pp. 193–195; Petit-Breuilh, 2006, p. 37).

⁵⁰ (Groeber, 1926, p. 193; Petit-Breuilh, 2006, p. 37).

⁵¹ Groeber explicó en sus trabajos, que cuando conversó con Millain, en ningún momento le explicó como suponían los geólogos la formación de los depósitos lacustres y volcánicos de la Cuenca Ñorquín, de modo que el relato resulta “puro” como exponente de las observaciones mapuche (Groeber, 1926, 1928)

endicamiento⁵² de origen volcánico que sufrió el Río Agrio⁵³, en el sector donde se encuentra con el arroyo Ñorquín, a causa de la actividad eruptiva de “escoriales de lava”⁵⁴ que aparecieron en la confluencia de ambos cursos de agua, creando un “dique” que retuvo las aguas, y formando un extenso lago en los valles de estos cursos de agua. Posteriormente, tanto por la actividad sísmica, como por la acción erosiva del Río Agrio, este dique natural cedió, desbordándose el lago, y quedando en el sector como evidencia del suceso los depósitos lacustres del lago, y depósitos volcánicos del “dique”. Actualmente se sigue investigando este sector⁵⁵, dentro del marco general de los depósitos lacustres y volcánicos de la Cuenca del Huecú, de la cual es parte la Pampa Ñorquin.

Aunque es sorprendente como coinciden la descripción mítica de Millain, con la explicación geológica de Groeber (1926), y posteriormente con las contribuciones de Rojas et al. (2008 y 2010), resulta aún más profundo las implicancias culturales del relato de Millain, y en particular, de los objetos del relato mencionados en *mapuzungun*, y que Groeber destacó en sus obras. Comenzaremos con la descripción que Millain hizo de los piroclastos: los describió como los “*trölöv*”, por su parecido a las cortezas de árboles. También el relato menciona que las personas mapuche del sector para protegerse de los piroclastos y de la inundación, se refugiaron en los cerros que rodean la Cuenca del Huecú, siendo destacado entre estos cerros el *Yüvüve-Mahuida*, que es actualmente conocido como Cerro Ranquillón⁵⁶.

Groeber no logró proponer una fecha de cuando ocurrió el endicamiento del Agrio, ni tampoco de cuando se desbordó. Sin embargo, en base a investigaciones paleosísmicas actuales, se puede proponer preliminarmente que posiblemente estos hechos

⁵² Es la denominación del embalse nativo de un río o curso de agua, por la formación natural de un dique que obstruye parcial o totalmente el cauce de este.

⁵³ (Groeber, 1926, 1928; Rojas et al., 2008).

⁵⁴ Actualmente se usa el término “Campo Monogenético de la Colada del Agrio” (Rojas et al., 2010).

⁵⁵ (Rojas et al., 2008, 2010).

⁵⁶ El Cerro Ranquillón se encuentra ubicado en las coordenadas 37°48’4”Latitud Sur, y 70°30’39” Longitud Oeste, y se encuentra hacia el oriente del cráter Volcán Copahue, a una distancia aproximada de 58 kilómetros (E. González, 2007, p. 55). El topónimo “*Ranquillón*” es una castellanización de “*Rankül-lom*”, que proviene de *rankül*, planta conocida comúnmente como “*carrizo*” o “*caña*”; y *lom*, que significa hondonada o depresión de un cañón, de modo que una posible traducción sería “*cañaverales del cañón*” o “*carrizales del cañón*” (Groeber, 1926, p. 161).

ocurrieron en el período comprendido entre los años 1000 a 1400 d.C., es decir, en tiempos precolombinos, basado en los estudios de las deformaciones sísmicas de los sedimentos lacustres del Lago Icalma⁵⁷, ubicado a más de 130 km hacia el poniente de la Pampa Ñorquin y del Cerro Ranquillón. Desde la sismología, resulta factible correlacionar las deformaciones sísmicas de sedimentos lacustres (desde ahora “sismitas”⁵⁸) de lagos distantes entre sí cientos de kilómetros, como sucede con las sismitas del Lago Icalma y de los depósitos lacustres de los cerros que rodean a la Cuenca del Huecú, y en particular a los de la Pampa Ñorquin, ya que se sabe que los terremotos pueden afectar extensas áreas de la corteza terrestre, de cientos e incluso miles de kilómetros⁵⁹.

Resulta destacable que Millain describiera como “*trölöv*” a los piroclastos, que son rocas volcánicas surgidas de un ambiente de alta temperatura. Para Groeber, resultaba obvio que cuando Millain describió que los *trölöv* surgieron de un calor similar al “Sol”, ese “calor” hacía referencia directa a las altas temperaturas que tienen las erupciones volcánicas, eventos que suceden con regularidad en el *Wallmapu*⁶⁰. Posteriormente, fundamentaremos que Groeber no se equivocaba en esta intuición.

Con respecto a la etimología de *trölöv*, en la **Tabla 3** se muestran traducciones de diccionarios clásicos del *Mapuzungun*, relacionadas principalmente a “corteza de árbol”, además de otros vocablos de aspectos texturales de las cortezas arbóreas que resultan ser complementarios, como son las fracturas, acanalamientos y descascaramientos de las mismas, que ofrece luces del porque Groeber debió destacar en sus estudios toponímicos esta palabra en *mapuzungun*.

⁵⁷ Esto se propone en base a las investigaciones realizadas por Bertrand et al. (2008) y Rojas et al. (2010). Bertrand et al. estudiaron los sedimentos del Lago Icalma (Chile), ubicado en las coordenadas 38°48' S y 71°17' W. Mediante dataciones radiogénicas realizadas por Bertrand et al. con isótopos de Plomo 210 y Carbono 14 en dos testigos de lodo del lago, las edades de ambos arrojaron edades de entre 1200 ± 200 d.C., y 1400 ± 50 d.C. (Pb210); y 1060 ± 60 d.C. y 1000 ± 50 d.C. (C14) (Bertrand et al., 2008; Rojas et al., 2010).

⁵⁸ (Bertrand et al., 2008; Rojas et al., 2010).

⁵⁹ Dos ejemplos claros de la escala a la cual los terremotos pueden dañar, son justamente los Terremotos en Chile del 27 de febrero de 2010, y del 22 de mayo de 1960, cuya zonas de fracturas terrestre fueron de más de 700 y 930 kilómetros, respectivamente (Rojas et al., 2010; Ruiz & Madariaga, 2012).

⁶⁰ (Barrientos, 2012; Groeber, 1926, 1928; Ruiz & Madariaga, 2012; Sepúlveda et al., 2012; Stern et al., 2007).

Tabla 3. Etimología de "Trölöf" según diversos autores⁶¹. Elaboración propia.

AUTOR	AÑO	ITEM EN MAPUZUNGUN	SIGNIFICADO O TRADUCCIÓN
Andrés Febrés	1765	Chollov	Cofa con cáscara, y las texas (p.450-451)
		Chollovn, Chollovclen	fer concavo, ó como canal. Estarlo (p. 451)
		Chollov mamüll	Cáscara de palos. V. tholov (p. 451)
		Tholov o Cholov	Cofa con cáscara, y las texas, v. chollov (p. 646)
	[1765] 1846	Tholol	Cosa hueca (p. 75)
		Tholol cura	Piedra hueca o con ojos (p. 75)
		Thololgen	Estar hueco (p. 75)
		Thololn	Ponerse hueco (p. 75)
		Tholovquen	Hoyada, zanjón, quebradura (p. 75)
		Tholovclen	Estar fosado, zanjado, o quebrado el terreno (p. 75)
		Tholovgen	Serlo, o haber oyada, zanjón i quebrada (p. 75)
		[1765] 1882	Chollov
	Chollovn		Ser cóncavo, ó como canal (p. 48)
	Chollovclen		Estar acanalado (p. 48)
	Chollov mamüll		Cáscara de palos (p. 48)
Chomvül ó Thomvül	Cosa tuerta ó torcida (p. 48)		
Tholov o Chollov	Cosa cóncava, como teja ó corteza de árbol. Véase CHOLLOV (p. 246)		
Benardi Havestadt	[1777] 1883		Chollof
		Tolof	Cavum & longum: inde teguæ vocantur (p. 788) [traducción libre del latín: cubierta ahuecada y larga]
		Tolof mamll	Cortex, exterior arboris crusta (p. 626) [traducción libre del latín: corteza exterior del árbol]
		Chollofn	Tegulas conficere (p. 626) [traducción libre del latín: los cuadros o baldosas para cubrir]
Pablo Groeber	1926	Trälöv, Trolön	La córtex o cáscara de árbol (p. 176)
Fray José Felix de Augusta	[1916] 2017	Trolöf	La canoa, ataúd con tapa (p. 224)
		Trolol	Hueco (p. 224)
		Trololkülen	Estar hueco. Tener huecos, cavernas (p. 224)
		Trolüf	La cáscara, la corteza, el hollejo (p. 224)
		Trolüfmamüll	Córtex de árbol (p. 224)
		Trolüfpoñü	La cáscara dura de las papas quemadas (p. 224)
		Trolüfüwa	El hollejo de maíz (p. 224)

Todo lo anterior nos permite afirmar lo siguiente: en la *descripción cultural* de los piroclastos, se solía usar conceptos como *trolöv* para explicar la apariencia visual de los mismos, es decir, rocas volcánicas de superficies rugosas y frágiles, y que además es típico de estos líticos desarrollar grietas y descamación superficial, que en cierta forma, recuerdan al agrietamiento y descascaramientos de las cortezas de los árboles. También, es importante destacar las ideas de Groeber respecto al fuerte contraste que existe entre las escalas de tiempo geológico en que operan en los procesos geológicos y

⁶¹ (de Augusta, 2017; Febrés, 1765, 1846, 1882; Groeber, 1926; Havestadt, 1883).

volcánicos, con la sobrevivencia promedio de la vida humana, afirmando que “*El acontecimiento a que se refiere la tradición, si bien es reciente para el geólogo, es remotísimo para el que tienen en cuenta la historia humana.*”⁶².

Otra versión que nuevamente mencionaremos para continuar con nuestra idea del *Minche Mapu*, es la primera versión del Mito de la pugna entre *Trentren* y *Kaikai vilu*, ya comentada en parte en el capítulo anterior. Dentro de la temática conocida de la pugna entre estos dos *ñen*, Rosales destacó las acciones emprendidas por los sobrevivientes de las inundaciones por tsunamis provocadas por *Kaikai*: se salvaron subiendo las laderas de los cerros de *Trentren*, que se alzaban tras sucesivos sismos. El alzamiento constante de los cerros *Trentren* provocó que sus cimas llegasen hasta el “*Sol*”, significando que los sobrevivientes comenzaran a cubrir sus cabezas con “*callanas y tiestos*”⁶³ para contrarrestar de alguna manera las quemaduras. La incineración generalizada de la superficie de las cimas de estas cumbres se tradujo en una hambruna generalizada para las personas sobrevivientes de estos eventos de tsunami y terremotos, quiénes al no contar con medios para sembrar o de animales de presa para cazar, recurrieron al canibalismo.

Si recurrimos a las demás versiones revisadas del relato *Trentren* y *Kaikai*, notaremos que continuamente son mencionados objetos de greda, rocas o utensilios de madera para protección de las cabezas de los sobrevivientes frente a la caída de piroclastos, que en algunos relatos, como el de Millain, se explican que estas rocas “incendiadas” “podrían” provenir del “*Sol*”, a causa de sus altas temperaturas, y que en otras versiones se menciona directamente que provienen de las erupciones volcánicas, resultando “complementarios” y “recíprocos” entre sí ambas clases de relatos, y que dichas apreciaciones se pueden fundamentar en la propia *dualidad* y *transitividad* que posee la *Cosmovisión Mapuche*.

Con estos antecedentes, ya es posible afirmar que cuando en algunas versiones del Mito de *Trentren* y *Kaikai* mencionaban que los piroclastos venían tal vez del “*Sol*”, es una

⁶² (Groeber, 1926, p. 194, 1928, p. 213; Vignati, 1962, p. 859).

⁶³ (de Rosales, 1877, p. 72).

“metáfora” asociada al calor a las emanaciones volcánicas, siendo esto a la vez complementado por las otras versiones de este relato que sí mencionan volcanismo. También resulta lógico por la cantidad de versiones del Mito de *Trentren y Kaikai* que hacen alusión directa al volcanismo, ya que dentro del *Wallmapu* se encuentran algunos de los volcanes más activos del planeta, los cuales pertenecen a lo que se le ha denominado la Zona Volcánica Sur⁶⁴.

Hasta el momento todavía no hay un elemento unificador que explique el título de este capítulo del Ensayo, pero esto se entenderá a la brevedad si tenemos en cuenta lo siguiente, desde que se comenzaron a recopilar estas versiones de mitos y leyendas mapuche relacionadas con el volcanismo, en ningún momento se tomó en cuenta algo que siempre estuvo frente de los ojos de los recopiladores: las costumbres cotidianas mapuche, como la preparación y cocción del *rumul kofke* o tortilla rescoldo, y la elaboración de piezas de arcilla cocida.

Con respecto a la elaboración de la tortilla rescoldo, se prepara a partir de una mezcla de harina, materia grasa animal, levadura y agua, obteniendo una masa húmeda y maleable, que se moldea a formas similares a discos o esferas aplastadas. Posteriormente, se cocina al ser enterrado dentro de las cenizas aún calientes de un fogón, siendo esta acción conocida en *mapuzungun* como *rümuln*⁶⁵ o *rümülün*⁶⁶, proviniendo aquí la denominación *rumul kofke* o “pan cocido dentro de cenizas”. El resultado de esta elaboración artesanal es un pan de corteza gruesa y quebradiza, muy tostado, y con rastros en su superficie de las cenizas usadas para su cocción. Al cortar con cuchillo este *kofke*, se revela una masa porosa y densa. El aspecto poroso del interior de este *kofke*, y sumado al aspecto quebradizo y cenizoso de su corteza, es lo que recuerda al aspecto visual de los piroclastos y pómez volcánicas.

⁶⁴ (González-Ferrán, 1994).

⁶⁵ Febrés en su diccionario de 1765, explicó que *rùmùn* o *rùmùlelen* es “*estar enterrado, o tapado, como el fuego*” (Febrés, 1765, p. 628). En la versión revisada de 1846, se explicó que *rümuln* es “*enterrar o tapar el fuego*”, y *rùmülclen* es “*estar el fuego enterrado o tapado*” (Febrés, 1846, p. 68).

⁶⁶ En la reedición del diccionario de Augusta del 2017, *rümülün* se explica como “*enterrar, p. ej. las papas en la ceniza, o en el lodazal para que fermenten hasta ponerse dulces*” (de Augusta, 2017, p. 194).

Respecto a la elaboración artesanal de piezas de greda, su proceso es similar a la preparación de la tortilla rescoldo, en el sentido que una vez es recolectada la arcilla, es moldeada a las formas deseadas estando húmeda y maleable, como platos u ollas, y siendo endurecidos mediante la cocción en un fogón u horno por alrededor de un día, para posteriormente ser retirados de las cenizas de la madera o carbón utilizados en el proceso.

Entonces, es aquí donde se comienza a entender las otras denominaciones del *Minche Mapu* de Grebe y su equipo en 1972. Los procesos artesanales mapuche de elaboración de tortillas rescoldo y de objetos de greda, nos ayudan a entender geomitológicamente las ideas *mapuche* respecto al *Minche Mapu*. Este “plano espiritual” es de las profundidades terrestres, de donde proviene el “fuego” volcánico, pero también donde provienen las aguas termales y de los minerales que sustentan la vida vegetal⁶⁷, es decir, tiene en su misma “substancia” la posibilidad de generar daños a las personas a través de las manifestaciones volcánicas dañinas, como erupciones explosivas, gases venenosos, o lahares que destruyen todo a su paso, pero al mismo tiempo tiene la capacidad de ofrecer fuentes termales que pueden ser usadas para tratamientos médicos o de recreación, y por sobre todo la capacidad de sustentar la vida vegetal, y por consiguiente, la vida animal y humana.

La misma situación sucede con el fuego “domesticado”⁶⁸ por las personas, ya que dentro de las actividades humanas, es el elemento fundamental que ha dado forma a la civilización tal como la conocemos hoy día, y solo por nombrar, ha permitido la metalurgia, la cocción de comida, que nos evita a nosotros como especie de enfermarnos y morir por microorganismos dañinos presentes en nuestros alimentos o el agua que bebemos, y también ha sido a través de la historia un objeto generador de ideas y simbolismos del “bien y del mal”, ya que su uso indebido o accidental genera muerte y destrucción, como son los incendios forestales, pero su uso controlado permite sustentar la vida.

⁶⁷ (Ñanculef, 2016).

⁶⁸ (Wiserman, 2002).

Estas connotaciones negativas del fuego “natural” (manifestaciones volcánicas), como de los incendios y muertes provocados por el uso accidental o malintencionado del fuego “domesticado”, es lo que ha sido mezclado y asimilado en las experiencias de memoria y resiliencia mapuche frente a riesgos geológicos volcánicos. Los *ŋen wekufe* y *laftrache*, corresponderían a advertencias culturales mitificadas del peligro intrínseco del fuego “natural” de las manifestaciones volcánicas, y para que estos peligros fueran entendidos por los niños y jóvenes de las comunidades mapuche, se explicaban en los relatos relacionados al *Minche Mapu*, como seres de aspectos visuales que recuerdan a las brasas incandescentes de fogones, o de los aspectos quebradizos y cenizosos de las tortillas rescoldo, o de la corteza de los árboles.

Como una manera de sintetizar las ideas expuestas en este capítulo, como de también relacionarlos con el capítulo anterior sobre *Trentren* y *Kaikai*, y de paso hacer un enlace con el capítulo siguiente sobre tornados y trombas marinas, se muestra en la **Figura 3** una propuesta geolingüística que muestra como fueron vinculados en la *Cosmovisión Mapuche* las ideas de agrietamiento, hundimientos, descascaramientos y lineamientos, basado en las reflexiones sobre las referencias mencionadas anteriormente, así como en los conceptos de reciprocidad y totalidad de la *Cosmovisión Mapuche*. Se visualiza en el esquema como diversos conceptos del mundo natural y humano aparente “inmiscibles” entre sí ⁶⁹, comienzan a “fluir” y se transforman amalgamada y maleablemente de un concepto a otro a través de la transitividad lógica de la *Cosmovisión Mapuche*, sustentando los elementos narrativos de sus relatos orales, mitos y leyendas.

⁶⁹ Si consideramos el proceso físico de formación de cada evento estudiado y señalado en este Ensayo.

Figura 3. Planteamiento geo-lingüístico que muestra cómo se relacionan transitivamente dentro de la Cosmovisión Mapuche, los piroclastos volcánicos, la corteza de los árboles, las culebras y/o serpientes, las trombas marinas (que serán explicadas en el próximo capítulo), y elementos culturales de la cocción de la tortilla rescoldo, y la elaboración de piezas de greda.

La interpretación de los fenómenos meteorológicos extremos en la Memoria Cultural Mapuche

Entónces los caciques hicieron un nguillatun en Puancho a la orilla de la laguna, de donde saldría el caicai. Mataron muchas borregas negras i a un mapuche llamado Antio lo mataron con lanza i le dijeron que no dejara pasar al caicai. Su cuerpo lo echaron al mar los adivinos. (Guevara, 1908, pp. 335–336).

Así como los terremotos, el alzamiento costero, la geomorfología de los cerros *Trentren*, y el volcanismo característico del *Wallmapu* dejaron una profunda influencia en la Memoria del Pueblo Mapuche, también existe una cantidad apreciable de relatos *mapuche* relacionados con fenómenos atmosféricos extremos, tales como son los tornados y las trombas marinas que han sucedido en costas de Arauco y en el Valle Central, como también existen relatos de remolinos asociados a la actividad volcánica. Comenzaremos explicando algunos conceptos y antecedentes sobre los tornados y trombas marinas, para posteriormente continuar explicando el caso chileno, y las implicancias del considerar los relatos orales mapuche en la estadística nacional de estos fenómenos.

Respecto a cómo se define un tornado, Ayllón en 1996 los describió como un “*remolino de pequeña extensión horizontal y de gran intensidad, que se extienden hacia abajo desde una nube de tormenta*”⁷⁰. Esta nube de tormenta es conocida como *Cumuliforme* o *Cumulonimbus*⁷¹, y que tienen la particular forma de un “yunque” cuando se encuentran en la etapa “madura” de su proceso formativo⁷². Los tornados son de los fenómenos meteorológicos más violento que se conocen, por generar vientos en superficie de 400

⁷⁰ (Ayllón, 2003, p. 141).

⁷¹ (Falcón et al., 2012; Viñas, 2016).

⁷² Por ese motivo en la literatura en inglés se suele también encontrar a las *Cumulonimbus* bajo las denominaciones de “*Anvil*” o “*Thunderstorm*” (Clark, 2019; National Oceanic and Atmospheric Administration, s. f.; The National Severe Storms Laboratory, s. f.)

a 500 km/h, y que además en superficie se pueden desplazar a velocidades cercanas a los 50 km/h, pudiendo alcanzar y succionar a personas, vehículos, y diversos objetos que encuentren en su trayectoria⁷³. Los daños causados por estos fenómenos incluso han sido comparados a los provocados por los terremotos, debido a la destrucción que provocan en las infraestructuras de poblados y ciudades⁷⁴.

Respecto a cómo se forman los tornados, se puede decir que a grandes rasgos comienzan con la colisión de masas o frentes de aire, en que un frente de aire frío y seco “subduce” bajo una masa de aire cálido y húmedo. Esto “obliga” a la masa de aire cálido ascender violentamente por sobre el frente de aire frío que la subduce, y a medida que asciende la masa de aire cálido hacia mayores altitudes, comienza a condensar la humedad que contiene, debido a que a mayores altitudes, la atmósfera es más fría. Esto es el nacimiento de la *Cumulonimbus*, la cual se “alimenta” continuamente con la succión de más aire cálido y húmedo. Esta succión de aire cálido y húmedo por parte de la *Cumulonimbus* genera poderosos vientos en superficie, tanto del mismo aire cálido y húmedo succionado (las “corrientes ascendentes”), como de los vientos provocados por la “subducción” del frente de aire frío y seco (las “*Wind gust*”) que buscan “llenar” el vacío generado por la succión del *Cumulonimbus* de la masa de aire cálido. Al interior de la *Cumulonimbus*, el aire “rota” continua y horizontalmente a causa de las corrientes ascendentes, como un “cilindro” de aire. Las mismas corrientes ascendentes que retroalimentan la formación de la *Cumulonimbus*, pueden voltear al “cilindro” de aire que rota horizontalmente, de modo que ahora este “cilindro” queda con su eje de giro perpendicular o sub-perpendicular respecto a la superficie terrestre⁷⁵.

⁷³ (Abello, 2007; Alarcón, 2019b; Ayllón, 2003; Candel, 1998; Crónica de Chillán, 2019a, 2019c; Díaz, 2018; El Sur de Concepción, 2007; Enríquez, 2019; J. González, 2007; Poblete, 2019; Quereda, 2005; Silva, 2019; T13, 2019; Viñas, 2016).

⁷⁴ (Ferrer, 2019; Nishkian, 1992; Publimetro, 2019; Quereda, 2005; Rocardictos, 2019; Vicencio et al., 2019).

⁷⁵ (Ayllón, 2003; Clark, 2019; Edwards, s. f.; Falcón et al., 2012; National Oceanic and Atmospheric Administration, s. f.; Quereda, 2005; Rice, 2010; The National Severe Storms Laboratory, s. f.; Time Life, 2005).

Eventualmente, bajo estas condiciones, desde la base de la *Cumulonimbus* se pueden desprender uno o varios apéndices nubosos en forma de embudos hacia la superficie⁷⁶, los cuales justamente por su forma son denominados “nubes embudos”⁷⁷. Si estas nubes embudos “tocan” el suelo, se le denominan “tornados”⁷⁸, mientras que se le designan como “trombas”⁷⁹ si se desarrollan sobre cuerpos de agua, que puede ser el mar (en este caso serían “trombas marinas”), o también en lagos de gran extensión superficial⁸⁰, o en desembocaduras de ríos⁸¹.

Ahora bien, los tornados y trombas no necesariamente deben desarrollarse como una nube embudo “visible” para ser considerados como tales, ya que esta visibilidad se debe tanto a la condensación de la humedad del aire en rotación, como de los objetos y polvo succionados durante su desplazamiento en superficie⁸². Además, si una tromba marina en su trayectoria ingresa al continente, es correcto señalarlo como un tornado, independiente si comenzó como una tromba marina⁸³. Respecto a la gran fuerza destructiva que provocan en inmuebles, en que “estallan” los techos y ventanales desde el interior de los inmuebles hacia el exterior, se debe justamente a la súbita bajada de presión en cercanías del vórtice (≤ 200 mb), con respecto a la presión atmosférica de la periferia (≈ 1015 mb si suceden a nivel del mar), es decir, la mayor presión de aire al interior de los inmuebles con respecto a su exterior, empuja violentamente los ventanales, techos y puertas hacia fuera del inmueble⁸⁴.

Respecto a la distribución geográfica de estos eventos en el mundo, estadísticamente se ha observado que suelen suceder a latitudes subtropicales, entre los 20°N y 60°S. En el hemisferio norte, los eventos de tornados más conocidos son los que suceden en las

⁷⁶ Según el académico Juan Inzunza, del Departamento de Geofísica de la Universidad de Concepción, lo que sucedió el 31 de mayo del 2019 en Talcahuano y Concepción fue el desprendimiento de dos “nubes embudos” de la misma *Cumulonimbus* (Pizarro, 2019a).

⁷⁷ (Edwards, s. f.).

⁷⁸ (Crónica de Chillán, 2019a).

⁷⁹ También a las trombas marinas se les conoce como “*mangas marinas*”, “*manga de agua*”, o “*mánegas*” (Quereda, 2005; Viñas, 2016).

⁸⁰ El 30 de septiembre del 2018, se formaron dos trombas en el Lago Llanquihue (24 Horas, 2018; Billiard, 2018; Servicio Meteorológico de la Armada de Chile, s. f.).

⁸¹ (Plataforma Urbana, 2012; Servicio Meteorológico de la Armada de Chile, s. f.).

⁸² (Edwards, s. f.; Organización Meteorológica Mundial, s. f.-a, s. f.-b; Rice, 2010).

⁸³ (Meleán et al., 2019; Vicencio et al., 2019).

⁸⁴ (Candel, 1998; Nishkian, 1992; Quereda, 2005; Rice, 2010).

grandes llanuras centrales de Estados Unidos y en las costas del Golfo de México, el cual han sido denominado por la prensa como el “*Tornado Alley*” (en castellano como el “Callejón de los tornados”), que suele suceder desde primavera hasta finales del verano, siendo los meses de abril a junio los más meteorológicamente activos⁸⁵. También en Estados Unidos suelen ocurrir tornados en el centro-sur del Valle Central de California, que tiene un clima mediterráneo, y a diferencia del “*Tornado Alley*”, estos suelen ocurrir en invierno, entre los meses de noviembre y abril⁸⁶.

En el hemisferio sur también se han reportado tornados y trombas marinas. Por ejemplo, en Australia durante los meses de invierno se han reportado tornados en el sur del país, zona que también disfruta de un clima mediterráneo⁸⁷, donde los meses de mayo a septiembre los más activos. Por otro lado, en Suramérica también se han reportado múltiples veces estos fenómenos, los que principalmente se han localizado en la zona nororiental del Cono Sur, aunque también se han reportado casos en Venezuela⁸⁸. De manera homóloga al caso estadounidense, también se ha denominado “Corredor o Pasillo de los tornados” a la zona geográfica del Cono Sur donde se han registrado la mayoría de los tornados y trombas, la cual se distribuye geopolíticamente entre el centro-nororiente de Argentina, el sur de Brasil, el suroriente de Bolivia, y abarcando completamente los territorios de Paraguay y Uruguay⁸⁹. Al igual que el “*Tornado Alley*” estadounidense, los eventos del “Pasillo de los tornados” sudamericano también suelen ocurrir entre primavera y verano, pero con la diferencia de que estas estaciones en el hemisferio sur corresponden a los meses de octubre a abril⁹⁰. El país más afectado por la ocurrencia de estos fenómenos es Argentina, donde casi el 90% de los casos registrados de tornados han ocurrido al este del meridiano 65°W, siendo los más violentos los que se han localizado en la Provincia de Córdoba⁹¹.

⁸⁵ (Edwards, s. f.; Encyclopædia Britannica, 2015b; Medrano & García, 2014; National Oceanic and Atmospheric Administration, s. f.; Rice, 2010).

⁸⁶ (Hanstrum et al., 2002).

⁸⁷ (Encyclopædia Britannica, 2015a; Hanstrum et al., 2002).

⁸⁸ (Falcón et al., 2012).

⁸⁹ (Encyclopædia Britannica, 2015b; Iensse, 2018; Schwarzkopf & Rosso, 1993).

⁹⁰ (Periódico Acción Larroque, 2019).

⁹¹ (Schwarzkopf & Rosso, 1993).

Con respecto a Chile, que es el caso que nos interesa, por mucho tiempo han sido considerado anómalos, y hasta “anecdóticos” la ocurrencia de tornados y trombas marinas⁹², los cuales han sido señalados sin “mucho fundamento y certeza” por la prensa nacional como una consecuencia “inevitable” del Cambio Climático⁹³. Dicha afirmación no ha estado exenta de polémica y de discusiones entre meteorólogos y autoridades⁹⁴, y este Ensayo tampoco pretende zanjar dicha discusión, sino por el contrario, busca ayudar a incorporar más antecedentes históricos-culturales a la discusión existente, en un intento de ayudar a clarificar las dudas que generan la ocurrencia de estos fenómenos en el país.

Para comenzar, en la Meteorología Nacional no son nuevos, ni menos desconocidos estos fenómenos, aunque si se reconoce como “poco usuales”⁹⁵, ya que tal como señaló Alfredo Weber en 1903: “*las trombas marinas, aunque bien raras, se dejan ver de cuando en cuando en el litoral*”⁹⁶. También se ha considerado estadísticamente hasta antes de los eventos del 31 de mayo del 2019, que cada 6 a 7 años se podría producir en el país al menos un tornado y/o tromba marina⁹⁷. Si recurrimos a notas académicas y de del extranjero, tampoco resultan ser desconocidos estos fenómenos, pues el *New York Times* en 1934 publicó una nota especial sobre los tornados que afectaron a Concepción y Puerto Saavedra en mayo de ese año⁹⁸; y en 1993, meteorólogos argentinos habían señalado la ocurrencia de tornados en Chile entre las latitudes 35°S y 40°S⁹⁹.

Con respecto al primer registro histórico de estos eventos en el país, se cuenta con el ocurrido el 14 de mayo de 1633 en Carelmapu ¹⁰⁰, que destruyó el fuerte español de San Antonio de Ribera de la zona, y que fue descrito con prolijidad por el soldado español Alonso de Ovalle¹⁰¹:

⁹² (El Sur de Concepción & Editorial El Sur de Concepción, 2019; Rocardictos, 2019).

⁹³ (Cooperativa, 2019; Montes, 2019; Pizarro, 2019a).

⁹⁴ (Abello, 2007; Alarcón, 2019a; Crónica de Chillán, 2019a; Meleán et al., 2019; Pizarro, 2019a, 2019b).

⁹⁵ (Crónica de Chillán, 2019b).

⁹⁶ (Servicio Meteorológico de la Armada de Chile, s. f.; Weber, 1903, p. 13).

⁹⁷ (Pizarro, 2019a).

⁹⁸ (The New York Times, 1934a, 1934b).

⁹⁹ (Schwarzkopf & Rosso, 1993).

¹⁰⁰ (de la Maza, 2016; de Ovalle, 1646, 2011).

¹⁰¹ (Servicio Meteorológico de la Armada de Chile, s. f.; Yañez, 2019).

“Pero lo que ha caufado mayor terror en todo Chiloe, y aun en todo Chille ha fido la ruina, que padecio el fuerte de Carelmapu caufada de la violécia de vn Vracan, o Remolino, que dicen, paíso en vn credo. Fue el cafo que a catorce de Mayo de feifcientos, y treinta y tres, al quarto del aluafe oyo de repéte vn tá vehemente, y el efpantofa ruido por todas las cafas, y fuerte, que defnudos obligo a los moradores a faltar con gran prieffa de fus camas, defamparando las cafas y huyendo a fuera para ver lo que era, porque todo parecia venirfe a bajo, y fue affi que las tres galeras grandes del fuerte vinieró al fuelo con todo vn lienço del malal, y dos puertas muy peffadas, que defpues, como dicen a penas podía menear toda la Compañía de foldados, las faco de fus quicios el remolino.”¹⁰²

Desde lo sucedido en Carelmapu, se han registrado hasta la fecha alrededor de 70 eventos de tornados y trombas marinas en el territorio nacional¹⁰³ (véase en la **Tabla 4**, y **Figura 4** y **Figura 5**). Principalmente las fuentes consultadas para la elaboración de la **Tabla 4** están basadas tanto en crónicas españolas, como de notas periodísticas de la prensa nacional, presentando ambas la dificultad de no especificar bajo criterios meteorológicos modernos si los eventos mencionados en los mismos son efectivamente tornados, trombas marinas, o remolinos. Por lo mismo, es tema de debate y discusión actual y futura discernir objetivamente si los registros de estos eventos basados en dichas fuentes corresponden efectivamente a tornados y/o trombas.

Con respecto a los datos de **Tabla 4**, y los histogramas de la **Figura 5**, se observa que a partir del año 2000 en adelante, un aumento sostenido de la ocurrencia de estos fenómenos meteorológicos en el país, los cuales suelen concentrarse en los meses de invierno, siendo mayo y junio los más activos, aunque eventualmente también pueden ocurrir entre los meses de febrero a octubre. En este sentido, el comportamiento estacional de estos fenómenos en el país es similar a los casos californiano y

¹⁰² (de Ovalle, 1646, p. 402).

¹⁰³ Las cuales pueden variar en mayor o menor cantidad según futuras investigaciones.

australiano¹⁰⁴. Resulta particularmente interesante para el país el caso californiano, por compartir ciertas semejanzas geomorfológicas, sismológicas¹⁰⁵ y climatológicas con la zona central de Chile: un Valle Central limitado por la Cordillera Costera al poniente, y por la Sierra Nevada al oriente, y además contando con un clima mediterráneo¹⁰⁶.

Otro aspecto interesante tras analizar los datos de la **Tabla 4** y de la **Figura 5**, es que este aumento sostenido en el registro de estos eventos meteorológicos responde al mayor poder de registro audiovisual y digital que tiene la población nacional, y que además comparten y “viralizan” a través de las plataformas de las redes sociales¹⁰⁷, por lo que es difícil afirmar con certeza por el momento, sin tener más datos disponibles a los recopilados, sí en estas dos últimas décadas los tornados y trombas corresponden a una consecuencia directa del Cambio Climático¹⁰⁸.

Lo anterior es una fuerte afirmación basada en la comprensión socio-cultural de estos fenómenos, ya que a partir de la década del 2000 en adelante, confluyeron los siguientes factores: un abaratamiento de tecnologías de registro digital como los celulares¹⁰⁹; un mayor poder adquisitivo por parte de la población para adquirir dichas tecnologías en estas dos últimas décadas¹¹⁰; y el florecimiento de las redes sociales, como son Facebook, Twitter e Instagram, en que se suele compartir casi instantáneamente los registros audiovisuales de estos fenómenos¹¹¹, que favorecen a la “viralización” de los registros de estos fenómenos meteorológicos. Otro punto para destacar es que tras la observación de la **Figura 4**, se observa que ciertas áreas urbanas “concentran” los avistamientos de estos fenómenos, como son las ciudades de San Carlos, Concepción,

¹⁰⁴ (Hanstrum et al., 2002).

¹⁰⁵ Aunque al igual que Chile, California sufre de sismos frecuentes, la dinámica tectónica californiana es muy distinta a la tectónica de subducción de Chile, ya que en un primer orden en las costa californianas domina un fallamiento transformante, siendo su máxima expresión la Falla de San Andrés (Ducea et al., 2009; Figueroa & Knott, 2010; Tarbuck et al., 2005).

¹⁰⁶ (Benoit & Valverde, 2001; Blauset, 2002; Börgel, 1983; Cunill et al., 1972; Duchens & Sepúlveda, 1989; Instituto Geográfico Militar, 2018; Lechner, 1995; Quintanilla, 1983)

¹⁰⁷ (Arab & Díaz, 2015; Ayala, 2014; BBC Mundo, 2019b, 2019a; Cadem, 2019; CNN Chile, 2019a; Soler, 2019; Ward & BBC Mundo, 2009).

¹⁰⁸ (Pizarro, 2019a, 2019b).

¹⁰⁹ (Sánchez, 2019).

¹¹⁰ (Schmidt-Hebbel, 2006; Velásquez, 2018).

¹¹¹ (Cadem, 2019; CNN Chile, 2019a).

Valdivia o Puerto Montt, lo que podría estar correlacionado con la mayor disponibilidad de dispositivos de registro audiovisual y digital en zonas urbanas en comparación con localidades rurales.

Ahora bien, independiente de las discusiones académicas en torno a cuántos de los eventos registrados oficialmente corresponden efectivamente a tornados y/o trombas marinas, queda preguntarse lo siguiente: **¿es posible pensar que estos eventos meteorológicos extremos ya sucedían antes del primer registro escrito de 1633?** Esto es una pregunta bastante profunda, pues a diferencia de otros fenómenos naturales, como las erupciones volcánicas, cuyas manifestaciones dejan “evidencias”, como pueden ser las formaciones rocosas de coladas de lava, o cambios geomorfológicos en el edificio volcánico y sus alrededores, los tornados no dejan una evidencia “durable” de que sí ocurrieron, más allá de un “camino de destrucción” por donde se desplazaron. Tras un período de tiempo que puede variar de meses a años, la “huella” del tornado en superficie puede ser nuevamente cubierto por la vegetación, y si sucedió en un área urbana, entonces puede nuevamente urbanizarse la zona afectada, borrando vestigios del paso del tornado. Una situación mucho más desfavorable sucede con las trombas, que debido a su propia naturaleza, a menos que en su trayectoria ingresen al continente, no dejan una “huella” temporal de su existencia.

Una forma argumentativa en que la Geología puede ayudar a dilucidar si sucedieron tornados y trombas marinas en el *Wallmapu* antes de 1633, es a través de la aplicación cultural del Principio Geológico del **Uniformismo**¹¹², el cual establece que “*los mismos procesos y leyes físicas, químicas y biológicas que se observan en la actualidad funcionaron a lo largo de toda la historia geológica anterior, si bien no necesariamente con la misma intensidad ni en el mismo contexto que hoy en día*”¹¹³. Entonces, sí las condiciones de circulación atmosférica y componentes principales del clima se han mantenido similares a las actuales por siglos o milenios, y si han sucedido tornados y

¹¹² Según Pedrinaci (1992), también se conoce a este concepto como **Uniformitarismo** o **Actualismo**. Según él, el Uniformitarismo afirma que “*los procesos geológicos ocurridos en el pasado son los mismos que operan en la actualidad y han actuado con el mismo grado y energía que lo hacen hoy*” (Pedrinaci, 1992, p. 217).

¹¹³ (Iriondo, 2014, p. 251).

trombas marinas en el territorio nacional en tiempos recientes, y en particular en el *Wallmapu*, entonces resulta lógico pensar que debieron suceder estos fenómenos meteorológicos en tiempos anteriores a los registros escritos disponibles.

Tabla 4. Eventos de tornados y trombas marinas ocurridos entre 1633 hasta el 2019. Los colores son para facilitar la lectura de los histogramas que están a continuación del Ensayo. Los datos están basados fuertemente en los registros del Servicio Meteorológico de la Armada de Chile¹¹⁴, como también de datos de los académicos Roberto Rondanelli y Priscilla Nowajewski¹¹⁵. Los datos a partir del 2018 en adelante corresponden a una recopilación propia¹¹⁶. Las fechas sin confirmar aún están indicadas con asteriscos (*). Los datos en cursiva y alineados hacia la derecha, indican datos en los que aún no se está seguro si corresponden efectivamente a tornados o trombas marinas, para diferenciarlos de los datos en los cuales ya se tiene cierta “seguridad”.

LUGAR	FECHA	LUGAR	FECHA	LUGAR	FECHA
Caremapu	14-05-1633	¿Lota y Coronel?	2007*	Puerto Montt (Sector Lagunillas)	01-06-2015
Valdivia	26-04-1881	¿Pelluhue?	2007*	Puerto Varas	03-06-2015
¿Antofagasta?	1912*	¿Puerto Montt?	2007*	Tirúa	05-07-2015
¿Concepción?	1927*	¿Maule?	2008*	Temuco	11-03-2016
Ancud	11-04-1928	¿Chillán?	2008*	Toltén	17-08-2016
¿Iquique-Antofagasta?	20-06-1929	¿Los Ángeles?	2008*	Valdivia (Curiñanco)	17-08-2016
Concepción	27-05-1934	¿Concepción?	2009*	Isla Mocha	16-02-2017
Puerto Saavedra	29-05-1934	¿Quillón?	2009*	Puerto Montt (Rucahue-Piedra Azul)	16-02-2017
¿Viña del Mar?	1938*	¿Calama?	2010*	Quillota	17-05-2017
Antofagasta	12-06-1954	¿Concepción?	2010*	Puerto Montt (Población Modelo)	03-06-2017
¿Concepción?	1961*	¿Coyhaique?	2010*	Tirúa	14-07-2017
¿San Carlos?	1975*	Curaco de Vélez?	2010*	Theodoro Schmidt	15-07-2017
¿San Carlos?	1980*	Penco-Lirquén	14-06-2010	Isla Meulin (Quinchao)	18-07-2017
San Carlos	18-05-1981	Vegas del Itata-Coelemu	14-06-2010	Llico	10-08-2017
¿Santa Juana?	1984*	Ancud	12-04-2011	Puerto Montt (Los Alerces)	22-03-2018
Valparaíso	19-06-1991	¿Cañete?	2011*	Padre de Las Casas-Cunco	23-03-2018
¿Puerto Montt?	1992*	¿Iloca?	2011*	Lago Llanquihue	30-09-2018
¿Puerto Varas?	1993*	Hualaihue (Pichicolo)	07-06-2011	Angol	12-10-2018
¿Coyhaique?	2002*	Valdivia	07-06-2011	Los Ángeles	30-05-2019
Ensenada	01-02-2005	¿Concepción?	2012*	San Carlos (Quilelto)	31-05-2019
Puerto Montt	16-05-2006	¿Ancud?	2012*	San Andrés (Collipulli)	31-05-2019
¿Morhuilla (Lebu)?	2006*	San Carlos	31-05-2013	San Miguel de Itata (Yungay)	31-05-2019
Lota Bajo (Campamento Monte Los Olivos)	09-06-2007	¿Punta Arenas?	2014*	Talcahuano-Concepción	31-05-2019
Arauco	21-06-2007	¿Maule?	2015*	¿Dichato-Tomé?	25-06-2019
** Fecha por confirmar					

¹¹⁴ (Servicio Meteorológico de la Armada de Chile, s. f.).

¹¹⁵ (Nowajewski, s. f.)

¹¹⁶ (24 Horas, 2017, 2018, 2019b, 2019a; Abello, 2007; Alarcón, 2019a, 2019b, 2019c; Batarce, 2019; Billiard, 2018; Briones, 2018; CNN Chile, 2019b; Crónica de Chillán, 2019b, 2019a, 2019c; Díaz, 2018; El Sur de Concepción, 2007, 2019; El Sur de Concepción & Editorial El Sur de Concepción, 2019; J. González, 2007; La Tercera, 2019; Moya, 2018; Rocadictos, 2019; Servicio Meteorológico de la Armada de Chile, s. f.; Silva, 2019; Yañez, 2019).

Registro de tornados y trombas marinas en Chile desde 1633 al 2019

Figura 4. Mapa del registro de los tornados y trombas marinas que han ocurrido en Chile, desde su primer registro en 1633, hasta el año 2019. Los datos están basados en la Tabla 4. Mapa de elaboración propia.

Figura 5. Histogramas N°1, N°2 y N°3 de la Tabla 4, que muestran la cantidad de tornados y trombas marinas que han ocurrido en Chile desde su primer registro en 1633, hasta el 2019.

Respecto a esto, efectivamente hay registros de relatos orales *mapuche* de cuya lectura se desprende que pudieron haber correspondido a tornados y/o trombas marinas. De estos relatos, destacan los recopilados por Guevara en 1908. Particularmente, citaremos el relato oral del mapuche Nahuel Huinca, que fue titulado por Guevara como **“Cuento de un Terremoto”**, por ser un ejemplo representativo de estas recopilaciones míticas de carácter meteorológico:

“Nahuel Huinca era joven todavía en el tiempo del terremoto. Cuatro adivinos llamados Maripil, Puran, Ruquil i Paillal, anunciaron un temblor a los caciques. Iba a durar seis días.

Dijeron que de una laguna iba a salir un caicai «mito» que se iba a juntar con el Llul Llul «animal en forma de gato». Si se juntaban, se acabaría el mundo.

Entonces los caciques hicieron un nguillatun en Puancho a la orilla de la laguna, de donde saldría el caicai. Mataron muchas borregas negras i a un mapuche llamado Antio lo mataron con lanza i le dijeron que no dejara pasar al caicai. Su cuerpo lo echaron al mar los adivinos.

Al cuarto día del temblor sintieron como un remolino de viento afuera de la laguna, de donde había salido; era el caicai. Le tiraron el lazo i lo atajaron entre todos con lanza i lo hicieron volver a la laguna. No tembló más.”
(Guevara, 1908, pp. 335–336).

Tal como se mencionó al introducir este relato oral, resulta sumamente interesante, porque muestra cómo eran percibidos los terremotos y las trombas marinas desde la visión cultural *mapuche*.

Comenzaremos el análisis del relato con la mención de que la tromba surgió de una “laguna” cercana a la localidad de Puancho. La “laguna” del relato corresponde al Lago Budi, ya que en base a fuentes bibliográficas tradicionales de la temática mapuche,

como la biografía del Lonco Pascual Coña¹¹⁷, se señala que dicha localidad se encuentra entre el Lago Budi y el litoral. También, organismos estatales como el Instituto Geográfico Militar, confirman dicha localización¹¹⁸.

En segundo lugar, se menciona en el relato que el “terremoto” tuvo una duración de seis días, lo cual no suena ilógico desde un “punto de vista” sismológico. Sabemos que los sismos tienen una duración de segundos a pocos minutos, por lo que son “absurdas” las menciones de terremotos de varios días de duración. Sin embargo, si consideramos que existen sismos “precursores” o enjambres sísmicos previos a un terremoto principal, y que después suceden una serie de “réplicas” o sismos posteriores al mismo¹¹⁹, entonces si puede ser considerado los relatos míticos mapuche que señalen terremotos de “varios días” de duración. Un ejemplo de lo anterior en tiempos recientes es el Terremoto del Maule, ocurrido el sábado 27 de febrero del 2010, ya que fue precedido por una serie de enjambres sísmicos comprendidos entre diciembre del 2009 y enero del 2010, y que posteriormente fue secundado por réplicas de moderada magnitud¹²⁰, dentro de las cuales destacó el sismo ocurrido el jueves 11 de marzo del 2010 ¹²¹, el cual es muy recordado por la población nacional por qué coincidió con el Cambio de Mando Presidencial¹²².

En tercer lugar, la leyenda de Huinca nos menciona aspectos psicológicos del Pueblo Mapuche, en que afloran conceptos como el dualismo, simbolismos valóricos y asociativos con animales¹²³, y la realización de un sacrificio humano para poder “frenar” el desarrollo de la tromba en el sector de Puancho. Tal como adelantamos anteriormente, en la *Cosmovisión Mapuche* existe una transitividad lógica de los

¹¹⁷ El lonco Pascual Coña comienza su biografía con un relato de su madre, en que narró como surgieron los mapuche “rubios” de Boroa, tras ser capturadas las mujeres que iban a bordo del navío “El Joven Daniel”, que encalló en las playas de *Puauchu*, localidad que el mismo Padre Moesbach explica que es un reducción indígena ubicada entre la playa y el Lago Budi (de Moesbach, 2006, p. 26). Posteriormente, en su obra “Voz de Arauco”, el Padre Moesbach explica que Puancho y *Puauchu* corresponde a la misma localidad (de Moesbach, 2016, p. 168).

¹¹⁸ Coordenadas de Puancho: 38°56’S, 73°19’W (E. López & Gutiérrez, 1983, p. 1105).

¹¹⁹ (Ruiz & Madariaga, 2012).

¹²⁰ (Madariaga et al., 2010; Ruiz & Madariaga, 2012).

¹²¹ Ese día sucedieron una serie de eventos sísmicos de magnitud de momento de 6.9 (Mw=6.9), y cuyo epicentro fue cercano a Pichilemu (~34°S)(Ruiz & Madariaga, 2012).

¹²² (Ciper Chile, 2010; La Tercera, 2018; Morales, 2010; Radio Universidad de Chile, 2010).

¹²³ (Latham, 1923).

símbolos basados en elementos naturales, como también están presentes las ideas de equilibrio y de reciprocidad intrínseca, en que todo pertenece a una “totalidad”, y el sustraer o modificar esa “totalidad” acarrea desgracias para la comunidad, algo que en la actualidad podría ser traducido como comportamientos socioculturales frente a desastres y riesgos geológicos. En este sentido, se nos menciona que fueron cuatro “adivinos” (*machi*) quienes profetizaron el terremoto de seis días con su correspondiente tromba en Puancho. El número “cuatro” hace alusión a la idea de la dualidad, es decir, a la idea de la armonía, la cual solo se consigue si cada aspecto de la *Realidad* va de a *dos* o en múltiplos de *dos* (día/noche, vida/muerte, hombre/mujer, etc.). No es casual que sean cuatro *machi* quienes profetizarán el desequilibrio, aquí la armonía precede al caos.

También se nos menciona la presencia del *Llul Llul*¹²⁴, y que su unión con el *Kaikai* significaría el “fin del mundo” de los mapuche¹²⁵. Guevara describió al *Llul Llul* como un animal que vive exclusivamente en ambientes acuáticos, que tiene “*cabeza de gato i muy coludo*”¹²⁶, y que en la cultura mapuche está fuertemente vinculado a las variaciones meteorológicas:

“...es un animal dueño del agua. Cuando quiere hacer llover, se va mar adentro; muchas avechitas van siguiéndolo. Trae la bonanza mar afuera. Es un animal que gobierna el tiempo. Atrae las aguas; si saliera del mar, las aguas saldrían también con él” (Guevara, 1908, p. 325).

¹²⁴ Según Latcham, también era conocido como *ñullñull*, *llunllun* o *chinchimén* (Latcham, 1923)

¹²⁵ Según Fritz y Contreras (1989), el “*fin del mundo*” mapuche más que significar el fin de lo conocido por las personas mapuche, corresponde a una renovación “dramática” de la naturaleza, con mucho dolor para quienes las viven, pero que tras el suceso nace un “nuevo comienzo”, siendo el ejemplo más claro el Mito de la Pugna entre Trentren y Kaikai (Fritz & Contreras, 1989). Ahora bien, Luis de Valdivia en 1606 escribió en su diccionario “*abmenchi mapu*” como el “*fin del mundo*” (de Valdivia, 1606), no especificando en su obra si es un equivalente al “*Apocalipsis*” cristiano, o más bien hace referencia a la “*no visualización*” de tierras emergidas desde un navío marítimo, como suele decirse respecto a la Patagonia y el Estrecho de Magallanes, que coloquialmente son denominados como el “fin del mundo”. Recordemos que Luis de Valdivia era un misionero jesuita, y que pudo haber buscado equivalencias de conceptos del mundo mapuche con la cosmogonía católica.

¹²⁶ (Guevara, 1908, p. 324).

Por su parte, otros autores como Latcham y Plath afirmaban que este animal correspondería al Chungungo¹²⁷, también conocido como “Gato Marino”¹²⁸ por los españoles, y que sería para el mundo mapuche un “dueño del agua” o *ñen-lafken*, ya que era el ser que producía el “ruido de las olas”¹²⁹, y que antiguamente se le rendía cierta veneración para favorecer las actividades pesqueras. El mismo Plath señaló:

“Las olas y el bramar del mar son causados por el dueño del mar, el Ñull-Ñull o Chungungo, especie de nutria marina. El Nguenlafquén, Señor del mar, se invoca en la pesca. No se puede matar ni aún capturar ninguna de estas y si alguno lo hiciera, el océano le perseguiría hasta que la soltase, so pena de ser arrastrado por la furia de las olas.” (Plath, 1983, p. 336).

De aquí se entiende la trascendencia de los animales en la *Cosmovisión Mapuche*, ya que corresponden a símbolos “vivos” que materializan las observaciones naturales de las personas, tales como son el clima y el tiempo. En la particularidad de este relato, cada movimiento observado en los Chungungos, así como de otros animales en otros mitos y leyendas mapuche, eran interpretados como señales meteorológicas, sísmicas o volcánicas, mediante asociaciones lógicas-transitivas. En este sentido, la notación proposicional “ $(A \leftrightarrow B)$ y $(B \leftrightarrow C) \rightarrow (A \leftrightarrow C)$ ” estaría dado por:

- “A” es el Chungungo.

¹²⁷ Aunque es una posibilidad que el *Llul Llul* mapuche corresponda al Chungungo (denominado científicamente *Lutra felina*), por ser un mustélido acuático que se distribuye desde el norte de Perú hasta Magallanes, también podría corresponder a otro de los representantes de mustélidos acuáticos chilenos, como el Huillín o *Lutra provocax*, el cual se distribuye entre las regiones de la Araucanía hasta Magallanes (Benoit & Valverde, 2001; Ministerio del Medio Ambiente, s. f.-b, s. f.-a).

¹²⁸ Según el jesuita Felipe Gómez de Vidaurre (1889), el *Chinchimen* o Chungungo “... se asemeja mucho al gato terrestre, en la cabeza, en las orejas, en los ojos, en la nariz, en la boca, en la lengua, y también en la configuración y largo de la cola. Tiene también, como el gato terrestre, varios órdenes de mostachos en el hocico. [...] ...están, ya sobre las peñas, ya nadando en el mar, jamás en tropa, sino solo de dos en dos. Tienen estos animalitos la misma ferocidad que los gatos monteses y del mismo modo que ellos se botan contra los que se les acercan; pero a poco tiempo de manejados lo deponen del todo con el buen trato y se domestican no menos que el gato casero. La grandeza, tomado de la punta del hocico hasta el origen de la cola, es cerca de dos pies. Su grito es ronco y se arrima más al tigre que al del gato.” (Gómez de Vidaurre, 1889, p. 271; Latcham, 1923, p. 134).

¹²⁹ (Latcham, 1923, p. 134).

- “B” son los “símbolos mentales” asociados a las experiencias de supervivencia del mapuche frente a riesgos geológicos y meteorológicos de su territorio.
- “C” son las variaciones meteorológicas y oceánicas (mareas, tempestades, tsunamis, etc.).

Para finalizar con el análisis de este relato, mencionaremos que los sacrificios son un elemento cultural que recurrentemente es señalado en las narrativas míticas de la Cosmovisión Mapuche. En particular con este relato, así como en otros mitos y leyendas mapuche vistos anteriormente, se vislumbra que la idea de los sacrificios de animales o de personas, no es para cometer un asesinato doloso del ser vivo en ofrenda, sino más bien como un intento de “restituir” o “devolver” a la naturaleza perturbada por la acción humana sus elementos constituyentes o “favores concedidos”, que se extrajeron por actividades de supervivencia humana. También responden a los intentos de frenar la pérdida del idioma, costumbres y religiosidad mapuche, sustentado por las visiones “proféticas” y morales de las y los *machi*, tanto en tiempos recientes¹³⁰, como dentro de las narrativas míticas mapuche, se afirma que si no se vuelve a las antiguas usanzas y mantenimiento de las costumbres, los elementos de naturaleza mostrarán su repudio frente al comportamiento cultural despreocupado por parte de los mapuche. Lo anterior se afirma tanto en crónicas españolas¹³¹, registros de misioneros jesuitas y estudiosos del *mapuzungun*¹³², y en el caso más reciente, con el sacrificio humano ocurrido tras el terremoto del 1960 en el Cerro La Mesa de Puerto Saavedra¹³³.

Continuando con otras menciones míticas y lingüísticas mapuche en torno a tornados, trombas y remolinos, algunos autores como Plath señalaron que los numerosos “remolinos”¹³⁴ que sucedían en la costa o Valle Central, eran conocidos por los *mapuche* como los *Meulen*, que se pensaban que eran producidos por los movimientos de camuflaje y sobrevivencia de seres similares a lagartos ante la inminencia de un frente

¹³⁰ El sacrificio del niño José Paineur en 1960, tras el terremoto y tsunami de 1960 (Leiva, 2013; Montecino, 2011; Rivera, 2015).

¹³¹ (Petit-Breuilh, 2006).

¹³² (de Augusta, 2017; Guevara, 1908; Kuramochi & Huisca, 1992; Kuramochi & Nass, 1991; Lenz, 1912; Petit-Breuilh, 2006).

¹³³ (Leiva, 2013; Montecino, 2011, 2017; Rivera, 2015).

¹³⁴ (Plath, 1983, p. 334).

de mal tiempo¹³⁵. En 1776, el abate Ignacio Molina explicó que los *Meulen* son una especie de *Ulmenes* o “dioses menores”, cuya función es de mantener “confinados”, o en equilibrio las acciones de los *Guecubu* (o *Wekufe*) para que no provocarán terremotos¹³⁶. También Molina explicó que las tempestades, truenos y relámpagos se pensaban que eran manifestaciones de las acciones de los *püllü* o *pillü*¹³⁷, espíritus de sus antepasados, quienes continuaban guerreando en el cielo contra los espíritus de los españoles, también transformados en *Pillañ*¹³⁸, que son los *ñen* de los volcanes.

Son interesantes las menciones de Molina, porque vinculan los eventos de los tornados y trombas con otros fenómenos naturales que suceden en el *Wallmapu*, como los terremotos y erupciones volcánicas. En la década de 1870, Gay señaló que los *mapuche* creían que los *Meulen* eran producidos por culebras que se elevaban verticalmente buscando el cielo¹³⁹. Por su parte, Guevara en 1908, señaló que para los *mapuche* algunas enfermedades mentales, como la mayoría de los fenómenos meteorológicos, eran causados tanto por los *Meulen*, posiblemente bajo esta idea de Transitividad lógica de asociaciones de símbolos, en este caso entre desequilibrio atmosférico con la inestabilidad mental:

“El meulen, espíritu que reside en el torbellino, persiste todavía como un jenio perjudicial, pues cuando pasa por algún paraje i alcanza a envolver a un mapuche, le causa alguna enfermedad grave; puede conjurarse por medios mágicos. Consideran los mapuches que algunos epilépticos i locos han sido envueltos por el Meulen i que, en general, los que padecen de enfermedades delirantes i convulsivas están poseídos de un espíritu malo.”
(Guevara, 1908, p. 299).

¹³⁵ En el texto original, se menciona como “huracán” estos frentes de mal tiempo (Plath, 1983, p. 334).

¹³⁶ (Molina, 1795, pp. 84–85).

¹³⁷ Otros autores, señalaron a estos espíritus como los *pullu* o *püllü* (Cañas, 1902; de Augusta, 2017; de Moesbach, 2006, 2016; Febrés, 1765; Molina, 1795; Montecino, 2017).

¹³⁸ (Petit-Breuilh, 2006).

¹³⁹ (Gay, 2018).

Por otro lado, autores mapuche como Alonqueo en 1985, señalaron que los *meulen* eran provocados por los *Anchimallén*, seres o *ñen* que en algunas versiones se asumían como habitantes luminosos de las montañas, que se comunicaban mediante sonidos lastimeros similares al llanto de un recién nacido, mientras que en otras versiones dicen que son seres similares a duendes, creados a partir de la “resucitación” un recién nacido muerto por la intervención de los *kalku* o brujos¹⁴⁰.

Si se recurre a diccionarios clásicos del Mapuzungun (véase la **Tabla 5** y la **Tabla 6**), es posible encontrar más referencias antiguas de estos fenómenos meteorológicos a través de los siglos, en los cuales se pueden ver sutilezas lingüísticas que nos demuestran cómo eran distinguidos estos fenómenos por los mapuche, y también verifican que ya eran conocidos por los mapuche estos fenómenos antes del primer registro de Carelmapu.

Con respecto a las nuevas lecturas que se pueden hacer de los datos de la **Tabla 5** y la **Tabla 6**, son la descomposición y análisis de las palabras en *mapuzungun* desde una perspectiva geológica, o dicho en otras palabras, una interpretación geolingüística del *mapuzungun*. Como bien sabemos, el *mapuzungun* es un idioma clasificado como aglutinante, de modo que nuevas ideas dentro de conversaciones se pueden enunciar formando nuevas palabras a partir de ideas o vocablos previos con significados conocidos¹⁴¹. Por ejemplo, Augusta nos dio tres palabras distintas para hablar sobre la tempestad o temporal, sobre las cuales, si uno es cuidadoso, es posible vislumbrar diferencias notables con relación a tipos de tempestades. A modo de proposición, muy posiblemente *pedkol* y *pedkul* deriven de deformaciones de las palabras *peul* o *pehul*, que Febrés y Valdivia usaron para denominar a los remolinos de agua. Por su parte, *kürüf* se traduce como “viento”, *mawün* como “llover”, y *-tuku-* es un sufijo “temático”, que se suele usar para introducir la acción o verbo a expresar¹⁴², de modo que posibles reinterpretaciones de las palabras recopiladas por Augusta sean dos tipos distintos de

¹⁴⁰ (Montecino, 2017).

¹⁴¹ (Salas, 1992).

¹⁴² Al traducir al castellano el sufijo *-tuku-*, la forma gramatical equivalente sería “dejar (algo) + verbo conjugado en ‘-ado, -ido’”, de modo que verbos con dicho sufijo quedan de la siguiente forma: por ejemplo, si *anüm* es “plantar”, entonces “*anümtuku*” es “dejar (algo) plantado”. De forma similar, si *lüpün* que se traduce como “incendiar”, entonces *lüpümtuku* es “dejar (algo) incendiado” (Salas, 1992, p. 191).

tempestades: las que provocan remolinos de agua (*pedkulmawün*), o bien los temporales que suceden con vientos de altas velocidades (*kürüf-tuku-mawün*= el viento que comenzó o se formó a causa del temporal, o temporal ventoso). El sufijo “-ün” (“-n”) y el vocablo *nguen* (*ŋen*), se habrían utilizado para “vitalizar” a manera de un ser vivo a las tempestades, que es algo que va en concordancia con las bases de la *Cosmovisión Mapuche*.

Tabla 5. Algunas citas sobre los torbellinos y/o remolinos según diversos autores a través de la historia¹⁴³.

AUTOR	AÑO	TORBELLINO	REMOLINO DE AGUA	REMOLINO DE VIENTO	REMOLINO DE NUBES	TEMPESTAD/ TEMPORAL
Luis de Valdivia	1606	-Meulen	-Malvú co -Mallvú co -Pehul	-Meulen -Pehul		
Andrés Febrés	1765	-Meulen	-Peul (torcer, remolino de agua)	-Meulen		-Euguma -Cuguma (Borrazca)
	1846	-Meulen	-Peuchil -Peuchilún (remolinear el agua)			-Uùlitun (tempestad, i haberla)
Abate Molina	1795	-Meulen			-Huircahuenu	-Pillan
Tomás Guevara	1908		-Caicai			
Fray José Felix de Augusta	1916	-Mewl'en -Mewllen -Mewl'en Kürüf -Mewl'enmewl'enün (producir mucho torbellino) -Mewl'enwekufü (ñen que produce torbellinos) -Kurü Mewl'enwekufü (¿el demonio que produce torbellinos negros?)	-Wichor			-Pedkolmawün -Pedkulmawün -Küruftükumawün -Kuruftükumawün'ngen (ñen que produce tempestades) -Küruftükumawün'un (haber una tempestad)
Arturo Hernández, Nelly Ramos, Carlos Cárcamo	1997	-Mewlen				-Kürüftuku Mawün (tormenta con lluvia) -Weda Antü (tiempo malo)

¹⁴³ (de Augusta, 2017; de Valdivia, 1606; Febrés, 1765, 1846; Hernández et al., 2007).

Tabla 6. Otros fenómenos meteorológicos de interés para la Meteorología, con sus respectivos nombres en Mapuzungun según distintos autores¹⁴⁴.

AUTOR	AÑO	VIENTO	LLUVIA	NUBE	RELÁMPAGO	TRUENO	HIELO	NIEVE	GRANIZO
Luis de Valdivia	1606	-Qref -Qrefin (hacer viento)	-Larún (irse desmoronando con lluvias los montes)	-Libhuenuy (aclaramse el cielo)		-Talca		-Pire -Param -Paramin (nevar)	
Andrés Febrés	1765	-Crùv -Crùvn, Crùvngen, Crùvtun (hacer viento) -Crùvngety (se hizo un viento, desapareció de repente)	-Maun	-Tromu	-Pillañ	-Thalca -Talca -Pillañ -Thovn	-Piliñ	-Pire -Pinùpinù (copos de nieve)	-Pire
	1846	-Kürüv, Krüv (viento)	-Maün -Vüvüñ (lluvia delgada) -Maünko (agua llovediza) -Maün küruv (viento que trae agua)	-Tromu -Empallantü (entoldado el sol con nubes) -Eluytromu (están cargadas las nubes)	-Pillañ	-Thalca -Pillañ	-Piliñ	-Pire -Napüd, Ñapüd -Pirüpirü (copos de nieve)	
Fray José Felix de Augusta	1916	-Kürüf -L'afken'kürüf (viento de mar) -Mawün'kürüf (viento que trae lluvia) -Fürfürün, Fürfürkülen, Firfirün (silbar el viento) -Würwürün (gruñir el viento) -Pimun, Pimulen (soplar el viento) -Kürüfküley, Müley Kürüf (hay viento) -Pürapamawün'fe Kürüf (viento travesía)	-Mawün -Fücha Mawün (lluvia grande o fuerte) -Mawün'ko (Agua llovediza) -Kürüftüku Mawün (Lluvia con tempestad) -Pedkol Mawün	-Tromü -Kufüw (nube de tierra) -Makodün (amontonarse las nubes) -Wirilen (estar las nubes tendidas a lo largo)	-Llufke -Lufke	-Tralkan		-Pire -Piren (nevar) -Piren wingkul (cordillera nevada) -Íl kupire (nieve con agua) -Íl Kupirei (llueve y nieve a la vez)	-Yai -Yain (granizar) -Yaimekei (graniza)

¹⁴⁴ (de Augusta, 2017; de Valdivia, 1606; Febrés, 1765, 1846).

Asimismo, también se puede proponer que ciertos topónimos de origen indígena del país responden a la observación de fenómenos meteorológicos extremos. No es difícil imaginarlo, ya que es muy probable que sobrevivieran al paso de los siglos, aquellos topónimos referentes a fenómenos naturales extremos que dejaron profundas “huellas” culturales, al punto de conservar esas localidades el nombre en *mapuzungun* con que fueron conocidos esos fenómenos, como por ejemplo erupciones volcánicas, o truenos. A modo de proposición, la **Tabla 7** y **Figura 6** muestran algunos topónimos de origen mapuche relacionados con truenos, tempestades y remolinos. Nótese que estos datos se correlacionan muy bien con los datos de tornados y trombas de la **Tabla 4**.

Tabla 7. Algunos topónimos nacionales de origen mapuche relacionados con fenómenos meteorológicos¹⁴⁵. Las celdas de color amarillo destacan los topónimos derivados de “Trueno” en mapuzungun. (Talca/Thalca o Tralcan), mientras que las celdas en color anaranjado y celeste destacan los topónimos derivados de “Tempestad/Trueno” (Pillan) y “Remolino/Torbellino” (Meulen) en mapuzungun, respectivamente.

TOPÓNIMO	COORDENADAS GEOGRÁFICAS		TOPÓNIMO	COORDENADAS GEOGRÁFICAS	
Cordón de Talca	30°07'S	71°06'W	Pueblo de Talcamavida	37°09'S	72°54'W
Punta Talca	30°41'S	71°15'W	Cerro de Tralcahue	39°23'S	72°10'W
Talca (Lugar)	30°53'S	71°38'W	Reducción Indígena Tralcapulli	39°36'S	72°12'W
Punta Talca	30°55'S	71°41'W	Tralcan (Lugar)	39°48'S	72°25'W
Playa Talca	30°56'S	71°40'W	Cerro Tralcan	39°48'S	72°28'W
Cordón de Talca	31°36'S	70°40'W	Isla de Talcan	42°43'S	73°01'W
Morro Talca	31°47'S	70°42'W	Fiordo Talcan	42°46'S	72°57'W
Punta Talca	33°25'S	71°42'W	Ciudad de Melipilla	33°41'S	71°13'W
Punta de Tralca	33°25'S	71°42'W	Pupilla (Lugar)	34°32'S	71°23'W
Loma de Talca	33°47'S	71°45'W	Pupilla (Lugar)	35°14'S	72°03'W
Cerro Tralcaco	33°50'S	70°52'W	Estero Rucapillan	37°44'S	72°48'W
Loma Talca	34°05'S	71°51'W	Vega de Rucapillan	37°46'S	72°48'W
Tralca (Punto trigonométrico)	34°32'S	71°29'W	Cerro Pillanmahuida	38°04'S	72°35'W
Cerros de Talcahue	34°36'S	70°51'W	Aldea Pillanlelbun	38°38'S	72°27'W
Talcamo (Lugar)	35°24'S	71°42'W	Rucapillan (Punto Trigonométrico)	39°01'S	72°06'W
Ciudad de Talca	35°25'S	71°39'W	Cerro de Rucapillan	39°01'S	72°07'W
Pinotalca (Lugar)	35°33'S	72°26'W	Volcán Quetrupillán	39°30'S	71°43'W
Talcamavida (Lugar)	36°04'S	72°44'W	Volcán Mocho-Choshuenco	39°56'S	72°02'W
Talcacura (Lugar)	36°06'S	72°25'W	Río Quempillén	41°53'S	73°42'W
Talcalonco (Lugar)	36°07'S	72°07'W	Peul (Lugar)	39°33'S	73°00'W
Punta Talca	36°31'S	72°58'W	Isla Meulin	42°25'S	73°20'W
Ciudad de Talcahuano	36°43'S	73°07'W			

¹⁴⁵ Los datos de **Tabla 7** están basados en los datos del Instituto Geográfico Militar (1983), y de los diccionarios de Risopatrón (1924), y Valenzuela ([1918] 2018) (E. López & Gutiérrez, 1983; Risopatrón, 1924; Valenzuela, 2018).

Algunos topónimos meteorológicos de origen mapuche

Figura 6. Mapa de algunos topónimos meteorológicos de origen mapuche en el país, basado en los datos de Tabla 7. Mapa de elaboración propia.

Para finalizar con la mención de narraciones míticas *mapuche* asociados a fenómenos meteorológicos, señalaremos que existen relatos en que nuevamente son mencionadas las culebras y/o serpientes, pero esta vez vinculados a la posible formación de remolinos o torbellinos de origen volcánico en Chile. Estos relatos hablan del *Kawa-Kawa*¹⁴⁶, cuya leyenda es contada tanto en los alrededores del Complejo Volcánico Mocho-Choshuenco¹⁴⁷, como en los cerros mesetiformes ubicados en la frontera al sur del Volcán Copahue¹⁴⁸. Aun existiendo distintas versiones de este relato, todas tienen en común que describen a *ñen* en forma de culebra y/o serpiente, que “silba o canta” para atraer a sus víctimas y alimentarse de estas, que pueden ser otros animales o las mismas personas. La forma de alimentarse también resulta muy particular, ya que por medio de un remolino que nace de su boca, succiona la sangre de sus víctimas o las consume enteras. En una de las versiones de este relato, Kuramochi ¹⁴⁹ describe así a este *ñen*:

“Me decía mi madre que al volcán de su tierra le decían Mocho. En ese lugar y por entonces aparecía el Cagua-Cagua, del volcán debía ser. Los extranjeros les llaman a estos seres con esa forma serpiente, pero el mapuche lo denomina Cagua-Cagua porque eso no es serpiente. Dicen que emitía un mugido ¹⁵⁰, se oía como un silbido, acudiendo atraídos los animales. [...] Solía el animal tenderse sobre dos maderos de lengas. [...] Se

¹⁴⁶ Se puede encontrar también bajo los nombres de *Cagua Cagua*, *Kahua Kahua* o *Putra vilu*. La palabra en mapuzungun *putra* o *pütra* hace referencia tanto al estómago de los animales, como al árbol conocido como Patagua o Pitra (*Myrceugenia pitra*), que es endémico de Chile y Argentina, y que se distribuye desde la Región de Coquimbo hasta Magallanes (Benoit & Valverde, 2001; de Augusta, 2017; Fundación Pehuén, 2000; Groeber, 1926; Kuramochi & Huisca, 1992).

¹⁴⁷ (Kuramochi & Huisca, 1992).

¹⁴⁸ Según Groeber, *Kahua Kahua* corresponde a una pequeña meseta, donde nace el arroyo Hualcupen, describiéndolo en las siguientes palabras “*Sierrita que está situada al oeste del Hualcupen más superior entre la cabecera de éste y su afluente, el arroyo òpet’tu y que lleva la línea internacional. Es de pendiente suave y su cumbre está formada por una semiplanicie poblada de lenga*” (Groeber, 1926, p. 65). En base a esta descripción, y a la mención de bosques de lengas o *Nothofagus pumilio* (Soliani et al., 2017), entonces el lugar descrito debe corresponder a los cerros mesetiformes de la Formación Hualcupen (E. González, 2007), al sur del Volcán Copahue y el Paso fronterizo Pucón-Mahuida, entre las latitudes 37°56’12”S y 37°57’32”S, y a lo largo del meridiano 71°6’36”W.

¹⁴⁹ Fragmento del relato narrado por Alejandro Leninao, de la Comunidad Manuel Leninao, ubicado en Lautaro, camino a Curacautín (Kuramochi & Huisca, 1992, pp. 172–173).

¹⁵⁰ En el texto original se usa la onomatopeya mapuche “*murrull*” para hacer referencia al mugido de las culebras o serpientes (Kuramochi, 1992, p. 172).

escuchaba entonces su mugido y entonces llegaban los animales; era que tenía hambre. Producía entonces abriendo su hocico un viento arremolinado que levantaba a los animales atrayéndolos a sus fauces; así sin manear, tal como estaban entraban a su intestino.” (Kuramochi & Huisca, 1992, pp. 172–173).

La versión de Groeber (1926) de este relato resulta ser complementario al de Kuramochi, ya que señaló que el *Kahua Kahua* es un “...animal de apariencia de víbora muy grande que salta de un árbol a otro, que devora la gente matada con su aliento; cuando está por llover grita como un toro”¹⁵¹. Ambos relatos son interesantes desde un punto de vista geológico y meteorológico, ya que mencionan que el *Kawa-Kawa* sólo “viviría” en las inmediaciones de los volcanes mencionados.

Con respecto a antecedentes geológicos de formación de remolinos, torbellinos y/o tolveneras en volcanes, existen algunos registros que tras erupciones volcánicas, debido al marcado contraste térmico entre los gases volcánicos y las coladas de lava que están a altas temperaturas, con respecto a otros elementos ambientales más fríos, como la nieve depositada en las laderas del edificio volcánico, o las mismas masas de aire a temperatura ambiente¹⁵². En la Pampa Patagónica de Argentina se han reportado tolveneras de cenizas volcánicas, debido a la remoción de estas por vientos predominantes del oeste, causando importantes daños en la ganadería local ¹⁵³. También se han registrado la formación de trombas marinas¹⁵⁴ en el lado de sotavento de columnas volcánicas de erupciones submarinas someras, tal como como sucedió en 1963, en la erupción que originó la isla de Surtsey, en Islandia¹⁵⁵. Dentro de los casos más citados, está el registro realizado el 28 de abril de 1975 por Whitford-Stark y Wilson ¹⁵⁶ en una de sus campañas científicas al Volcán Etna. Ellos reportaron la formación de ocho remolinos de alrededor de 8 m de alto por 4 de ancho, los cuales

¹⁵¹ (Groeber, 1926, p. 65).

¹⁵² (Doyle, 2018; Oskin, 2014; Whitford-Stark & Wilson, 1976).

¹⁵³ (Forte et al., 2018).

¹⁵⁴ (Darwin, s. f.).

¹⁵⁵ (Thorarinsson & Vonnegut, 1964).

¹⁵⁶ (Whitford-Stark & Wilson, 1976).

surgían por la perturbación atmosférica causada por el alto gradiente térmico en el contacto de la colada de lava del volcán (a $\sim 1065^{\circ}\text{C}$), con las nieves de su cumbre (0°C). Algo interesante que Whitford-Stark y Wilson mencionaron, es que estos remolinos “nacían” produciendo un fuerte sonido, descritos por ellos como similares a “silbidos” o “golpes de puerta”¹⁵⁷, que podrían corresponder a las descripciones míticas de los “silbidos”, “cantos” o “mugidos” que realizaba el *Kawa-Kawa* en su alimentación.

Resulta tentador que cuando Kuramochi describía que este *ñen* succionaba a sus víctimas completamente través de “remolinos”, sean justamente remolinos o tolveneras los que posiblemente vieron en su momento los mapuche de las inmediaciones cercanas a estos volcanes. Sin embargo, esto aún es discutible, debido a que en la “escasa” actividad volcánica que han presentado en tiempos históricos los complejos volcánicos del Mocho-Choshuenco y el Callaqui-Copahue¹⁵⁸, no se visto remolinos o tolveneras en sus alrededores. Pero el hecho de que aún no se han registrado audiovisualmente estos fenómenos en volcanes chilenos, no quita la posibilidad de que antes que llegarán los españoles al continente, efectivamente los indígenas hubieran visto remolinos o torbellinos en los volcanes de su territorio, mitificándolos con el transcurso del tiempo. Por el momento, es más probable pensar que los *pehuenche* y *puelche*¹⁵⁹, entre otros pueblos indígenas de la pampa argentina, fueran testigos de tolveneras de cenizas volcánicas, los cuales en sus actividades “comerciales” con los mapuche de Chile, los hubieran comunicado a ellos, siendo posteriormente entendidos y asimilados estos relatos orales dentro del marco cultural de la *Cosmovisión Mapuche* de aquellos tiempos.

¹⁵⁷ (Whitford-Stark & Wilson, 1976).

¹⁵⁸ Desde que se comenzaron a registrar las erupciones del Mocho-Choshuenco, este ha tenido “escuetamente” cinco erupciones entre los años 1759 a 1864, en comparación con volcanes cercanos como el Villarrica, que ha tenido más cincuenta erupciones desde 1558. Por su parte, el Copahue ha tenido siete erupciones freáticas de baja intensidad desde 1750 al 2013 (Petit-Breuilh, 2004; Servicio Nacional de Geología y Minería, s. f.-b, s. f.-a).

¹⁵⁹ Los *Pehuenche* son la rama del Pueblo Mapuche que vive en los bosques de Araucarias de la Cordillera de Los Andes. Por su parte, los *Puelche* eran la denominación mapuche para los pueblos indígenas que vivían en la Pampa Argentina y Patagonia, es decir, hacia el “este” de territorio mapuche chileno, o *Ngulu Mapu* (Aylwin et al., 2009; Instituto Geográfico Militar, 2018).

Conclusión

Entonces, ante la evidencia cultural y lingüística mapuche, y también al análisis geológico y geomitológico de los relatos expuestos en este Ensayo, se puede afirmar con toda certeza, que los relatos orales mapuche constituyen una valiosa fuente histórica y estadística para la comprensión de los fenómenos naturales que afectan a una gran porción territorial del país. Este hecho nos permite revalorar a un nuevo nivel la mitología del Pueblo Mapuche, porque el modo de vida que tienen ellos, su pensamiento y acción frente a los fenómenos de la naturaleza, y la resiliencia frente a riesgos geológicos, es lo nos permite hacer el fuerte llamado a preservar y cuidar estos conocimientos ancestrales, que son parte intrínseca de nuestro Patrimonio y Memoria como país. No por nada, la traducción al castellano de “mapuche” significa “*gente de la tierra*”, porque justamente todas las observaciones que hicimos a lo largo de este Ensayo verifican con creces dicho significado.

En aspecto más locales, a lo largo de todos los análisis e interpretaciones geomitológicos de este Ensayo, se confirma la agudeza y reflexión mapuche sobre los fenómenos naturales. El voluminoso corpus mítico del Pueblo Mapuche relacionado con los fenómenos naturales nos muestra ampliamente, que eran enseñados para evitar muertes y daños ante los riesgos geológicos del *Wallmapu*. No constituían cuentos, ni mucho menos fábulas, como lo hicieron ver varios cronistas y misioneros a lo largo de los siglos, los relatos míticos mapuche. Cuando se decía que los cerros se “alzaban” tras un terremoto y posterior tsunami, es porque efectivamente sucedía. Cuando se explicaban que bajo la tierra existían rocas con aspecto de pan, y que luego eran lanzados violentamente por las erupciones volcánicas, es porque así eran percibidos los piroclastos, y eran explicados así para el entendimiento de los miembros jóvenes de las comunidades mapuche. Cuando se describían a las trombas marinas como culebras que se alzaban hacia el cielo, es porque así eran percibidos estos fenómenos, y que por mucho tiempo dejaron desconcertados a cronistas y recopiladores de la Cultura Mapuche, y que ahora pueden ser entendidos estos fenómenos bajo los aportes de las interpretaciones geológicas y geomitológicas.

Una lección importante que nos puede dejar este Ensayo es que pueden conversar, nutrirse y desarrollarse mutuamente, las distintas disciplinas del conocimiento humano, que por temas de especialización científica, entre ellas mismas se consideran como *inmiscibles* de relacionarse, pero eso es solo un muro o frontera virtual que debe desdibujarse, para lograr nuevos progresos y conocimientos relacionados con nuestro Patrimonio y Memoria como país. Lo que muchas veces en ciertas disciplinas sociales no se lograba entender, como la mención de *tiestos*, *callanas* y *pan* para cubrir las cabezas en los relatos de *Trentren* y *Kaikai*, si pueden ser ahora entendidos, mediante la ayuda de conocimientos de las Ciencias de la Tierra. Por lo mismo, este Ensayo constituye un elemento pionero en la comprensión histórica de nuestra nación, porque se pueden revalorar hasta un nivel comparable al de las Ciencias, los conocimientos ancestrales de los Pueblos Indígenas de nuestro país.

Para finalizar, podemos redefinir el concepto de Mito, aplicado a la realidad chilena del *Wallmapu*:

“Los mitos y leyendas de la Cosmovisión Mapuche representan profundas observaciones y respuestas humanas de sobrevivencia y resiliencia ante fenómenos naturales, conservadas en el corpus de la oralidad intergeneracional del Pueblo Mapuche. Muchas de ellas nacieron de experiencias traumáticas con los fenómenos naturales, en que se destacan los fenómenos sísmicos, volcánicos, tsunámicos y meteorológicos en el Wallmapu. Por lo mismo, constituyen unas formas “poéticas” o “narrativas” de prevención ante desastres de riesgos geológicos, y la transmisión de estas enseñanzas por medio de la palabra, constituyeron un aglutinante cultural de huella perdurable hasta el presente, de la Memoria del Pueblo Mapuche.”

Bibliografía

- 24 Horas. (2017). *Tromba marina en La Araucanía deja serios daños en viviendas*. <https://www.24horas.cl/nacional/tromba-marina-en-la-araucania-deja-serios-danos-en-viviendas-2448308>
- 24 Horas. (2018). *Usuarios captan tromba marina en pleno lago Llanquihue - Nacional - 24horas*. <https://www.24horas.cl/nacional/usuarios-captan-tromba-marina-en-pleno-lago-llanquihue-2828285>
- 24 Horas. (2019a). *Serios daños deja tromba marina en Talcahuano y el centro de Concepción*. <https://www.24horas.cl/regiones/biobio/serios-danos-deja-tromba-marina-en-talcahuano-y-el-centro-de-concepcion--3350616#:~:text=Un nuevo fenómeno destructivo afectó,y destruido varios locales comerciales>.
- 24 Horas. (2019b). *Tornado se registra en Los Ángeles y deja varios daños en la ciudad*. <https://www.24horas.cl/regiones/biobio/tornado-se-registra-en-los-angeles-y-deja-varios-danos-en-la-ciudad-3348060>
- Abello, C. (2007, junio 23). Arauco indómito sucumbió a las nubes tormentosas. *El Sur de Concepción*.
- Alarcón, Á. (2019a, junio 1). “Tornado” deja 168 damnificados en Yungay y desató alerta en Ñuble. *Crónica de Chillán*.
- Alarcón, Á. (2019b, junio 2). Onemi entregó ayuda a los vecinos de Yungay afectados por el “tornado”. *Crónica de Chillán*.
- Alarcón, Á. (2019c, junio 2). Todavía hay 897 clientes de Ñuble sin suministro de energía eléctrica. *Crónica de Chillán*.
- Arab, L. E., & Díaz, G. A. (2015). Impacto de las redes sociales e internet en la adolescencia: aspectos positivos y negativos. *Revista Médica Clínica Las Condes*, 26(1), 7–13. <https://doi.org/10.1016/j.rmcl.2014.12.001>
- Ayala, T. (2014). Redes sociales, poder y participación ciudadana. *Revista Austral de Ciencias Sociales*, 26(26), 23–48. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=45931862002>
- Ayllón, T. (2003). *Elementos de Meteorología y Climatología* (Segunda). Trillas.

- Aylwin, P., Alcañuz, A., Bengoa, J., Berna, S., Claro, J., Contreras, S., Correa, E., de Ramón, A., Hotus, A., Huenchumilla, F., Huilcamán, A., Inquiltupa, C., Larraín, F., Llancapán, J., Millabur, A., Millao, J., Montecino, S., Palma, S., Peña, C., ... Mamani, J. (2009). *Informe de la Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato con los Pueblos Indígenas* (Tercera). Pehuén Editores.
- Barrientos, S. (1996). On Predicting Coastal Uplift and Subsidence Due to Large Earthquakes in Chile. *Third Symposium Internacional sur la Géodynamique Andine (ISAG), ORSTOM, St Malo, France*, 145–148. <http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.895.6229&rep=rep1&type=pdf>
- Barrientos, S. (2012). Terremoto (Mw=8.8) y maremoto del 27 de febrero de 2010 en Chile Central. En M. Casares (Ed.), *Mw=8.8: Terremoto en Chile, 27 de febrero 2010* (Primera, pp. 31–50). Departamento de Ingeniería Civil, Universidad de Chile.
- Batarce, C. (2019). *Los 21 tornados y trombas marinas de la historia de Chile - Pauta.cl*. Pauta. <https://www.pauta.cl/cronica/los-21-tornados-y-trombas-marinas-de-la-historia-de-chile>
- BBC Mundo. (2019a). *Así saben Facebook y Twitter cómo piensas (aunque no tengas cuenta en las redes sociales) - BBC News Mundo*. <https://www.bbc.com/mundo/noticias-46962302>
- BBC Mundo. (2019b). *Six Degrees: cómo fue y quién creó la primera red social de internet, inspirada por la teoría de los “seis grados” - BBC News Mundo*. <https://www.bbc.com/mundo/noticias-48558989>
- Benoit, I., & Valverde, V. (2001). *Flora y Fauna de Chile. Una visión panorámica de la biodiversidad nacional*. La Tercera.
- Bertrand, S., Charlet, F., Chapron, E., Fagel, N., & De Batist, M. (2008). Reconstruction of the Holocene seismotectonic activity of the Southern Andes from seismites recorded in Lago Icalma, Chile, 39°S. *Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology*, 259(2–3), 301–322. <https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2007.10.013>
- Billiard, J. (2018). *Juan Billiard on Twitter: "Tromba en Lago Llanquihue | Twitter*. <https://twitter.com/juanbilliard/status/1046435583193690114>
- Blauset, S. (2002). *Gran Atlas del Mundo*. La Tercera, Editorial Amereida S.A.

- Börgel, R. (1983). *Geografía de Chile: Tomo II Geomorfología* (E. López (Ed.)). Instituto Geográfico Militar.
- Brahm, R., Parada, M., Morgado, E., & Contreras, C. (2015). Volcanismo traquidácítico en la Zona Volcánica Sur de los Andes: caso del Vn. Quetrupillán (39°30' lat. S). *XIV Congreso Geológico Chileno*.
https://biblioteca.sernageomin.cl/opac/DataFiles/14905_v1_pp_410_413.pdf
- Briones, N. (2018). *Mini "tornado" afecta a sector de Puerto Montt: más de 30 viviendas dañadas*. Radio Bío-Bío. <https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-los-lagos/2018/03/22/tromba-marina-afecta-al-sector-de-alerce-en-puerto-montt-mas-de-12-viviendas-danadas.shtml>
- Cadem. (2019). *El Chile que viene - Uso de las Redes Sociales*.
<https://www.cadem.cl/encuestas/el-chile-que-viene-uso-de-las-redes-sociales/>
- Cañas, A. (1902). La Relijion en los Pueblos Primitivos; el Culto de la Piedra en Chile u cómo se hallaba difundido por el globo. *Actas de la Sociedad Científica de Chile. Tomo XII, 3° Libro, 177-249*.
- Candel, R. (1998). *Atlas Temático. Meteorología* (F. Fuiguerola (Ed.)). Emegé, Industria Gráfica.
- Ciper Chile. (2010). *La "réplica", los nervios, la piocha y el escaso protocolo que deslucieron el cambio de mando - CIPER Chile*.
<https://ciperchile.cl/2010/03/12/la-replica-los-nervios-la-piocha-y-el-escaso-protocolo-que-deslucieron-el-cambio-de-mando/>
- Clark, B. (2019). *Tornado facts: How tornadoes form, are forecasted, and other science explained*. National Geographic.
<https://www.nationalgeographic.com/news/2019/5/140430-tornadoes-meteorology-atmospheric-science-disasters/>
- CNN Chile. (2019a). *El poder de las redes sociales y cuáles son las conductas de uso de los chilenos*. https://www.cnnchile.com/tendencias/redes-sociales-instagram-chilenos_20190703/
- CNN Chile. (2019b). *"Es tornado": Las razones que explican el destructivo fenómeno en Los Ángeles*. CNN Chile. https://www.cnnchile.com/pais/meteorologo-tornado-razones-region-biobio_20190530/

- Comisión Oceanográfica Intergubernamental. (2014). Tsunamis: Las grandes olas, tercera edición revisada. En *UNESCO* (Tercera ed). http://itic.ioc-unesco.org/images/stories/awareness_and_education/great_waves/great_waves_esp_v.2014_sm.pdf
- Cooperativa. (2019). “*Totalmente*”: Tornado en Los Ángeles es consecuencia del cambio climático, según meteorólogo. <https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/tiempo/totalmente-tornado-en-los-angeles-es-consecuencia-del-cambio/2019-05-31/012237.html>
- Crónica de Chillán. (2019a, junio 1). Casas con severos daños y una mujer fallecida por trombas marinas en el sur. *Crónica de Chillán*.
- Crónica de Chillán. (2019b, junio 1). País con historial de trombas y tornados. *Editorial de la Crónica de Chillán*.
- Crónica de Chillán. (2019c, junio 2). Balance: tornado y tromba marina dañaron casi mil viviendas en Biobío. *Crónica de Chillán*.
- Cunill, P., Silva, O., Retamal, J., Villalobos, S., & Mellafe, R. (1972). *Ciencias Sociales. La Naturaleza y el Hombre Americano. 1º año de Educación Media*. Editorial Universitaria S.A.
- Curivil, R. (2007). *La Fuerza de la Religión de la Tierra*. Ediciones Universidad Católica Cardenal Raúl Silva Henríquez.
- Darwin, C. (s. f.). *Darwin Correspondence Project, “Letter no. 556”*. Darwin Correspondence Project. <https://www.darwinproject.ac.uk/letter/DCP-LETT-556.xml>
- de Amat y Juynent, M. (1760). *Historia Geographica, e Hydrographica con Derrotero General correlativo al Plan de el Reyno de Chylle que remitte a Nuestro Catholico Monarca el S.D Carlos IIIº (que Dios guarde) Rey de las Españas, y de las Yndias, su Gov. y Cap. General Don Manuel de Am.* <http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000130499&page=1>
- de Augusta, F. F. (2017). *Diccionario Mapudungún-Español, Español-Mapuzungun* (B. Villena & G. Payas (Eds.)). Ediciones Universidad Católica de Temuco.
- de la Maza, A. (2016). *ex-Marino en Twitter: “14.MAY.1633* <https://t.co/q2sVOb40Eg> fuerte ES San Miguel #Carelmapu registraba primer #Tornado en Historia de #Chile

- <https://t.co/xFWWPRd6ch>. Twitter.
https://twitter.com/Off_Valpo/status/731535559332597760
- de Moesbach, E. W. (2006). *Lonco Pascual Coña ñi tuculpazugun. Testimonio de un cacique mapuche* (Octava). Pehuén Editores.
- de Moesbach, E. W. (2016). *Voz de Arauco. Explicación de los nombres indígenas de Chile* (J. Loncón (Ed.); Re-edición). Ceibo Ediciones.
- de Ovalle, A. (1646). *Historica relacion del Reyno de Chile y de las misiones y ministerios que exercita en el la Compañia de Jesus* (F. Cavallo (Ed.)).
<http://www.bibliotecanacionaldigital.gob.cl/visor/BND:8380>
- de Ovalle, A. (2011). Hiftórica relacion del Reyno de Chile (fragmento). *Anales de la Universidad de Chile*, 1, 143–145. <https://doi.org/10.5354/0717-8883.2011.12254>
- de Rosales, D. (1877). Capítulo I. Del Origen de los Indios de Chile, y de las Noticias que acerca de el se ha conservado. En B. Vicuña Mackenna (Ed.), *Historia General de el Reyno de Chile. Flandes Indiano (Tomo I)* (p. 568). Imprenta El Mercurio.
<http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-8023.html>
- de Valdivia, L. (1606). *Arte y gramática general de la lengua que corre en todo el Reyno de Chile con vn vocabulario y confessonario* (F. del Canto (Ed.)).
<http://uvadoc.uva.es/handle/10324/701>
- Díaz, C. (2018). *Fuertes vientos derribaron decenas de árboles en ruta que une Padre Las Casas y Cunco*. Radio Bío-Bío.
<https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-la-araucania/2018/03/23/amp/fuertes-vientos-derribaron-decenas-de-arboles-en-ruta-que-une-padre-las-casas-y-cuncos.shtml>
- Doyle, L. (2018, julio 13). *Hawaii volcano eruption: Earthquake and WHIRLWIND cause CHAOS at summit of Kilauea | World | News | Express.co.uk*. Express. Home of the Daily and Sunday express.
<https://www.express.co.uk/news/world/988443/hawaii-kilauea-volcano-eruption-latest-update-big-island-earthquake>
- Ducea, M. N., Kidder, S., Chesley, J. T., & Saleeby, J. B. (2009). Tectonic underplating of trench sediments beneath magmatic arcs: the central California example.

International Geology Review, 51(1), 1–26.
<https://doi.org/10.1080/00206810802602767>

- Duchens, N., & Sepúlveda, S. (1989). *Historia y Geografía 1*. Editorial Santillana S.A.
- Edwards, R. (s. f.). *The Online Tornado FAQ. Frequently Asked questions about Tornadoes*. Storm Prediction Center. <https://www.spc.noaa.gov/faq/tornado/>
- El Sur de Concepción. (2007, junio 11). Casas destruidas en Lota tendrán solución definitiva. *El Sur de Concepción*.
- El Sur de Concepción. (2019, mayo 31). Seis heridos y daños en casas y vehículos deja tornado. *El Sur de Concepción*.
- El Sur de Concepción, & Editorial El Sur de Concepción. (2019, junio 1). Preocupación por los desastres naturales. *El Sur de Concepción*.
- Encyclopædia Britannica. (2015a). Mediterranean vegetation. En *Encyclopædia Britannica Ultimate Reference Suite*. Encyclopædia Britannica.
- Encyclopædia Britannica. (2015b). Tornado. En *Encyclopædia Britannica Ultimate Reference Suite*. Encyclopædia Britannica.
- Enríquez, J. (2019, junio 8). Ministro confirma cambios en política constructiva de viviendas por tornados. *El Sur de Concepción*.
- Erize, E. (1960). *Diccionario Comentado Mapuche- Español: Araucano, Pehuenche, Pampa, Picunche, Rancülche, Huilliche. Cuaderno del Sur* (Primera). Instituto de Humanidades, Universidad Nacional del Sur.
- Falcón, N., Sira, O., & Medina, A. (2012). Estudio descriptivo de los vórtices atmosféricos causantes de tornados en Venezuela. *Revista de Climatología*, 12, 49–60. <http://www.climatol.eu/reclim/reclim12d.pdf>
- Febrés, A. (1765). *Arte de la Lengua General del Reyno de Chile*.
- Febrés, A. (1846). *Diccionario Chileno Hispano* (A. Hernández i Calzada (Ed.)). Imprenta de Los Tribunales.
- Febrés, A. (1882). *Diccionario Araucano-Español ó sea Calepino Chileno-Hispano, con un Apéndice sobre Lenguas Quichua, Aymaráy Pampa* (J. Larsen (Ed.)). Alsina, Juan.
- Fernández, C. (1989). *Relatos y Romanceadas Mapuches*. Ediciones De Aquí a la Vuelta S.A.
- Ferrer, C. (2019). "Pensé que era un terremoto y que íbamos a morir todos": *El relato del*

paso del tornado por Los Ángeles. El Mercurio.
<https://www.emol.com/noticias/Nacional/2019/05/31/949760/Pense-que-era-un-terremoto-y-que-ibamos-a-morir-todos-El-relato-del-paso-del-tornado-por-Los-Angeles.html>

Figueroa, A. M., & Knott, J. R. (2010). Tectonic geomorphology of the southern Sierra Nevada Mountains (California): Evidence for uplift and basin formation. *Geomorphology*, 123(1-2), 34-45.
<https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2010.06.009>

Foerster, R. (1995). *Introducción a la Religiosidad Mapuche* (Segunda). Editorial Universitaria S.A. <http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-8220.html>

Forte, P., Domínguez, L., Bonadonna, C., Gregg, C. E., Bran, D., Bird, D., & Castro, J. M. (2018). Ash resuspension related to the 2011–2012 Cordón Caulle eruption, Chile, in a rural community of Patagonia, Argentina. *Journal of Volcanology and Geothermal Research*, 350, 18–32.
<https://doi.org/10.1016/j.jvolgeores.2017.11.021>

Freixas, M. (2018). “Painecur”: *La historia del niño mapuche sacrificado para detener el terremoto de Valdivia de 1960 | El Desconcierto.* El Desconcierto.
<https://www.eldesconcierto.cl/2018/01/19/painecur-la-otra-version-de-la-historia-del-nino-mapuche-sacrificado-para-detener-el-terremoto-de-valdivia-de-1960/>

Fritz, R., & Contreras, M. (1989). El Origen del Mundo y del Hombre en Relatos Orales de la Cultura Mapuche. *Actas de Lengua y Literatura Mapuche*, 3, 103–114.
<http://revistas.ufro.cl/ojs/index.php/indoamericana/article/view/255>

Fundación Pehuén. (2000). *Mahuida, Relatos Pehuenche del Alto Bío-Bío. Vols. 1 “Relatos del hombre y la naturaleza” (Epeu gnutram-che ka taiñ mapu-meo).*
https://www.fundacionpehuen.cl/pdf_identidad/Mahuida_Volumen_1.pdf

Gay, C. (2018). *Usos y costumbres de los araucanos* (D. Milos (Ed.); Primera). Penguin Random House Grupo Editorial, S.A.

Goles, E. (1993). *Álgebra* (Primera). Ediciones Dolmen S.A.

Gómez de Vidaurre, F. (1889). *Historia Geográfica, Natural y Civil del Reino de Chile (Tomo I)* (J. T. Medina (Ed.)). Imprenta Ercilla.

http://bibliotecadigital.aecid.es/bibliodig/i18n/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=1016331

- González-Ferrán, Ó. (1994). *Volcanes de Chile* (Primera). Instituto Geográfico Militar.
- González, A. (2018). *La invención de la cosmovisión mapuche y la antropología de María Ester Grebe*. Universidad de Chile.
- González, E. (2007). Geomorfología de la región del Volcán Copahue y adyacencias orientales. Provincia de Neuquén. *Serie Contribuciones Técnicas. Peligrosidad Geológica*, 13, 79. <http://repositorio.segemar.gov.ar/308849217/2503>
- González, J. (2007, junio 10). Ventarrón no tuvo piedad con viviendas lotinas. *El Sur de Concepción*.
- Grebe, M. E. (1974). Presencia del dualismo en la cultura y música mapuche. *Revista Musical Chilena*, 28(126-1), 47-79. <https://revistamusicalchilena.uchile.cl/index.php/RMCH/article/view/11738>
- Grebe, M. E. (2010). *Culturas Indígenas de Chile. Un Estudio Preliminar* (Quinta). Pehuén Editores.
- Grebe, M. E., Pacheco, S., & Segura, J. (1972). Cosmovisión Mapuche. *Cuaderno de la Realidad Nacional*, 14, 46-73.
- Groeber, P. (1926). *Toponimia Araucana*. Sociedad Argentina de Estudios Geográficos.
- Groeber, P. (1928). Traslado del Vulcanismo de la Falda Oriental de la Cordillera hacia la Ladera Occidental según tradiciones indígenas. *Anales de la Sociedad Argentina de Estudios Geográficos*, III, 210-216.
- Guevara, T. (1908). *Psicología del Pueblo Araucano*. (Primera). Imprenta Cervantes.
- Guevara, T. (1911). *Folklore Araucano. refranes, cuentos, cantos, procedimientos industriales, costumbres prehispanas*. Imprenta Cervantes. <http://www.memoriachilena.gob.cl/archivos2/pdfs/MC0008877.pdf>
- Gusinde, M. (1920). Otro mito del Diluvio que cuentan los Araucanos. *Publicaciones del Museo de Etnología y Antropología*, 2(2), 183-200.
- Hanstrum, B., Mills, G., Watson, A., Monteverdi, J., & Doswell Iii, C. (2002). The Cool-Season Tornadoes of California and Southern Australia. En *Weather and Forecasting* (Vol. 17, Número 4). American Meteorological Society. [https://doi.org/10.1175/1520-0434\(2002\)017<0705:TCSTOC>2.0.CO;2](https://doi.org/10.1175/1520-0434(2002)017<0705:TCSTOC>2.0.CO;2)

- Havestadt, B. (1883). *Chilidúgu sive Tractatus linguae chilensis: Vol. II* (J. Platzmann (Ed.)). Teubneri, B.G.
<http://www.bibliotecanacionaldigital.gob.cl/visor/BND:8488>
- Hernández, A., Ramos, N., & Cárcamo, C. (2007). *Mapuche Lengua y Cultura. Diccionario mapudungun, español, inglés* (Sexta). Pehuén Editores.
- Hervé, F., Faundez, V., Calderón, M., Massone, H.-J., & Willner, A. (2007). Metamorphic and plutonic basement complexes. En T. Moreno & W. Gibbons (Eds.), *The Geology of Chile* (pp. 5–19). The Geological Society.
- Hyppolito, T. (2014). *Metamorfismo y evolución tectónica del cinturón pareado permo-carbonífero en la región de Pichilemu, cordillera de la costa de Chile central* [Universidad de Granada].
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=58080&info=resumen&idioma=SPA>
- Iense, A. (2018). *A gênese dos eventos tornádicos no corredor sul-americano* [Universidade Federal de Santa Maria].
<http://repositorio.ufsm.br/handle/1/16265>
- Instituto Geográfico Militar. (2018). *Atlas Geográfico para la Educación* (Sexta). Instituto Geográfico Militar.
- Iriondo, M. (2014). *Introducción a la geología* (Primera). Brujas.
- Kuramochi, Y. (1992). *Me contó la gente de la tierra: relatos orales de los mapuches del centro sur de Chile*. Ediciones Universidad Católica de Chile.
- Kuramochi, Y., & Huisca, R. (1992). *Cultura Mapuche, Relatos Mapuches* (Vol. 1). Talleres gráficos de la Universidad Católica de Temuco.
- Kuramochi, Y., & Nass, J. L. (1991). *Mitología Mapuche* (Primera). Ediciones Abya-Yala, Movimiento de Laicos para América Latina.
- La Tercera. (2018). *Las historias de los cambios de mando - La Tercera*.
<https://www.latercera.com/politica/noticia/las-historias-los-cambios-mando/94890/>
- La Tercera. (2019). *Además del tornado en Los Ángeles, tres trombas terrestres provocan daños en el sur del país - La Tercera*. La Tercera.
<https://www.latercera.com/nacional/noticia/ademas-del-tornado-los-angeles->

- tres-trombas-terrestres-provocan-danos-sur-del-pais/678219/
- Latcham, R. (1923). La historia natural en los mitos araucanos. *Revista Chilena de Historia Natural*, 27(1), 129–138.
http://rchn.biologiachile.cl/pdfs/1923/1/Latcham_1923.pdf
- Lechner, J. (1995). *Diccionario Enciclopédico Ilustrado*. Encas S.A.
- Leiva, R. A. (2013). Maremoto de 1960, sacrificio humano y restablecimiento del equilibrio en el wallmapu. *Investigaciones Sociales*, 17(30), 35–45.
<https://doi.org/10.15381/is.v17i30.7828>
- Lenz, R. (1912). *Tradiciones e ideas de los araucanos acerca de los terremotos*. Imprenta Cervantes. <http://www.memoriachilena.gob.cl/archivos2/pdfs/MC0000518.pdf>
- Lévi-Strauss, C. (1969). *Antropología Estructural* (E. Menéndez (Ed.); Segunda). Editorial Universitaria de Buenos Aires.
- Lévi-Strauss, C. (1986). *Mito y significado* (H. Arruabarrena (Trad.)). Alianza Editorial.
- Lévi-Strauss, C. (1997). *El Pensamiento Salvaje* (Segunda). Fondo de Cultura Económica.
- López, E., & Gutiérrez, J. (1983). *Listado de Nombres Geográficos, desde Visvirí (17°35' Latitud Sur) a Chaitén (42°55' Latitud Sur), Tomo I y II*. Instituto Geográfico Militar.
- López, P., & Jaramillo, E. (2018). Uso de organismos intermareales del litoral rocoso como bio-indicadores de deformación continental cosísmica en el centro sur de Chile. *Revista de biología marina y oceanografía*, 53(1), 61–73.
<https://doi.org/10.4067/S0718-19572018000100061>
- Madariaga, R., Métois, M., Vigny, C., & Campos, J. (2010). Central Chile Finally Breaks. *Science*, 328(5975), 181–182. <https://doi.org/10.1126/science.1181044>
- Maribur, L. (2018). *Conversación personal con Luis Maribur sobre Cerro Trentren del Lago Lanalhue*.
- Massone, L., & Rojas, F. (2012). Comportamiento de edificios de hormigón armado. En M. Casares (Ed.), *Mw=8.8: Terremoto en Chile, 27 de febrero 2010* (Primera, pp. 167–185). Departamento de Ingeniería Civil, Universidad de Chile.
- Medrano, J. M. M., & García, A. A. (2014). Climatología de tornados en México. *Investigaciones Geograficas*, 83(83), 74–87. <https://doi.org/10.14350/rig.35726>
- Mege, P. (1991). La imagen de las fuerzas: ensayo sobre un mito mapuche. *Boletín del Museo Chileno de Arte Precolombino*, 5, 9–22.

- http://www.precolombino.cl/archivos_biblioteca/publicaciones-en-pdf/boletines-del-museo/boletin-vol5-1991/bol5-02.pdf
- Meleán, A., Lagos, M., Vaccaro, C., & Núñez, S. (2019, junio 1). Onemi y experto confirman que Ñuble hubo tres tornados. *La Discusión*.
- Melin, M., Mansilla, P., & Royo, M. (2017). *Mapu Chillkantukun Zugu: Descolonizando el Mapa del Wallmapu, Construyendo Cartografía Cultural en Territorio Mapuche* (Primera). Pu Lof Editores Ltda. <https://www.oidp.net/docs/repo/doc558.pdf>
- Ministerio de las Culturas. las Artes y el Patrimonio. (2017). *Recomendaciones para nombrar y escribir sobre Pueblos Indígenas y sus lenguas*. <https://www.cultura.gob.cl/wp-content/uploads/2018/07/guia-recomendaciones-pueblos-indigenas.pdf>
- Ministerio del Medio Ambiente. (s. f.-a). *Lontra felina ((Molina, 1782)). Especie Nativa en Chile / Vulnerable (VU)*. http://especies.mma.gob.cl/CNMWeb/Web/WebCiudadana/ficha_indepen.aspx?EspecieId=9&Version=1
- Ministerio del Medio Ambiente. (s. f.-b). *Lontra provocax (Thomas,1908). Especie Nativa en Chile / En Peligro (EN)*. http://especies.mma.gob.cl/CNMWeb/Web/WebCiudadana/ficha_indepen.aspx?EspecieId=10&Version=1
- Molina, A. I. (1795). *Compendio de la Historia Civil del Reyno de Chile.: Vol. II* (N. de la Cruz y Bahamonde (Ed.)). Imprenta de Sancha.
- Montecino, S. (2011). Mito, sacrificio y políticas de la diferencia: el terremoto del 60 en el lago Budi. *Anales de la Universidad de Chile*, 1, 201. <https://doi.org/10.5354/ANUC.V011.12345>
- Montecino, S. (2017). *Mitos de Chile. Enciclopedia de seres, apariciones y encantos* (A. Infante, D. del Pozo, C. Molina, S. Valdebenito, M. Mora, B. Truffa, & R. Cabezas (Eds.)). Catalonia.
- Montes, C. (2019). *Tornados, trombas marinas, megasequía: científicos ponderan la presencia del cambio climático en Chile - La Tercera*. La Tercera. <https://www.latercera.com/que-pasa/noticia/megasequia-tornados-alundes-cambio-climatico/678640/>

- Morales, K. (2010). El gran susto que vivieron los mandatarios y el público invitado al cambio de mando | Emol.com. *El Mercurio*.
<https://www.emol.com/noticias/nacional/2010/03/11/402931/el-gran-susto-que-vivieron-los-mandatarios-y-el-publico-invitado-al-cambio-de-mando.html>
- Moya, P. (2018). *El Huracán de Antofagasta – País Vulnerable*. País Vulnerable.
<https://paisvulnerable.cl/2018/10/31/el-huracan-de-antofagasta/>
- Ñanculef, J. (2016). Tayiñ Mapuche Kimün. Epistemología Mapuche: Sabiduría y conocimientos. En Ma. E. Acuña, E. Aspillaga, C. Millacura, S. Montecino, L. Rebolledo, J. Quiroga, & C. Aguilera (Eds.), *Universidad de Chile. Departamento de Antropología, Facultad de Ciencias Sociales*. Universidad de Chile. Departamento de Antropología, Facultad de Ciencias Sociales. http://www.uchileindigena.cl/wp-content/uploads/2016/10/Tayiñ-Mapuche-kimun_29092016-1.pdf
- National Oceanic and Atmospheric Administration. (s. f.). *Tornadoes*.
<https://www.noaa.gov/education/resource-collections/weather-atmosphere/tornadoes>
- Nishkian. (1992). *Earthquakes Versus Hurricanes: Measuring Damage*. Nishkian.
<https://www.nishkian.com/earthquakes-versus-hurricanes-measuring-damage/>
- Nowajewski, P. (s. f.). *Trombas Marinas en Chile*.
<https://sites.google.com/site/trombasmarinasenchile/>
- Oficina Nacional de Emergencia. (2018). *Plan Específico de Emergencia por Variable de Riesgo - Tsunami*. https://www.onemi.gov.cl/wp-content/uploads/2018/09/PEEVR_TSUNAMI_01_02_2018.pdf
- Organización Meteorológica Mundial. (s. f.-a). *Tornado*. Atlas Internacional de Nubes. Manual de observación de nubes y otros meteoros (OMM-Nº 407).
<https://cloudatlas.wmo.int/es/tornado.html>
- Organización Meteorológica Mundial. (s. f.-b). *Tromba marina*. Atlas Internacional de Nubes. Manual de observación de nubes y otros meteoros (OMM-Nº 407).
<https://cloudatlas.wmo.int/es/waterspout.html>
- Ortíz, C., & Alcaldía de Coelemu. (2019). *Carta/Consulta a la Alcaldía de Coelemu, obtenido mediante Ley de Transparencia del Estado de Chile*.
- Oskin, B. (2014). *Toxic Volcano Tornadoes Spotted in Iceland | Live Science*. Live Science.

<https://www.livescience.com/47742-volcano-tornado-iceland-eruption-holuhraun.html>

Pedrinaci, E. (1992). Catastrofismo versus actualismo. Implicaciones didácticas. *Enseñanza de las ciencias: revista de investigación y experiencias didácticas*, 10(2), 216–222.

<https://www.raco.cat/index.php/Ensenanza/article/download/39825/93192>

Periódico Acción Larroque. (2019). *Qué es el «pasillo de los tornados», que abarca a todo Entre Ríos*. <http://acciondelarroque.com.ar/que-es-el-pasillo-de-los-tornados-que-abarca-a-todo-entre-rios/>

Petit-Breuilh, M. E. (2004). *La historia eruptiva de los volcanes hispanoamericanos (siglos XVI al XX): El Modelo Chileno*. Imprenta Beltrán. S.I.

Petit-Breuilh, M. E. (2006). *Naturaleza y desastres en Hispanoamérica. La visión de los indígenas*. Silex Ediciones.

Pizarro, G. (2019a, junio 2). Experto recalca importancia de contar con instrumentos para prevenir tornados. *El Sur de Concepción*.

Pizarro, G. (2019b, junio 9). La historia preventiva de los tornados que aún hay que escribir. *El Sur de Concepción*.

Plataforma Urbana. (2012). *Archivo Fotográfico: Tornado en Concepción, 1934*, Plataforma Urbana. <http://www.plataformaurbana.cl/archive/2012/08/15/archivo-fotografico-tornado-en-concepcion-1934/>

Plath, O. (1983). *Geografía del mito y la leyenda chilenos* (Segunda). Editorial Nascimento.

Poblete, J. (2019, junio 1). Vientos huracanados arrancan el techo de una vivienda y dañan otras dos en Collipulli. *El Austral*.

Pozo, G., & Canio, M. (2014). *Wenumapu. Astronomía y Cosmología Mapuche* (Primera). Ocho Libros Editores.

Publimetro. (2019). *“Ni siquiera el terremoto de 2010 fue tan destructivo”: el crudo relato de un chofer de Talcahuano que vivió la tromba marina*. Publimetro Chile. <https://www.publimetro.cl/cl/social/2019/05/31/testimonio-tromba-marina-talcahuano-chofer-uber.html>

- Quereda, J. (2005). *Curso de Climatología General*. Publicaciones de la Universitat Jaume I.
- Quintanilla, V. (1983). *Geografía de Chile: Tomo III Biogeografía* (E. López (Ed.)). Instituto Geográfico Militar.
- Radio Universidad de Chile. (2010). "Sismo del cambio de mando" sería la gran réplica que esperaban especialistas «Diario y Radio U Chile. <https://radio.uchile.cl/2010/03/11/sismo-del-cambio-de-mando-sería-la-gran-réplica-que-esperaban-especialistas/>
- Rapaport, I., & Gómez, D. (2019). *Introducción al Álgebra* (M. Kiwi, M. Matamala, N. Calbucura, P. Dartnell, S. Donoso, M. Godoy, L. Huerta, D. Lobos, A. Merino, D. Quiroz, J. P. Ross, C. San Martín, J. Soto, M. Stein, M. Valderrama, & L. Sánchez (Eds.); Tercera). Departamento de Ingeniería Matemática, Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. https://docencia.dim.uchile.cl/algebra/material/tut_alg_2020.pdf
- Riba, C. (2012). *Recursos energéticos y crisis. El fin de 200 años irrepetibles* (C. Riba & M. Torra (Trads.); Primera). Ediciones Octaedro, S.L. <http://www.digitaliapublishing.com/a/19180/recursos-energeticos-y-crisis---el-fin-de-200-anos-irrepetibles>
- Rice, W. (2010). *Los tornados*. Teacher Created Materials.
- Risopatrón, L. (1924). *Diccionario Jeográfico de Chile*. Imprenta Universitaria. <http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-8111.html>
- Rivera, A. (2015). *El sacrificio humano tras el gran terremoto de Valdivia* / YouTube. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=8b-27_LijeM&feature=youtu.be
- Rocadictos. (2019, julio 10). *Rocadictos: Miércoles 10 julio 2019*. Radio Universidad de Chile. <https://radio.uchile.cl/programas/rocadictos/536107/>
- Rojas, E., Folguera, A., & Ramos, V. (2008). Estratigrafía del sector central de la cuenca de Loncopué: El depocentro cuaternario del Huecú - sector occidental de la cuenca neuquina. *Revista de la Asociación Geológica Argentina*, 64(2), 214–230. https://bibliotecadigital.exactas.uba.ar/download/paper/paper_00044822_v64_n2_p214_Vera.pdf
- Rojas, E., Spagnuolo, M., Orts, D., Zamora, G., Folguera, A., & Ramos, V. (2010). Evidencias

- de Actividad Paleosísmica en la Fosa de Loncopué y Faja Plegada y Corrida del Agrio (Depocentro del Huecú), Provincia de Neuquén. *Revista de la Asociación Geológica Argentina*, 67(2), 163–176. <https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/93144>
- Ruiz, S., & Madariaga, R. (2012). Sismogénesis, proceso de ruptura y réplicas del mega terremoto del Maule 2010. En M. Casares (Ed.), *Mw=8.8: Terremoto en Chile, 27 de febrero 2010* (Primera, pp. 13–30). Departamento de Ingeniería Civil, Universidad de Chile.
- Ruiz, S., & Madariaga, R. (2018). Historical and recent large megathrust earthquakes in Chile. *Tectonophysics*, 733, 37–56. <https://doi.org/10.1016/j.tecto.2018.01.015>
- Salas, A. (1992). *El mapuche o araucano: Fonología, gramática y antología de cuentos*. Editorial MAPFRE, S.A.
- Sánchez, J. (2019). *El inicio del futuro - La Tercera*. La Tercera. <https://www.latercera.com/tendencias/noticia/inicio-del-futuro/679108/>
- Schmidt-Hebbel, K. (2006). El Crecimiento Económico de Chile. *Documentos de Trabajo. Banco Central de Chile*, 365. <https://www.bcentral.cl/contenido/-/detalle/el-crecimiento-economico-de-chile-4>
- Schwarzkopf, M., & Rosso, L. (1993). *Riesgo de tornados y corrientes descendentes en la Argentina*. Centro de Investigación de los Reglamentos Nacionales de Seguridad para las Obras Civiles, Instituto Nacional de Tecnología Industrial. <https://www.inti.gob.ar/publicaciones/descargac/168>
- Sepúlveda, S., Rebolledo, S., Farías, M., Vargas, G., & Arriagada, C. (2012). Efectos geológicos. En *Mw=8.8: Terremoto en Chile, 27 de febrero 2010* (pp. 50–62). Departamento de Ingeniería Civil, Universidad de Chile.
- Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile. (2000). *El Maremoto del 22 de Mayo de 1960 en las costas de Chile* (Segunda). Impreso y publicado por el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA).
- Servicio Meteorológico de la Armada de Chile. (s. f.). *Evidencias de fenómenos del tipo Tornado en las costas de la VIII Región del Biobío y el Sur de Chile*. Servicio Meteorológico de la Armada de Chile. http://meteoarmada.directemar.cl/prontus_meteo/site/artic/20101214/pags/2

0101214135557.html

Servicio Nacional de Geología y Minería. (s. f.-a). *Complejo Volcánico Mocho-Choshuenco* – SERNAGEOMIN. <https://www.sernageomin.cl/complejo-volcanico-mocho-choshuenco/>

Servicio Nacional de Geología y Minería. (s. f.-b). *Volcán Copahue* – SERNAGEOMIN. <https://www.sernageomin.cl/volcan-copahue/>

Silva, K. (2019). Fuertes ráfagas dejan 21 damnificados en Dichato y decenas de casas sin techo. *El Sur de Concepción*.

Soler, C. (2019). *Redes sociales: ¿de dónde vienen y cómo han llegado hasta aquí?* <https://blog.elogia.net/historia-redes-sociales-origen/>

Soliani, C., Umaña, F., Mondino, V., Thomas, E., Pastorino, M., Gallo, L., & Marchelli, P. (2017). *Zonas Genéticas de Lengua y Ñire en Argentina y su aplicación en la Conservación y Manejo de los Recursos Forestales* (C. Soliani (Ed.)). Ediciones INTA. <https://inta.gob.ar/documentos/zonas-geneticas-de-lengua-y-nire-en-argentina-y-su-aplicacion-en-la-conservacion-y-manejo-de-los-recursos-forestales>

Stern, C., Moreno, H., López-Escobar, L., Clavero, J., Lara, L., Naranjo, J., Parada, M., & Skewes, M. (2007). Chilean volcanoes. En T. Moreno & W. Gibbons (Eds.), *The Geology of Chile* (pp. 147–178). The Geology Society.

T13. (2019). *10 viviendas resultaron con daños en Dichato por fuertes vientos | Tele 13*. <https://www.t13.cl/noticia/nacional/video-10-viviendas-resultaron-con-danos-en-dichato-por-fuertes-vientos>

Tarback, E., Lutgens, F., & Tasa, D. (2005). *Ciencias de la Tierra. Una introducción a la Geología Física* (M. Martín-Romo (Ed.); Octava).

The National Severe Storms Laboratory. (s. f.). *Severe Weather 101: Tornado Basics*. <https://www.nssl.noaa.gov/education/svrwx101/tornadoes/>

The New York Times. (1934a, mayo 29). Chilean tornado damages big city. *The New York Times*, 10.

The New York Times. (1934b, mayo 30). Another tornado hits Chile's coast. *The New York Times*, 9.

Thorarinsson, S., & Vonnegut, B. (1964). Whirlwinds produced by the eruption of Surtsey Volcano. *Bulletin American Meteorological Society*, 45(8), 440–444.

<https://doi.org/10.1175/1520-0477-45.8.440>

- Time Life. (2005). *Enciclopedia ilustrada de ciencia y naturaleza: Tiempo y clima* (J. Gasca (Ed.); J.-L. Melero, J. Lacueva, M. Melero, M. Joanpere, J. Seguí, T. Riera, & M. Rafols (Trads.); Ediciones).
- Valenzuela, P. (2018). *Glosario Etimológico Originario* (Re-edición). Ediciones Universidad Católica de Chile.
- Velásquez, F. (2018). *Economía chilena: la más próspera y desigual de Latinoamérica* «Diario y Radio U Chile. Radio Universidad de Chile. <https://radio.uchile.cl/2018/10/10/economia-chilena-la-mas-prospera-y-desigual-de-latinoamerica/>
- Vicencio, J., Reyes, A., Sánchez, S., Padilla, R., & Crespo, J. (2019). *Informe Especial: Tornados en la Región del Biobío* (C. Cruz & G. Torres (Eds.)). Oficina de Servicios Climatológicos, Sección Climatología. Subdepartamento de Climatología y Meteorología Aplicada. https://degreyd.minsal.cl/wp-content/uploads/2015/07/DMC-InfoEspecial_TornadosBiobio_v5black-1.pdf
- Vignati, M. A. (1962). Los dueños del mar según los Patagones de Santa Cruz. *Anthropos*, 857-860. <https://www.jstor.org/stable/40455844>
- Villagrán, C., & Videla, M. (2018). El mito del origen en la cosmovisión mapuche de la naturaleza: Una reflexión en torno a las imágenes de filu - filoko - piru. *Magallania*, 46(1), 249-266. <https://doi.org/10.4067/S0718-22442018000100249>
- Viñas, J. M. (2016). *El Universo Meteorológico. Un científico en las nubes*. Batiscafo.
- Vitaliano, D. (1968). Geomythology: The Impact of Geologic Events on History and Legend with Special Reference to Atlantis. *Journal of the Folklore Institute*, 5(1), 5. <https://doi.org/10.2307/3813842>
- Vitaliano, D. (1994). *Leyendas de la Tierra* (L. Pla (Trad.)). Salvat Editores S.A.
- Ward, M., & BBC Mundo. (2009). *Tecnología para cambiar de vida - BBC News Mundo*. https://www.bbc.com//mundo/ciencia_tecnologia/2009/05/090527_1412_tecnologia_lp
- Weber, A. (1903). *Chiloé: su estado actual, su colonización, su porvenir*. Imprenta Mejía. <http://www.bibliotecanacionaldigital.gob.cl/visor/BND:8156>
- Whitford-Stark, J. L., & Wilson, L. (1976). Atmospheric motions produced by hot lava.

Weather, 31(1), 25–27. <https://doi.org/10.1002/j.1477-8696.1976.tb04384.x>

Wiserman, B. (2002). *Lévi-Strauss para Principiantes* (J. Kreimer (Ed.); L. Wolfson (Trad.)). Era Naciente SRL.

Yañez, C. (2019). *Revisión histórica a los tornados y trombas en Chile: el escaso registro de estos fenómenos*. La Tercera. <https://www.latercera.com/que-pasa/noticia/revision-historica-a-los-tornados-y-trombas-en-chile-el-escaso-registro-de-estos-fenomenos/679622/>